

***izvještaj
o stanju
ljudskih prava
u Republici Hrvatskoj
2014.***

impresum :

Izdavač:

Kuća ljudskih prava Zagreb
Selska cesta 112 a/c, 10000 Zagreb

Za izdavača:

Sanja Sarnavka

Urednica:

Milana Romić

Autori i autorice:

Dordana Barbarić, Nikol Bulat, Milena Čalić Jelić, Mitre Georgiev, Kristina Jandrić, Damjan Janjušević, Lana Jurman, Dijana Ljubanović, Mladen Katanić, Milana Romić, Nataša Škaričić (zdravstvo), Edvard Tomak

Lektura i korektura:

Tina Đaković, Đino Đivanović

Ilustracije, dizajn i prijelom:

Mladen Katanić

Dizajn za kampanju Svi mi - Za Hrvatsku svih nas:

Barbara Blasin

Tisak:

ACT Printlab d.o.o.

Naklada:

250

ISSN:

1848-8994

Zagreb, ožujak 2015.

Kuća ljudskih prava Zagreb djeluje kao Centar znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava.

Izdavanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade.

sadržaj :

4
Uvod	
6
Politički kontekst	
18
Ekonomska i socijalna slika Hrvatske	
30
Zakonodavne promjene	
36
Civilno društvo i građanski aktivizam	
46
<i>temati 2014.:</i>	
46
Uspon konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini	
70
Stanje ljudskih prava u zdravstvenom sustavu u 2014. godini	
78
Sloboda izražavanja u 2014. godini	
84
Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini	

U V O D

Kuća ljudskih prava Zagreb, zajedno s još šest centara znanja za društveni razvoj¹ iz Hrvatske, koji su i doprinijeli nastanku ovog *Izveštaja*, nastavlja svoj razvoj kao Centar znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Svojim strateškim smjernicama, Kuća ljudskih prava kao Centar znanja izrasta u istraživačko-dokumentacijski centar za istraživanje ljudskih prava i izgradnje mira koji prenosi ta znanja u područja javnih politika i u obrazovne programe s ciljem utjecanja na pozitivne društvene promjene.

Izveštaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj postigao je kontinuitet izlaženja te već treće proljeće u nizu nudi kritički pregled, sažetak i analizu stanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Kombiniranjem pristupa i metoda, istovremeno želi biti nadopuna postojećim srodnim izvještajima u sjeni koje izdaje Kuća ljudskih prava, njezine članice i/ili partnerske organizacije², ali cijelo vrijeme

– 1

Centri znanja za društveni razvoj djeluju u sljedećim područjima s ciljem sustavnog praćenja i zagovaranja unapređenja društvenog razvoja: izgradnja demokratskih institucija društva i građanski aktivizam (GONG), zaštita i promicanje ljudskih prava (Kuća ljudskih prava Zagreb), održivo življenje i razvoj permakulture (ZMAG), nezavisna kultura (Klubtura), zaštita okoliša, održivi razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije (Zelena akcija), djelovanje i razvoj potencijala mladih (Mreža mladih Hrvatske) te društvena uključenost (MoST). Centri znanja primili su petogodišnju podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva s ciljem razvoja ovih organizacija civilnog društva u *think-do-thank* organizacije.

– 2

Kuća ljudskih prava Zagreb koordinirala je koaliciju organizacija civilnog društva te je predala tri izvještaja u sjeni

imajući na umu da svojim jezikom, konceptom i pristupom bude informativno i poučno štivo za stanovnike i stanovnice Hrvatske, pa i regije.

S ciljem približavanja teme ljudskih prava javnosti i građanima, predstavljamo i ovaj *Izveštaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu*. Opsežnim pregledom stanja ljudskih prava kroz politički kontekst, ekonomsku i socijalnu sliku Hrvatske, zakonodavne promjene te razvoj civilnog društva i građanskog aktivizma stvorili smo bazu za prikaz konkretnih kršenja ljudskih prava prikazanih u tematicama - *Uspori konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini, Sloboda izražavanja u 2014. godini, Stanje ljudskih prava u zdravstvenom sustavu u 2014. godini, i Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini*. Svaki od temata bilježi i studije slučajeva kršenja ljudskih prava ljudi koji svakodnevno zovu ili dolaze u našu Pravnu kliniku i/ili neke od organizacija u Kući ljudskih prava koje pružaju pravno savjetovanje. Zadnji temat smo završili dijaloškom formom, u kojoj su naše kolege i vrijedni suradnici - samozastupnici iz Udruge za samozastupanje iskreno progovorili o ljudskim pravima i kršenjima ljudskih prava ranjivih skupina u društvu. Kao svojevrsna dopuna, za one koji žele „znati više“, nadopunili smo ovaj *Izveštaj* prigodnim izjavama za

za UN tijekom 2014. i početkom 2015. godine. Članice Kuće ljudskih prava, poput Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i GOLJP-a redovito izdaju svoje godišnje *Izveštaje o praćenju suđenja za ratne zločine*, čiji su dijelovi u sažetom obliku dostupni i ovdje – u tematu *Uspori konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini*. Također, u studenom 2014. Kuća ljudskih prava, kao jedan od koordinatora Platforme 112, sudjelovala je u stvaranju i prezentiranju izvještaja *Ocjena reformskih kapaciteta Vlade RH u protekle tri godine mandata u odnosu na zahtjeve Platforme 112*.

javnost i reakcijama naših članica-osnivača: B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran, Centar za mirovne studije, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava (GOLJP), Udruga za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja Svitanje i Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM).

Svojim aktivnim umrežavanjem i zajedničkim radom unutar nekoliko poznatih i priznatih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža, Kuća ljudskih prava ukazuje na svakodnevne probleme ljudi kojima se krše ljudska prava, aktivno štiteći i braneći sve ranjive i nezaštićene. Sustavnim promicanjem i zagovaranjem kulture ljudskih prava želi stvarati pozitivne društvene promjene i ozračje aktivnog pojedinca i društva koje tu kulturu ljudskih prava njeguje, a ne razara. Nadajmo se da će ovaj *Izveštaj* služiti kao vodič i inspiracija građanima i građankama Republike Hrvatske u svakodnevnoj borbi za ostvarenje vlastitih i tuđih prava.

Milana Romić
Kuća ljudskih prava Zagreb
ožujak 2015.

POLITIČKI KONTEKST

:

Proteklih godina upozoravali smo na prevladavajući pesimizam i beznade koji su premrežili sva područja društvenog i javnog života Hrvatske, s posebno teškim posljedicama na svakodnevni život stanovnika i stanovnica Hrvatske. Nažalost, često smo bili svjedoci sveopćeg nerazumijevanja i/ili ignorancije postojećeg lošeg stanja od strane političara, koji su trebali nuditi rješenja rastućim društvenim problemima. Niti u 2014. godini nije bilo pozitivnijeg zaokreta u političkoj kulturi naše zemlje. Kontekst je ostao jednako loš i opterećen naslijeđenim problemima. Politički prostor bi nakratko zabljesnuo skromnim pokušajima mijenjanja političkih paradigmi no ubrzo bi sve bilo zaboravljeno i zamagljeno starim prepucavanjima i podjelama na „naše“ i „njihove“.

„Only teardrops & mizerja“ - Ilustracija-komentar Mladena Katanića na prve hrvatske izbore za Europski parlament objavljena u *Zarezu*, broj 359, 23. svibnja 2013.

Izbori za zastupnike u Europskom parlamentu u svim zemljama Europske unije u pravilu se održavaju svakih pet godina, koliko traje zastupnički mandat. Glasači neposrednim glasanjem biraju zastupnike europskog parlamenta. Samo godinu dana nakon što su održani prvi europski izbori u Hrvatskoj, 14. travnja 2013. godine, građani i građanke su ponovo izašli na birališta. Zastupnicima koji su tada bili izabrani u Europski parlament, mandat je umjesto pet godina trajao godinu dana, budući da su se idući europski izbori održali 2014. godine. Izbori za Europski parlament 2014., odnosno izbori za predstavnike Hrvatske u Europskom parlamentu, održani su 25. svibnja 2014. godine. Kao i godinu dana prije građani i građanke birali su u samo jednoj izbornoj jedinici. Između 25 lista i 275 kandidata, 180 kandidata i 95 kandidatkinja (34,55%), izabrano je ukupno 11 predstavnika, odnosno zastupnika u Europskom parlamentu. Na izborima je bilo moguće zaokruživanje i imena pojedinog kandidata s odabrane liste, tzv. preferencijalno glasanje. I ove je izbore obilježio trend niske izlaznosti građana, svega 25,25% birača. Svega su dvije liste imale više od 50% kandidatkinja (lista DSŽ, HSN i ASBU te lista ORAH-a), a ORAH je na svojoj listi imao najmlađeg kandidata za europski parlament. Rezultati izbora dali su prevlast HDZ-ovoj koaliciji koja je dobila 41,42% glasova te je u Europskom parlamentu dobila 6 zastupnika, 4 iz HDZ-a, te po 1 iz HSS-a i HSP-AS. Vladajuća Kukuriku koalicija dobila je 29,93% glasova, što konkretno znači 4 zastupnika - 3 iz SDP-a, te 1 iz HNS-a. Svoju sve veću popularnost dokazala je stranka Održivi razvoj Hrvatske - ORaH sa dobivenih 9,42% glasova i 1 zastupnikom u Europskom parlamentu. Savez za Hrvatsku je dobio 6,88% glasova i time prešao izborni prag, ali u Europskom parlamentu nema zastupnika.³

— 3

Konačni rezultati izbora članova u Europski parlament objavljeni su na: <http://www.izbori.hr/2014EUParliament/rezult/rezultati.html> (9. ožujka 2015.)

Istraživanje medijskih objava tijekom predizborne kampanje za Europski parlament GONG-a i Centra za mirovne studije pokazalo je da je umjesto argumentirane rasprave o europskim temama, kampanja za izbore za Europski parlament iskorištena za promociju nekih drugih interesa, poput aktualnih političkih i društvenih zbivanja u Hrvatskoj s uobičajenom retorikom isticanja negativnih karakteristika političkih oponenta. Pozitivnim predstavlja barem činjenica kako ovaj put, za razliku od izbora godinu dana prije, u kampanji nije bilo govora mržnje, ali ni govora protiv mržnje, dok je diskriminatornog govora bilo relativno malo.⁴

Organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Grupa 22, Clubture, Zeleni forum i Hrvatska platforma za međunarodnu građansku solidarnost CROSOL, za razliku od političkih predstavnika, građanima i građankama predložila je alternativu i inovaciju politika za više demokracije, sigurnosti i održivog razvoja u novom mandatu Europskog parlamenta i Europske komisije u formi *Predizbornog aktivističkog inventara za EU do 2020*. U njemu poručuju: „Sve veće raslojavanje društva i marginalizacija čitavih generacija ali i regija dovodi u pitanje temeljne vrijednosti i ideala Europske Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde. Složeni model odlučivanja koji pokušava uskladiti ekspertno-birokratsku dimenziju (Komisija) s međudržavnom (Vijeće) i demokratsko-predstavničkom dimenzijom (EP) ostaje nejasan i udaljen od velike većine građana,

— 4

Više o rezultatima istraživanja možete saznati u Izjavi za javnost dostupnoj na: <http://cms.hr/hr/izjave-za-javnost/eu-izbori-umjesto-najduze-izborne-kampanje-najduza-izborna-sutnja> ili pak u članku objavljenom na portalu gong.hr: <http://gong.hr/hr/izborni-sustav/europski/osvrt-na-kampanju-za-europske-izbore/> (9. ožujka 2015.)

čemu uvelike doprinosi urušavanje profesionalnog novinarstva i nezavisnih medija. Kriza u Europi s jedne strane otvara put izvaninstitucionalnoj politici prosvjeda koja je iznjedrila nove društvene i političke aktere, kao i niz inovativnih prijedloga političkih rješenja koje su osmislili građani, aktivisti i nezavisni stručnjaci mimo centara moći. Istodobno, jačaju i prilike za manipulacije strahom i bijesom marginaliziranih građana na korist antidemokratskih, isključujućih političkih opcija koje graniče s fašizmom.“⁴⁵

28. prosinca 2014., održani su i šesti Izbori za predsjednika Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj. S obzirom da niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio potreban broj glasova (50%), drugi krug održao se, poštujući zakonske rokove, 11. siječnja 2015. godine. Prvi krug predsjedničkih izbora obilježila je mrtva utrka između tadašnjeg predsjednika RH Ive Josipovića i kandidatkinje (koalicije HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HDS, ZDS, HSLs, HRAST) Kolinde Grabar-Kitarović. Razlika između njih bila je svega 1,24%. Najveće iznenađenje predsjedničkih izbora bio je Ivan Sinčić, kandidat Živog zida, koji je dobio podršku građana od 16,42% glasova. Najviše razloga za nezadovoljstvo imao je kandidat Saveza za Hrvatsku Milan Kujundžić s osvojenih

— 5

Platforma 112, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Grupa 22, Clubture, Zeleni forum i Hrvatska platforma za međunarodnu građansku solidarnost CROSOL pozvali su kandidate za izbore za Europski parlament da se očituju o prijedlozima iz *Predizbornog aktivističkog inventara do 2020.* te kako će ih javno promicati u sferi europske politike. Platforma 112 u Novinarskom domu organizirala je i sučeljavanje kandidata: „Drugačija EUropa je moguća!“ 19. svibnja 2014. Više o samom sučeljavanju pročitajte u članku Andreje Žapčić te video snimci objavljenim na portalu gong.hr: <http://gong.hr/hr/izborni-sustav/europski/inventura-kandidata-za-ep-europa-za-ljude-ili/>. *Predizborni aktivistički inventar za EU do 2020.* dostupan je na: http://gong.hr/media/uploads/20140506_predizborni_aktivisticki_inventar_za_eu_do_2020_final.pdf (9. ožujka 2015.)

6,30% glasova birača. U drugom krugu izbora pobijedila je Kolinda Grabar-Kitarović s 32.509 (1,48%) glasova više od Ive Josipovića te je tako postala prva predsjednica Republike Hrvatske.

Izbori za Europski parlament, kao i izbori za predsjednika RH, pokazali su kako su birači zasićeni postojećim izborima te se sve više građana odlučilo svoj glas povjeriti novim političkim opcijama, doduše drugačijih političkih opcija i/ili pristupa. Tako su izbori za Europski parlament na treće mjesto svrstali stranku Održivi razvoj Hrvatske (ORaH), uvelike zahvaljujući svojoj predsjednici i kandidatkinji Mireli Holy. „U trenutku u kojem se može dovesti u pitanje stvarna sadržajnost programa i glavne vladajuće i glavne oporbene stranke, iz izjava Holy može se iščitati ideja o tome da je temeljiti rad i svijest o kompleksnosti stvari jedino što na duge staze može održati neku političku opciju snažnom. (...) Unatoč tome što njezine izjave i dalje ništa ne govore o sadržaju samog programa ORaH-a, ovakvo političko ponašanje želi se prikazati kao drukčiji put i projektiranje čvrste pozornice na kojoj bi bilo moguće političko djelovanje koje ne bi vrijeđalo dostojanstvo glasača.“⁴⁶ Izglednije kandidate za pobjedu na predsjedničkim izborima, zasjenio je aktivist Živog zida Ivan Vilibor Sinčić, unijevši u politički prostor dotad zapostavljene teme ekonomske krize, krize sistema, brojnih deložacija građana i sve većeg siromaštva u Hrvatskoj. No, za ponavljanje ovakvog uspjeha na sljedećim parlamentarnim izborima, nameće se zaključak kako će to zahtijevati „direktnu naklonost političkih elita ili ekstremno radikaliziranje društva u cjelini. Zbog takvih specifičnih osobina naše politike (koje sve više kritiziraju i stabilnosti naklonjeni politički

— 6

Olujić, Kristina „Dugo prizivanje novoga“, *Zarez*, XV/400-01, 30. siječnja 2015., str. 45.

analitičari prizivajući valjda malo *kontroliranog nereda* – što svakako nije najsretniji znak) svaka se protestna opcija u Hrvatskoj do sada relativno brzo ispuhala, nije uspjela previše utjecati na politički *mainstream* i, što je najvažnije, nije uspjela u pitanje dovesti stabilnost stranačkog i uopće političkog sustava. Sada se na valu socio-ekonomskih problema i još razvijenijeg neprijateljstva prema političkim elitama otvara mogućnost veće destabilizacije.⁷ Polovinom godine na hrvatskoj političkoj sceni pojavila se nova politička inicijativa pod nazivom Radnička fronta sastavljena od radnika, nezaposlenih osoba, aktivista, umirovljenika i drugih skupina, dosad nedovoljno zastupljenih u postojećim političkim strankama. Programski principi Radničke fronte naglašavaju borbu „za korjenitu promjenu političkih i ekonomskih odnosa u korist svih potlačenih i onih koji žive od svojega rada, za ostvarivanje njihovih socijalnih zahtjeva te zaštitu i proširivanje njihovih prava.“⁸ Bez obzira kojoj političkoj opciji građani na kraju odluče dati svoj glas, „važno je vratiti dostojanstvo politici kao pozivu i početi ispunjavati sadržajem, smislom i novim političkim elanom prostor koji već duže vrijeme zauzima apatija.“⁹

Dostojanstvo politici nikako nisu vratili političari optuženi za korupciju. Tako smo u listopadu 2014. svjedočili uhićenju Milana Bandića, gradonačelnika Zagreba, zajedno s

još petnaest bliskih suradnika, zbog sumnji na brojne koruptivne radnje. Mada uhićenje zagrebačkog gradonačelnika nije predstavljalo neko veliko iznenađenje, iznenađuje podrška koju i dalje uživa među građanima grada Zagreba. Nakon položene jamčevine od 15 milijuna kuna, Bandiću je odobren izlazak iz pritvora, ali i zabranjeno obavljanje gradonačelničke dužnosti, koje su preuzele njegove zamjenice Sandra Švaljek i Vesna Kusin. Zbog sumnji na milijunske zloporabe, pritvorena je i sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić Merzel. Iako je izgubila status županice kako bi se branila sa slobode, Lovrić Merzel nastavila je obnašati dužnost zastupnice u Hrvatskom saboru. Premijer Milanović smijenio je ministra financija Linića zbog političke odgovornosti, odnosno predstečajne nagodbe kroz koju je Linić pogodujući tvrtki Spačva, oštetio državni proračun. Uslijedilo je i izbacivanje iz stranke te medijsko prepucavanje i optužbe na račun premijera. Nakon prošlogodišnje velike pozornosti zbog tzv. „Slučaja Lex Perković“, uz slabu zainteresiranost javnosti, u Njemačkoj je započelo suđenje Josipu Perkoviću zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića u Bavarskoj 1983. godine.

Početkom godine Europska unija objavila je prvi Izvještaj EU-a o borbi protiv korupcije. Izvještaj je obuhvatio analizu stanja u svakoj od članica, pa tako i u Hrvatskoj, te dvije ankete Eurobarometra o percepciji korupcije među europskim građanima i poduzećima. Iz rezultata istraživanja tako saznajemo da čak 94% hrvatskih građana koji su sudjelovali u anketi smatra da je korupcija u Hrvatskoj široko rasprostranjena (EU prosjek je 76%). Više od pola ispitanika (55%) smatra da korupcija utječe na njihov svakodnevni život (EU prosjek 26%), a 89% njih kaže da su podmićivanje i veze

– 7

Jerkić, Pero „ORaH - Progresivna ljuska, čiftinsko srce“, *11. teza*, str. 280, dostupno na: <http://aktivirajkarlovac.net/2015/03/objavljen-prvi-broj-casopisa-11-teza/> (31. ožujka 2015.)

– 8

Web stranica Radničke fronte: <https://www.radnicka-fronta.org/> (13. ožujka 2015.)

– 9

ibid., str. 45

često najlakši način dobivanja određenih javnih usluga u Hrvatskoj (EU prosjek je 73%).¹⁰

Suočeni s vlastitim teškim ekonomskim problemima, hrvatski građani teško su mogli dijeliti optimizam prve potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, koja je hrvatsku vanjsku politiku u 2014. ocijenila „vrlo sadržajnom i uspješnom“¹¹. Pojedinačna postignuća koje je ministrica Pusić istaknula, poput Inicijative za BiH, projekt uspostave regionalnog mehanizma protiv poplava u Hrvatskoj, BiH i Srbiji, promicanje gospodarskih interesa u inozemstvu u okviru projekta gospodarske diplomacije te formiranje Jadransko-jonske makroregije, zasjenio je izostanak jasnih stavova o aktualnim svjetskim pitanjima i krizama kojih u 2014. nije manjkalo. Tako je primjerice hrvatska javnost iz medija saznala kako je Hrvatska postala dio koalicije za borbu protiv Islamske države. Ipak, stavova nije manjkalo u definiranju odnosa sa susjedima, posebno sa Srbijom, koja je u siječnju 2014. otvorila pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Pozitivni komentari europskog puta Srbije početkom 2014., zamijenile su burne reakcije hrvatske politike i javnosti zbog puštanja optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja na privremenu slobodu iz haškog zatvora u studenom 2014. zbog zdravstvenog stanja. I Europski parlament je reagirao izglasavši rezoluciju, Haško tužiteljstvo je zatražilo da raspravno vijeće vrati Šešelja u pritvor, no na

– 10

Rezultati istraživanja te Izvješće Europske unije o borbi protiv korupcije dostupni su na web stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/croatia/news/2014/20140203_hr.htm (13. ožujka 2015.)

– 11

Izvor: <http://www.index.hr/vijesti/clanak/hrvatska-vanjska-politika-u-2014-imala-je-i-pogodaka-i-promasaja/791883.aspx> (9. ožujka 2015.)

rasplet situacije i vraćanje Šešelja u pritvor se još uvijek čeka¹². Ovoj lošoj atmosferi ne doprinosi ni činjenica kako Hrvatsku i Srbiju u veljači 2015. očekuje presuda za međusobne tužbe za genocid.

– 12

Kuća ljudskih prava Zagreb, u suradnji s Kućom ljudskih prava Beograd te Pravom za sve i Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine upravo u vrijeme objavljivanja ovog *Izvještaja* izdala je i regionalno medijsko istraživanje – analizu diskursa hrvatskih, srpskih i bosanskih medija na tri aktualne društvene teme, relevantne u sve tri države: Slučaj Šešelj, Izbori u Bosni i Hercegovini i Beogradska parada ponosa. Publikacija *Mi i oni kroz medijske naočale* dostupna je na web stranici Kuće ljudskih prava.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću |

Građanski odbor za ljudska prava

U Zagrebu, 27. studenoga 2014.

Otvoreno pismo Vijeću sigurnost UN-a, Ban Ki-moonu, Glavnom tajniku UN-a i Pablu de Greiffu, posebnom UN izvjestitelju za promociju istine, pravde, reparacija i garancije neponavljanja zločina te predsjednicima i vladama Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije.

Poštovani i poštovane,

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) smatrali smo i smatramo povijesnim doprinosom u razvoju međunarodnog pravosuđa, korakom koji je vodio prema formiranju Međunarodnog kaznenog suda (MKS) i otvorio mogućnost kažnjavanja osoba, bez obzira na njihov vojni ili politički položaj, odgovornih za poticanje, naređivanje ili izvršavanje masovnih zločina ubojstava, silovanja i etničkog čišćenja.

Nije čudo da je provođenje takvih suđenja, posebno kad se radilo o visoko pozicioniranim vojnicima i političarima, izazvalo burne reakcije u zemljama optuženika, da su oni u dijelu javnosti doživljavani kao mučnici ili heroji, a procesi olako proglašavani političkim suđenjima, bez obzira na dokaze o zločinima. U pravilu, javnost je u svakoj zemlji mnogo više zdvajala nad sudbinom „svojih“ haških optuženika nego nad žrtvama koje su tim optuženicima stavljane na

– 13

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Građanski odbor za ljudska prava reagirali su slanjem Otvorenog pisma Vijeću sigurnost UN-a, Ban Ki-moonu, Glavnom tajniku UN-a i Pablu de Greiffu, posebnom UN izvjestitelju za promociju istine, pravde, reparacija i garancije neponavljanja zločina te predsjednicima i vladama Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije .

teret. Kroz mnoge godine jedino je postojanje i rad Haškog suda bila kakva – takva garancija da će bar neke žrtve ili njihovi rođaci dobiti satisfakciju koju donosi pravedna presuda počiniteljima.

Politikantske klevete i iracionalne, ostrašćene osude Haškog suda, iako brojne, nikada nisu imale pravu težinu niti su ozbiljno ugrozile ugled Haškog suda. Međutim, **mišljenja smo da je ugled Haškog suda ozbiljno ugrozio sam Haški sud sa svoja dva relativno nedavna i, na određeni način, međusobno povezana postupka.**

Jedan, najnoviji, je neučinkovitost suda koji 12 godina sudi V. Šešelju, jednom od najeksponiranijih krivaca za ratne strahote devedesetih, i sada ga, bez donošenja presude, pušta na privremenu slobodu.

Šešelj je na ovim prostorima simbol širenja etničke mržnje i ratnohuškačke politike. Ali ne samo to. Nakon njegovih govora 1991., u kojima svojim sljedbenicima daje upute, neke vrlo konkretne, kako se ljudi mogu zaklati naoštrenom žlicom, šešeljevci i četnici vrše u Vukovaru, Hrtkovcima, Zvorniku i drugim mjestima zločine kakvi se u Europi nisu vidjeli od 2. svjetskog rata. Protjerivanje nesrpskog stanovništva s prostora koje je on htio da se preotmu drugim državama i pripoje Srbiji, etničko čišćenje, bila je metoda koju je on ne samo dosljedno zagovarao nego i provodio tamo gdje je mogao.

Danas je izronio kao avet iz ranih devedesetih, s nepromijenjenom retorikom i istim ciljevima koji su ovim prostorima donijeli toliko zla i nesreće. Djeluje, za sada, ludo ali na jedan dijaboličan način, inteligentno. Konačno, on je uspio izmanipulirati Haški sud. Tražio je izuzeće suca Frederika Harhoffa zbog njegove navodne pristranosti. Sud je to uvažio i to je razlog zašto presuda nije donesena još 2013. Ostaje činjenica da je isti sudac Harhoff u pismu sudu, koje je na neki način došlo do medija, bio vrlo kritičan prema predsjedniku suda zbog brojnih i krajnje neobičnih oslobađajućih presuda donesenih od Žalbenog vijeća. Radi se o pet relativno nedavnih presuda Žalbenog vijeća, sve pod predsjedavanjem sadašnjeg predsjednika Haškog suda, gdje su osude na zatvor od 18 do 30 godina poništene i svi osuđeni oslobođeni. U svih pet slučajeva osuđujuća presuda donesena je zbog zapovjedne odgovornosti optuženih.

To je drugi ozbiljan udarac ugledu Haškog suda. Jer Žalbeno vijeće nove oslobađajuće presude nije donijelo na osnovu novo prikupljenih dokaza nego samo na drugačijoj interpretaciji dokaza koji su Raspravnom vijeću bili dovoljni za kazne od 18 do 30 godina zatvora. Takva neusklađenost u interpretaciji istih činjenica bila bi udar na ugled zadnjeg provincijskog suda, a kamoli ne za jedan od najprestižnijih sudova na svijetu.

Šešelj je tim potezom ne samo odgodio izricanje presude za više od godinu dana nego i uklonio suca čiji stav je negativan prema trendu oslobađajućih presuda optuženih po zapovjednoj odgovornosti.

Puštanje Šešelja na, za sada, privremenu slobodu, bez ikakvih ograničenja djelovanja, pokazuje veliki stupanj neosjetljivosti za osjećaje svih onih kojima Šešeljevi govori 2014.

usred Beograda nisu samo blebetanje uličnog ridikula nego vraćanje noćnih mora. Nedvosmislena i javno izrečena osuda Šešeljevih stavova i ispada od strane srpske Vlade, koja je i glavna meta tih ispada, bila bi svakako dobrodošla. S druge strane, dok Šešelj nema masovnu podršku ili podršku Vlade u Srbiji, a nema, hrvatska politika ne smije dozvoliti da njom Šešelj manipulira i diktira joj njene poteze. Dovoljno je samo zapitati se što bi Šešelj smatrao svojim uspjehom. Kao što to on u govorima stalno ponavlja, njegov najveći uspjeh bio bi usporavanje ili zaustavljanje Srbije na njenom putu prema EU i zaoštavanje odnosa u regiji, posebno između Srbije i Hrvatske. Može li se uopće zamisliti veća pomoć Šešelju nego što je zahtjev predsjednika Hrvatske stranke prava (HSP-a) da Hrvatska pošalje zbog Šešelja vojsku na granicu sa Srbijom, a ako ne onda će HSP organizirati i poslati dragovoljce.

Mišljenja smo da je vraćanje V. Šešelja u zatvor ili zatvorsku bolnicu u Haagu, da tamo čeka donošenje presude, mnogo „humaniji“ postupak i prema preživjelim žrtvama i prema sporoj, a tako potrebnoj izgradnji suradnje među zemljama koje su zbog Šešelja i njegovih sljedbenika toliko propatile.

Vesna Teršelič, *Documenta* - Centar za suočavanje s prošlošću

Zoran Pusić, Građanski odbor za ljudska prava

ŠATORJE PRED
TVOJNICE !!

SLIKA 1:

Reakcija/grafit/poruka anonimnog autora koja na simboličkoj razini ukazuje na duboku podijeljenost hrvatskog društva.

U listopadu 2014. započeo je prosvjed hrvatskih ratnih vojnih invalida koji su u šatoru pred Ministarstvom branitelja zahtijevali ostavku ministra branitelja Predraga Matića i njegovih najbližih suradnika Bojana Glavaševića i Vesne Nađ. „Između ostalog, pobunili su se zbog prebacivanja dijela prava iz braniteljskog u resor socijale te ugrožavanja njihovog dostojanstva, ali i nikad dokazane tvrdnje da vladajući žele izjednačiti žrtvu Domovinskog rata i agresora. Iako je riječ tek o dijelu braniteljske populacije koja broji pola milijuna građana, nelegalno razapet šator na glavnoj zagrebačkoj prometnici se pretvorio u najživlju političku pozornicu na koju su zakoračili brojni političari, ali i oni koji to tek namjeravaju postati. Prosvjednici su transparentom poručili kako sve one koji se ne slažu s njima smatraju - Jugoslavenima.“¹⁴ Izrazito negativnoj atmosferi dodatno su doprinijeli i tragična smrt braniteljice Nevenke Topalušić, ali i verbalni napadi na ministra Matića te nasrtanje na njegovog pomoćnika Bojana Glavaševića, čime je prema riječima Platforme 112 „prekoračena je tanka linija između simboličkog i fizičkog nasilja. (...) Uvažavamo žrtvu ratnih vojnih invalida koji traže poštivanje svojih prava, ali ih ovim putem pitamo kada će oni uvažiti pravo svake osobe na vlastito mišljenje. Povreda prava branitelja ne može opravdati nasilje i udar na slobodu izražavanja drugih građana. Za nasilje nikad nema opravdanja.“¹⁵

– 14

Bogdanić, Siniša, „2014. u Hrvatskoj: godina pada moćnika i prosvjeda branitelja“, dostupno na: <http://www.dw.de/2014-u-hrvatskoj-godina-pada-mo%C4%87nika-i-prosvjeda-branitelja/a-18151188> (9. ožujka 2015.)

– 15

Izjava za javnost Platforme 112 „Vodimo dijalog o ratu a ne hajke!“ u cijelosti dostupna na: <http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/vodimo-dijalog-o-ratu-a-ne-hajke> (9. ožujka 2015.)

Pravo na izražavanje vlastitog mišljenja nije imao ni profesor Dejan Jović, koji je nakon znanstvenog članka o škotskom referendumu i referendumima održanim početkom 1990-ih o odcjepljenjima na prostoru bivše Jugoslavije objavljenom u *Političkoj misli*, hitno smijenjen s dužnosti savjetnika predsjednika Republike Hrvatske te je bio izložen nevjerojatnoj količini mržnje i hajke u javnosti. „Ova hajka koja se digla protiv prof. Jovića pokazuje nam koliko smo kao društvo i dalje nesporni kritički progovoriti o vlastitoj prošlosti te prihvatiti pluralizam gledišta. Degradiranje osobe u javnom prostoru bez suprotstavljanja argumentima značajka je nasilne komunikacije kojoj u našem društvu lako pribjegavamo. Progon neistomišljenika praksa je sustava kakve želimo nadići i protiv kojih se, barem deklarativno, u ovom društvu borimo.“¹⁶ Ovu nimalo demokratsku klimu javnih progona i zastrašivanja, nimalo nije popravila niti donesena prva presuda za javno sramoćenje¹⁷.

[kucaljudskihprava.hr/novosti/vodimo-dijalog-o-ratu-a-ne-hajke](http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/vodimo-dijalog-o-ratu-a-ne-hajke) (9. ožujka 2015.)

– 16

Izjava za javnost Centra za mirovne studije kojom osuđuje javni progon prof. Dejana Jovića u cijelosti je dostupna kao Prilog 2.

– 17

O ovoj temi više u tematu *Sloboda izražavanja u 2014. godini*.

Centar za mirovne studije osuđuje javni progon prof. Dejana Jovića

U Centru za mirovne studije zapanjeni smo količinom mržnje iskazane u javnom prostoru na račun profesora Fakulteta političkih znanosti, Dejana Jovića, zbog njegovih stavova iznesenih u stručnoj analizi recentnog škotskog referenduma i referenduma tokom 90tih o odcjepljenjima na prostoru bivše Jugoslavije. Za naše društvo porazna je činjenica da se o događajima iz suvremene hrvatske povijesti ne može raspravljati kritički te imati drugačije poglede, a da izneseni stavovi ne potaknu otvoreni govor mržnje i pozive na linč. Pri tome smo iznenađeni činjenicom da se u medijima i izjavama komentatora kontinuirano provlače teze koje prof. Jović u svom tekstu uopće nije izrekao, a prešućuju neke bitne koje jest - poput one da je i referendum o ostanku Crne Gore u zajednici sa Srbijom na isti način bio neliberalan kao i oni koji su završili suprotnom odlukom o odcjepljenju. Dolazimo do zaključka da velik broj sudionika ove „debate“ tekst prof. Jovića uopće nije pročitao. Reakcije na Jovićev tekst - od micanja sa dužnosti savjetnika predsjednika, gromoglasne šutnje njegovih kolega i kolegica sa Sveučilišta u Zagrebu na napade koje doživljava, te natjecanja političara i dežurnih komentatora u žestini napada na njega kao osobu, a ne iznesene stavove - su u konačnici samo potvrda onog što je prof. Jović zaista u tekstu napisao, a to je da slobode za formuliranje drugačijeg stava nije bilo ni tada, a niti danas. Ono što najviše razočarava je da takve slobode nema niti unutar akademske zajednice, te da ne postoji niti bazična solidarnost kolega i kolegica koji izgleda ne razumiju da bi kad tad i oni mogli odgovarati za bilo koji stručni ili znanstveni stav iznesen u javnosti, naravno kada bi stav o kontroverznim pitanjima imali.

Umjesto kolega sa Sveučilišta u Zagrebu, reagirao je jedan kolega sa Sveučilišta u Splitu, prof. Markovina, i Jovićevi kolege sa Sveučilišta u Edinburghu koji su u svom javnom apelu između ostalog naveli da “vjeruju da svi članovi znanstvene zajednice moraju biti u mogućnosti slobodno izražavati svoje mišljenje, pružati nove kuteve gledišta i argumente, te otvarati poštene i inkluzivne rasprave o svim pitanjima, pa čak i ako to uključuje bavljenje bolnim i kontroverznih povijesnim epizodama. Želimo izraziti našu podršku prof. Joviću i osuditi ovaj i bilo koji drugi pokušaj koji može dovesti do smanjenja i uskraćivanja akademskih sloboda.”

Nakon napada političara, medija pa i kolega, ne treba čuditi pojavljivanje radikalnih zahtjeva u obliku anonimnih plakata po Fakultetu političkih znanosti usmjerenih na diskreditaciju prof. Jovića, te propitivanje njegove pozicije na FPZG-u. Lov na vještice je otvoren i radikalizacija diskursa samo je logičan nastavak i dokaz opće hysterije i progona hrvatskog znanstvenika i in-

telektualca. Kada se to počne događati i unutar akademskih institucija, vrijeme je da se upali znak za uzbunu. Pitamo se što je sljedeće i TKO je slijedeći? Pitamo se koji je sljedeći potez koji ćemo „odšutiti“ i time i dalje sprječavati razvijanje demokratskog dijaloga u Hrvatskoj? Ova hajka koja se digla protiv prof. Jovića pokazuje nam koliko smo kao društvo i dalje nespremni kritički progovoriti o vlastitoj prošlosti te prihvatiti pluralizam gledišta. Degradiranje osobe u javnom prostoru bez suprotstavljanja argumentima značajka je nasilne komunikacije kojoj u našem društvu lako pribjegavamo. Progon neistomišljenika praksa je sustava kakve želimo nadići i protiv kojih se, barem deklarativno, u ovom društvu borimo.

Jasno je da se hajka neće zaustaviti na profesoru Joviću, ona će se logikom kolektivizacije „krivnje i pogrešnih stavova“ prelići ponovno na cijelu srpsku manjinu i dodatno pogoršati međuetničke odnose u Hrvatskoj. Uz pretpostavku da će se slične manifestacije i pojedinačni iskazi netrpeljivosti „mladih“, poput ove na Fakultetu političkih znanosti, i u budućnosti pojavljivati, pozivamo šutljive promatrače da ih svojim javnim iskazom osude i tim činom prekinu spiralu nasilja koja nastaje, da zaustavimo mogućnosti širenja ovakvih pojava i njihovo strukturno napredovanje.

Stoga se nadamo da će stručna i šira javnost stati u obranu argumentiranja, a ne sile, progona i zastrašivanja kao sredstva komunikacije. Sve one koji se ne slažu sa stavovima prof. Jovića pozivamo da svoje stavove artikuliraju u znanstvenom, političkom i javnom prostoru bez poziva na progon. Odrastimo zajedno, već su nam 23 godine!

EKONOMSKA I SOCIJALNA SLIKA HRVATSKE

:

Ekonomsku i socijalnu sliku Hrvatske na početku 2014., svega šest mjeseci nakon dugo očekivanog ulaska Hrvatske u EU, vrlo je jasno ocrtao poznati svjetski časopis The Economist u svojoj analizi: „Gospodarstvo stagnira, nezaposlenost raste, a mladi su zatrovani mržnjom. Neki se poigravaju fašizmom, a zemlja je rascijepljena netolerancijom prema onima ‘koji drukčije misle, žive, mole se, pišu i govore’. (...) Gospodarstvo bi se moglo prestati urušavati, nakon pet godina. Ali nezaposlenost je preko 20 posto, pa se rijetki čude što Hrvati gube vjeru u vodstvo i EU. Premijer nije osoba koja bi nadahnula, ekonomija mu je dosadna, a odlukama zbunjuje i pristalice. Čelnik oporbe kojoj potpora pada zbog korupcije nepopularniji je čak i od premijera.“¹⁸

— 18

„Croatia and the European Union - More normal, and

glummer“, The Economist, dostupno na: <http://www.economist.com/news/europe/21594339-euphoria-over-joining-european-union-has-given-way-morose-mood-more-normal-and-glummer> (13. ožujka 2015.)

Hrvatski javni dug u 2014. nastavio je rasti te je iznosio 68% BDP-a. Potkraj siječnja 2014. Hrvatska je ušla u postupak prekomjernog deficita. Postupak prekomjernog deficita korektivni je mehanizam Europske unije osmišljen kako bi se proračunski manjak članica vratio ispod 3, a javni dug ispod 60% BDP-a. Taj postupak pokrenut je protiv svih država članica osim Estonije i Švedske. Trenutačno je u tom postupku 16 zemalja članica, a Hrvatska je 17. po redu. Hrvatska je dobila rok za poduzimanje konkretnih mjera u svrhu okončanja prekomjernog deficita do 2016., a to jasno obavezuju Vladu na dosad neuobičajenu metodu povlačenje jasnih poteza, u smislu smanjenja plaća i/ili uvođenja novih poreza. Istovremeno, mogućnost za dodatna sredstva kroz dostupne europske fondove, Hrvatska nije dovoljno dobro iskoristila.

Ukoliko bi sve ove stručne termine i brojke željeli prenijeti u razumljivije pokazatelje građanima i građankama, onda je sasvim dovoljno navesti podatak kako je u prosincu 2014. registrirano kao nezaposleno ukupno 316.763 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih u prosincu, 53,9% bilo je žena, a 46,1% muškaraca. Najviše nezaposlenih osoba spada u kategoriju mladih od 20 do 29 godina starosti (25,7%)¹⁹. Istovremeno, prema podacima Porezne uprave i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, koji su javno objavili Popis pravnih i fizičkih osoba koji ne isplaćuju plaće, preko 28 000 radnika i

radnica u Hrvatskoj za svoj rad ne prima plaću²⁰. Dugotrajna ekonomska kriza dovela je do osiromašenja ogromnog broja građana i građanki, sve više produbljujući jaz između bogatih i siromašnih. Dok čekamo podatke za 2014., podsjećamo da je stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj u 2013. godini iznosila 19,5%. U usporedbi s europskim zemljama, Hrvatska zauzima 6. mjesto po stopi rizika od siromaštva.²¹ Sve više raste broj građana koji su zaposleni, ali od svojih prihoda jedva mogu sklopiti kraj s krajem. Tako broj zaposlenih građana koji žive ispod praga siromaštva iznosi 4,8%. Broj nezaposlenih građana koji žive ispod praga siromaštva je 43,2%, dok je broj umirovljenika koji žive ispod praga siromaštva 18,4%.²² „Najnovije brojke govore nam i da više od 30 posto stanovnika kasni s plaćanjem računa za režije, 14 posto Hrvata ne može si priuštiti mesni obrok niti svaki drugi dan, a gotovo deset posto osoba ne može si priuštiti grijanje tijekom zime. Dok se oni s(p)retniji ovih dana spremaju na skijanje, velika većina Hrvata, nešto više od 70 posto, ne može si platiti niti tjedan dana godišnjeg odmora, a više od 36 posto osoba živi

— 19

Podaci su preuzeti iz *Mjesečnog statističkog biltena* za prosinac 2014. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: http://www.hzz.hr/UserDocImages/stat_bilten_12_2014.pdf (13. ožujka 2015.)

— 20

Prema objavljenim podacima u prvih pet mjeseci 2014. godine, 5620 tvrtki i 1418 obrtnika svojim radnicima nije isplatilo plaću.

— 21

Veću stopu rizika od siromaštva od Hrvatske imaju samo Bugarska, Grčka, Litva, Rumunjska i Španjolska.

— 22

Svi podaci odnose se na 2013. godinu, budući da podaci za 2014. godinu nisu objavljeni i bili dostupni u vrijeme pisanja ovog *Izveštaja*.

u kućanstvima koje jedva spajaju kraj s krajem.²³ Usprkos ovim poražavajućim brojkama koje vrlo dobro pokazuju svu depresiju i nemoć s kojom se građani i građanke svakodnevno suočavaju, Vlada RH i političari se ne pokušavaju s ovim velikim problemom rastućeg siromaštva suočiti ili riješiti na sustavan, konstruktivan i planski način.²⁴ Iako ustavom definirana kao socijalna država, Hrvatska sve više tone u zonu nejednakosti, kršenja socijalnih i ekonomskih prava, a riječi poput solidarnosti, radničkih prava ili jednakosti progane su na marginu javnog diskursa.

Ako u obzir uzmemo ranjive i/ili diskriminirane osobe u društvu, suočeni smo s još poraznijom situacijom²⁵. U domeni socijalne isključenosti i siromaštva, osobito je težak položaj Roma. To pokazuje i istraživanje *Romska svakodnevica u Hrvatskoj*: „Analiza socioekonomskog položaja Roma, ali i ostalog stanovništva koje živi u blizini Roma, iako pripremljena temeljem podataka iz 2011. godine donosi neke prilično zabrinjavajuće podatke. Naime, u relativnom siromaštvu živi

— 23

Smolić, Martina „Čudo u Hrvatskoj 2014.: Broj korisnika pučkih kuhinja raste, broj siromašnih - pada?“, Lupiga.com, dostupno na: <http://lupiga.com/vijesti/siromastvo-u-hrvatskoj-2014-broj-korisnika-puckih-kuhinja-raste-broj-siromasnih-pada> (13. ožujka 2015.)

— 24

Kronično nam nedostaju studije i strategije o dugotrajnom siromaštvu u Hrvatskoj. Doduše, donesena je *Strategija za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.*, dostupna na: http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/strategija_borbe_protiv_siromastva_i_socijalne_isključenosti_republike_hrvatske_2014_2020 (13. ožujka 2015.). Nažalost, Hrvatska još uvijek nije ratificirala Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima UN-a te revidiranu Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe koji bi sigurno doprinijeli boljoj zaštiti socijalnih prava građana i građanki.

— 25

Više u tematu *Kršenje ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini*.

čak 92 posto Roma, ali i 42 posto stanovništva koje živi u njihovoj neposrednoj blizini.

Dakle, ako kao mjeru uzmemo stopu rizika od siromaštva, gotovo svi Romi su siromašni dok je, u usporedbi s nacionalnim prosjekom, siromašno dvostruko više stanovništva koje živi u njihovoj neposrednoj blizini. Još je upečatljiviji podatak da s dohotkom nižim od 4,3 američka dolara na dan raspolaze devet posto Roma i 5,5 posto ostalog stanovništva – dakle oni žive u apsolutnom siromaštvu.²⁶ Romi su diskriminirani i u području zapošljavanja i u dostupnosti zdravstvenoj skrbi. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upozoravala je u 2014. godini na sve veće siromaštvo među osobama s invaliditetom.

„U situaciji u kojoj se više od trećine stanovništva nalazi u riziku siromaštva i socijalne isključenosti naglašavati kako ‘nema sredstava’ za borbu protiv siromaštva kao samorazumljivu činjenicu prilično je neumjestan pokušaj pomirenja s političkim odlukama i procesima koji od početka tranzicije utječu na rast siromaštva. Uništenje industrije, snižavanje cijene rada i ovisnost o stranim investicijama kao izvoru kapitala, kao i fiskalna stega zbog koje ‘nema sredstava’, posljedice su političkih odluka i procesa čije ignoriranje neće pridonijeti smanjenju siromaštva.“²⁷ Marginaliziranjem marginaliziranih reflektira se snaga socijalne države, koja je očito na izdisaju. Čitavim slojevima deinstitutionalizacije socijalnih usluga, prekrajanjem prava i obaveza, ostavlja se one koji su ionako u teškom položaju na milost i nemilost

— 26

Ibid.

— 27

Levačić, Dora „Pretakanje i rastakanje socijalne države“, Zarez, br. 385., 5. lipnja 2014., dostupno na: <http://www.zarez.hr/clanci/pretakanje-i-rastakanje-socijalne-drzave> (13. ožujka 2015.)

društva kojemu je u fokusu profit. Opet se zatvara krug gdje se materijalno ugrožene isključuje iz društvenog života zbog nesigurnog položaja koji je u direktnoj korelaciji s gubitkom samopouzdanja, a što opet rađa i stvara potencijalne žrtve nasilja.

	2012	2013	2014
EU-28	9.9	9.6	:
Euro area	7.7	7.5	:
Belgium ^(p)	6.3	5.1	5.9
Bulgaria ^(p)	44.1	43.0	33.1
Czech Republic ^(p)	6.6	6.6	6.8
Denmark	2.8	3.8	:
Germany	4.9	5.4	:
Estonia ^(p)	9.4	7.6	6.2
Ireland	9.8	9.9	:
Greece ^(p)	19.5	20.3	21.7
Spain ^(p)	5.8	6.2	7.0
France	5.3	5.1	:
Croatia	15.9	14.7	:
Italy ^(p)	14.5	12.4	11.4
Cyprus	15.0	16.1	:
Latvia	25.6	24.0	19.2
Lithuania	19.8	16.0	:
Luxembourg	1.3	1.8	:
Hungary	25.7	26.8	23.9
Malta	9.2	9.5	10.2
Netherlands	2.3	2.5	:
Austria ^(p)	4.0	4.2	4.0
Poland ^(p)	13.5	11.9	10.4
Portugal ^(p)	8.6	10.9	10.6
Romania	29.9	28.5	:
Slovenia ^(p)	6.6	6.7	6.6
Slovakia ^(p)	10.5	10.2	9.9
Finland ^(p)	2.9	2.5	2.8
Sweden	1.3	1.4	:
United Kingdom ^(p) ^(b)	7.8	8.3	7.3
Iceland ^(p)	2.4	1.9	1.4
Norway	1.7	1.9	:
Switzerland	0.8	0.7	:

^(p) = provisional data for 2014

^(b) = break in time series for year 2012

: = no data available

TABLICA 1:

Tablica izražene materijalne oskudice (eng. *material deprivation*) u zemljama Europske unije. Ovaj pokazatelj, za razliku od primjerice gore navedenog rizika siromaštva, pokušava direktno zahvatiti uvjete života neovisno o visini prihoda. Zadnje dostupna tablica Eurostata prikazuje postotak stanovništva izložen 'izraženoj materijalnoj oskudici'. To je populacija koja si ne može priuštiti najmanje 4 od 9 sljedećih stvari: platiti stanarinu i najam/kredit za stan, platiti grijanje, podmiriti nepredviđene troškove, jesti meso svaki drugi dan, ići na plaćeni odmor, imati televizor, veš mašinu, auto i telefon. Ako pogledamo podatke za 2013. godinu za Hrvatsku i usporedimo s zemljama u susjedstvu, možemo jasno zaključiti kako je razina materijalne oskudice značajno niža u Sloveniji (6.7%) i u Austriji (4.2%) od one u Hrvatskoj (14.7%). No također, podaci za Mađarsku pokazuju kako je izraženoj materijalnoj oskudici izloženo 26.8% populacije te čak 43% u Bugarskoj. Podaci za 2014. za Hrvatsku još nisu dostupni.

(Izvor: Eurostat)

Broj zaduženih, blokiranih i ovršenih građana nastavio je zabrinjavajuće rasti, pa su tako iz udruge Franak upozorili: „Nepravomoćnom presudom u kolektivnom postupku protiv osam banaka, koji je pokrenula Udruga Franak s Potrošačem – hrvatskim savezom udruga za zaštitu potrošača, utvrđene su nezakonitosti u poslovanju banaka, koje su u kombinaciji s ekonomskom krizom uzrokovale povećani udio nenaplativih kredita u ukupnom kreditiranju stanovništva, što je za posljedicu dovelo do velikog porasta ovrha građana. (...) Pozivamo Vladu RH da intervenira Uredbom i proglasi moratorij na ovrhe jedine nekretnine sve dok se u Saboru ne usvoji Zakon o osobnom bankrotu te donesu podzakonski akti koji će omogućiti efikasnu provedbu tog zakona, čime bi se spriječilo nanošenje nenadoknadive ili teško nadoknadive štete građanima, koja se pored financijskih, očituje i u zdravstvenim, emotivnim, i po cijelo društvo pogubnim, ekonomskim posljedicama.“²⁸ Prema podacima Fine, a koje su prenijeli hrvatski mediji, krajem listopada 2014. blokirano je ukupno 319.890 građana. Vlada je najavila mjere za otpis dugova koje bi trebale obuhvatiti građane koji su blokirani dulje od godinu zbog duga do 10 000 kuna, odnosno do 25 000 kuna prema tvrtkama u većinskom državnom vlasništvu. Druga mjera koja bi pomogla riješiti ogroman problem zaduženosti građana jest uvođenje sustava osobnog bankrota. Najavljene mjere počele bi se provoditi u 2015. godini.

– 28

Otvoreno pismo udruge Franak od 17. travnja 2014.

Slabu nadu ili utjehu građanima ne donosi ni prognoza Europske komisije koja navodi kako „Nakon šest godina recesije, očekuje se da će Hrvatska sljedeće godine imati marginalno pozitivan rast, a oporavak investicija trebao bi potaknuti rast 2016. godine“²⁹.

Ionako katastrofalno stanje i situaciju u zemlji, dodatno je pogoršala velika prirodna nepogoda, odnosno poplave u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini u svibnju 2014. Kao da zlo nije bilo već dovoljno veliko, poplavom je najteže pogođeno područje istočne Slavonije odnosno područje posebne državne skrbi s brojnim ekonomskim i socijalnim problemima. Prema mišljenju stručnjaka, izloženost ovakvoj katastrofi zasigurno će voditi i do još većeg siromaštva stanovništva u budućnosti, nakon što se voda povuče. Evakuirano je nekoliko hiljada stanovnika iz Gunje, Račinovaca, Rajeva Sela, Bošnjaka, Vrbanje, Drenovaca, Strošinaca, Đurića, Posavskih Podgajaca i Soljana. Evakuirano je preko 13000 ljudi i više od 8000 životinja. Iako sve dublje podijeljeni, građani i građanke te brojne organizacije pokazali su nevjerovatnu količinu solidarnosti i sućuti s potopljenim područjima u Hrvatskoj i regiji te su danima prikupljali pomoć za ljude u nevolji. Pučka pravobraniteljica objavila je i *Izvješće o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji* kojim je željela ocijeniti razinu zaštite ljudskih prava u područjima oštećenim poplavom i ponuditi konkretne preporuke za unapređenje sustava i zaštite ljudskih prava u kriznim situacijama. U *Izvješću* je naglasila nužnost izgradnje održivog i adekvatnog

– 29

„Hrvatska ekonomski najslabija u Evropskoj uniji“, *Aljazeera Balkans*, dostupno na: <http://balkans.aljazeera.net/vijesti/hrvatska-ekonomski-najslabija-u-evropskoj-uniji> (13. ožujka 2015.)

SLIKA 2:

Kampanja udruge RODA „Prekinimo šutnju“ krenula je uoči Međunarodnog dana nasilja nad ženama. Ovom se kampanjom željelo upozoriti na problem nasilja u porodu kroz ispovijesti žena o negativnom iskustvu poroda.

sustava zaštite i spašavanja, prihvatljivog privremenog smještaja, prava stradalih građana na besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć i potrebne informacije, što brži povratak i obnovu stradalih kuća te prava na novčanu pomoć.³⁰

Kršenje temeljnih prava građana i građanki, posebice ranjivih skupina u društvu, a pod krinkom promoviranja konzervativnih/tradicionalnih vrijednosti i očuvanja obiteljskog

– 30

Izješće o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji dostupno je na: http://www.ombudsman.hr/images/Izvjescje_PP_o_poplavama.pdf (13. ožujka 2015.)

života nastavilo se i u 2014. godini. Posebno su na udaru bila reproduktivna prava žena, ugrožena prizivom savjesti ginekologa koji su odbijali napraviti pobačaje. Kao podsjetnik, prekid trudnoće reguliran je Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 614/78), usvojen davne 1978. godine! „U RH 2014. godine, pravo na legalan, dostupan i siguran abortus (još) nije potrebno braniti ispred ili u Saboru, no važno je realno procijeniti snagu neokonzervativnih interesnih grupa – njihovu organiziranost i stratešku umreženost (čak i na europskom nivou), sposobnost mobilizacije građanstva, kao i iskazanu podršku od strane HBK. Također, valja

imati na umu da postoje 'kanali moći' kroz koje se ideje stvarane na 'festivalima progresivne kulture' i 'molitvenim akcijama' artikuliraju u političke zahtjeve. Primjer za to je jedan od (neprihvaćenih) amandmana koje je Klub zastupnika HDZ-a podnio na Obiteljski zakon usvojen u lipnju 2014. godine, a koji je težio u djetetova prava uključiti da 'dijete ima pravo na život od časa oplodnje'.³¹

Prava žena ozbiljno su ugrožena i sve češćim prijavama i/ili pojavama nasilja prilikom poroda. „Hrvatski zakoni za zaštitu prava pacijenata ne poznaju izraz 'nasilje u porodu', a još uvijek ne postoji zakon koji regulira ovaj segment prava žena. Problem dodatno usložnjuje i činjenica da većina trudnica, ali ni javnost još uvijek ovaj oblik nasilja nisu prepoznali kao duboko institucionalno nasilje nad ženinim tijelom i mentalnim zdravljem.“³²

Pri tome, broj žrtava obiteljskog nasilja, ako usporedimo s prethodnim godinama, ne pada. Žrtve psihičkog, tjelesnog, seksualnog i ekonomskog nasilja i dalje bespomoćno tumaraju institucijama, tražeći pomoć i nadajući se da će ipak doći vrijeme kada će se ponovno moći uključiti u društveni život, ravnopravno i osnaženo.

— 31

Bijelić, Nataša, Hodžić, Amir *Siva zona: Pitanje abortusa u Republici Hrvatskoj*, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, 2014., dostupno na: http://www.cesi.hr/attach/_p/prijelom_pitanje_abortusa_hr.pdf (15. ožujka 2015.)

— 32

Antonela Marušić „Nasilje u porodu – tabu tema patrijarhalnog hrvatskog zdravstvenog sustava“, objavljeno na portalu Voxfeminae.net, dostupno na: <http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/6118-nasilje-u-porodu-tabu-tema-patrijarhalnog-hrvatskog-zdravstvenog-sustava/6118-nasilje-u-porodu-tabu-tema-patrijarhalnog-hrvatskog-zdravstvenog-sustava> (15. ožujka 2015.)

Posebno međutim zabrinjava sve veći udar na prava djece u Hrvatskoj. Tako su roditelji djece s poteškoćama u razvoju prosvjedovali pred Vladom i tražili hitno donošenje Pravilnika kojim bi se uredilo pitanje asistenata u nastavi, budući da su se početkom školske godine 2014./2015. suočili s nedostatkom novca za svu djecu kojima su potrebni asistenti u nastavi. Budući da je Hrvatska potpisnica UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Konvencije o pravima djeteta, Vlada je dužna poštovati prava osoba s invaliditetom te na najkvalitetniji način skrbiti o djeci s teškoćama u razvoju. No međutim pokazalo se kako dosadašnji postupci Vlade RH jasno ukazuju na diskriminaciju i nejednak tretman djece te višegodišnje sustavno zanemarivanje potrebnih reformi u području socijalne politike.³³

UNICEF-ovo istraživanje o siromaštvu i materijalnoj dobrobiti djece predškolske dobi u Hrvatskoj, pokazalo je zastrašujuće rezultate o dječjem siromaštvu. Prema tom istraživanju za 2012. godinu, u Hrvatskoj je bilo 20,5%, odnosno 60 000 djece predškolske dobi koja žive ispod praga siromaštva. Prema riječima Predstojnice ureda UNICEF-a za RH: „Krizu ne može staviti dječje živote na čekanje. Kriza testira humanost društva i prioritete koje biramo. Želimo li živjeti u humanijem i pravednijem društvu, ranjiva djeca trebaju bit i prva na listi prioriteta čitavog sustava - kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini.“³⁴

— 33

Kuća ljudskih prava poslala je Pismo podrške povodom Prosvjeda roditelja djece s teškoćama u razvoju na Markovom trgu „S poteškoćama se možemo nositi, s nepravdom NE“, dostupno na: <http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/pismo-podrske-povodom-prosvjeda-roditelja-djece-s-teskocama-u-razvoju-na-markovom-trgu-u-zagrebu-8-rujna-2014-s-poteskocama-se-mozemo-nositi-s-nepravdom-ne> (15. ožujak 2015.).

— 34

Rezultati istraživanja *Siromaštvo i materijalna dobrobit djece*

Na ove zastrašujuće podatke i upozorenja, reagirala je Vlada Republike Hrvatske, odnosno konkretnije potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić izjavom kako se radi najvećim dijelom o djeci Romske populacije i jednog dijela osoba koje nemaju hrvatsko državljanstvo (!). Premijer Republike Hrvatske Zoran Milanović pak je pravdao visoke brojke gladnih i siromašnih, nekvalitetnom prehranom, a ne praznim želucem (!).

Zaključno, suočeni smo s poraznom činjenicom kako ekonomska i socijalna slika Hrvatske biva svakom godinom sve depresivnija, tmurnija i poraznija. Redistribucija dobara za koju se smatra jednom od osnovnih metoda za anuliranje ekonomske, ali i za izlazak iz moralne i svake druge krize, svodi se na prihvaćanje činjenice da je postala apstrakcija za marginalizirane i ranjive skupine u društvu. One mogućnost za redistribuciju dobara nemaju. A broj onih koji su zahvaćeni u nerazmrsivo klupko bijede, siromaštva pa čak i gladi svakim danom sve je veći. Osim već postojećih ranjivih skupina koje su izložene riziku od siromaštva, svjedoci smo rastućem trendu novih skupina u riziku od siromaštva, pa ako postojećim ranjivim skupinama pridružimo zaposlene s nedovoljnim prihodima za život, mlade i djecu te osobe koje robuju doživotnim otplatama kredita, dolazimo do često citirane brojke od 99%. Institucionalno zbunjivanje javnosti, bahato poigravanje sa životima građana i građanki te stvaranje društvene klime koja ne ostavlja dojam sigurnosti i blagostanja, nažalost dodatno pridonosi nesolidarnim međuljudskim odnosima i pasivnosti velike većine stanovnika.

predškolske dobi, grafikoni te info za medije dostupni su na ovom linku: <http://www.unicef.hr/show.jsp?newscontainer=197915&page=146930&singlenewsid=197867>

Istanbulska konvencija na snazi od 1. kolovoza 2014.!

7.08.2014.

Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja stupila je na snagu 1. kolovoza. Poznata kao Istanbulska konvencija, jasno govori kako niti jedan oblik nasilja nad ženama ne može i ne smije biti prihvatljiv, pa stoga sve institucije države moraju stvoriti mehanizme kojima će se učinkovito reagirati na svaki slučaj nasilja i diskriminacije. U dokumentu se ističe nužnost koordiniranog djelovanja tvorca politika, institucija države na svim razinama te civilnoga društva. Da bi se rodno uvjetovano nasilje spriječilo, nužno je usto promovirati ravnopravnost i zakonski osigurati mehanizme zaštite od rodno uslovljene diskriminacije. Prema do sada najopsežnijem istraživanju koje je prošle godine na reprezentativnom uzroku od 48 000 žena provela FRA (Europska agencija za zaštitu temeljnih ljudskih prava), pokazalo se kako je 33% žena u Europskoj uniji doživjelo seksualno ili fizičko nasilje od svoje 15 godine života. Znači, govorimo o 62 000 000 žena. Od žrtava obiteljskog nasilja, njih 76% nikada nikome nije prijavilo nasilje. Samo ova dva podatka pokazuju koliko je ova Konvencija bila nužna i zašto je važna kao instrument pritiska na države da poduzmu ozbiljnije korake u sprječavanju i suzbijanju široko rasprostranjenog rodno uvjetovanog nasilja. Konvencija je stupila na snagu nakon što ju je potpisalo i ratificiralo četrnaest država članica Vijeća Europe: Albanija, Andora, Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Danska, Francuska, Italija, Malta, Portugal, Srbija, Španjolska, Švedska i Turska. Dvadeset i dvije države su je potpisale, ali ne i ratificirale. Gle čuda, Hrvatska u tri godine nije stigla ratificirati ovaj izuzetno važan dokument. Ministarstvo socijalne politike i mladih, očito, ima puno važnijeg posla od bavljenja nasiljem protiv žena. Valjda nas to ne treba čuditi - pa na čelu ministarstva je tek jedna žena!!!!

Izjava za javnost Kuće ljudskih prava Zagreb, Kuće ljudskih prava Beograd i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca

Human Rights 365³⁵

10. prosinca 1948. godine potpisana je Univerzalna deklaracije o ljudskim pravima. Dvije godine kasnije, Opća skupština Ujedinjenih naroda/nacija proglasila je 10. prosinca/decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Zagreb-Beograd-Sarajevo, 10. prosinca/decembra 2014. godine

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Kuće ljudskih prava iz Zagreba i Beograda te organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, okupljene u Regionalnu mrežu za ljudska prava, žele upozoriti na brojne probleme koji zasjenjuju ovaj važan datum. **Ujedinjuje nas spoznaja da dijelimo slične probleme i nepravde u našim podjelama rastočenim društvima. Suočavamo se svakodnevno s kršenjima ljudskih prava i diskriminacijom sve većeg broja osoba.**

Umjesto konstruktivnog dijaloga i pozitivnih vizija društvenih promjena, **javni je prostor zagađen govorom mržnje i netrpeljivosti prema manjinama, drugima i drugačijima od većine**, uz sve značajnije jačanje (ultra) reakcionarnih snaga koje promoviraju netrpeljivost pod krinkom zaklinjanja u „tradicionalne vrijednosti“.

Dugotrajna ekonomska kriza dovodi do osiromašenja sve većeg broja stanovnika država regije, sve više produbljujući jaz između bogatih i siromašnih. Prema službenim podacima, svaki četvrti stanovnik/ica Srbije živi na granici siromaštva (24,6%). Stopa rizika od

— 35

Ovogodišnji slogan UN-a, *Ljudska prava 365*, obuhvaća ideju da je svaki dan Dan ljudskih prava. Ovaj slogan slavi temeljnu tezu u Univerzalnoj deklaraciji da svatko od nas, svugdje, u svako doba, ima pravo na zaštitu svih svojih ljudskih prava jer ljudska prava pripadaju u jednakoj mjeri svakom od nas i vežu nas zajedno kao globalnu zajednicu koja dijeli iste ideale i vrijednosti.

siromaštva u Hrvatskoj u 2013. godini iznosila je 19,5%, dok brojke u BiH pokazuju da približno 18% stanovništva živi ispod granice kritičnog siromaštva, dok se 48% nalazi na rubu siromaštva! **Regija nažalost dijeli gotovo identične priče i životne sudbine brojnih ljudi koji su nezaposleni, rade u nehumanim uvjetima i/ili pak za svoj rad ne primaju plaće.** Žene, mladi i osobe starije životne dobi su posebno podzastupljene skupine na tržištu rada. Izmjene radnih zakonodavstava u nekim državama regije dovode do još veće nesigurnosti položaja radnika na tržištu rada. Uzimajući u obzir porazne statistike, zahtijevamo da vlade država hitno **počnu povoditi aktivne mjere socijalne politike i zapošljavanja uzimajući u obzir kapacitete i specifične potrebe ranjivih skupina: Roma, mladih, žena, izbjeglica, osoba starije životne dobi i migranata.**

Zahtijevamo stoga od političara i odgovornih u institucijama naših država da se prestanu baviti sobom i vlastitim interesima. Podsjećamo ih da im je prva i jedina dužnost zastupati interese svih svojih stanovnika i stanovnica. Bez zaokreta u njihovu ponašanje neće biti konstruktivnih promjena koje osiguravaju stvarnu zaštitu ljudskih prava svake osobe.

Pozivamo istovremeno sve u regiji da aktivno i solidarno obilježe Međunarodni dan ljudskih prava i aktivno se uključe u zaštitu svih obespravljenih i diskriminiranih.

- Kuća ljudskih prava Zagreb: B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran.; Centar za mirovne studije; Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću; Građanski odbor za ljudska prava; Udruga za promicanje istih mogućnosti; Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Svitanje
- Kuća ljudskih prava Beograd: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM; Beogradski centar za ljudska prava; Građanske inicijative; Centar za praktičnu politiku; Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
- Organizacije civilnog društva BiH: Prava za sve; Sarajevski Otvoreni Centar; Fondacija CURE

СОЛИДАРНОСТ
СОГІДАВНОСТ

ZAKONODAVNE PROMJENE

Od početka procesa usklađivanja svog zakonodavstva s europskim (2003.), do članstva Hrvatske u Europskoj uniji (2013.), Hrvatski je sabor donio 683 usklađena zakona, a tijekom 2014. trebala su se uskladiti još 42 zakona³⁶. No godinu 2014. obilježilo je donošenje nekoliko zakona važnih za unapređenje i zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj.

Novi i unaprijeđen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupio je na snagu točno na Novu godinu, 1. siječnja 2014. Novim je Zakonom pojednostavljen postupak pokretanja i odobravanja primarne besplatne pravne pomoći te je pravno savjetovanje prošireno na sva pravna područja. No ubrzo su udruge počele upozoravati na brojne probleme u samo implementaciji Zakona te je i dalje upitan pristup pravosuđu najranjivijim

— 36

Podaci su navedeni u raspravi o Planu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Unije, održanoj u Hrvatskom saboru, 31. siječnja 2014.

skupinama u društvu (vidi temat *Uspom konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini*).

U Izvještaju o stanju ljudskih prava za 2013. godinu pisali smo o referendumu udruge U ime obitelji podržanom od strane konzervativnih stranaka, crkava i vjerskih zajednica, koji je pod krinkom zaštite tradicionalnih obiteljskih vrijednosti u Ustavu Republike Hrvatske uspio unijeti diskriminatornu definiciju braka kao zajednice muškarca i žene te je time onemogućeno sklapanje istospolnih brakova. Na sreću, pola godine nakon ovog diskriminirajućeg i štetnog referenduma, u Hrvatskom saboru izglasan je Zakon o životnom partnerstvu, uz napuštanje sabornice od strane zastupnika HDZ-a. Objavljujući prijedlog Zakona o životnom partnerstvu kao „pokušaj demokratskog kompromisa između vrijednosnih stajališta i svjetonazora koji se trenutno nalaze u tenziji u hrvatskom društvu“³⁷, Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14) stupio je na snagu 6. kolovoza 2014. godine. Ovim Zakonom naime životno partnerstvo izjednačilo se s bračnom zajednicom, s jednom bitnom iznimkom – bez prava na posvajanje djece. Od rujna 2014., kad je sklopljeno prvo životno partnerstvo, pa do 23. ožujka 2015. sklopljeno je 50 životnih partnerstava, podaci su Ministarstva uprave³⁸. No moramo napomenuti kako „ostaje međutim simbolička

— 37

Izjava ministra uprave Arsena Bauka preuzeta iz članka Rozite Vuković „HDZ-u je dobar zakon o istospolnim zajednicama“, *Jutarnji list*, 22. siječnja 2014., str. 9

— 38

Izvor: <http://www.crol.hr/index.php/vijesti/6538-sklopljeno-prvih-50-zivotnih-partnerstava> (24. ožujka 2015.)

SLIKA 3:

Aktivisti i aktivistkinje solidarno – za Zakon o životnom partnerstvu i protiv Zakona o radu, oba zakona izglasana u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2014. (Izvor: GONG)

i pravna distinkcija između bračne zajednice i životnog partnerstva, čime se učvršćuje nejednak socijalni status istospolnih i raznospolnih parova u hrvatskom društvu i zakonima.³⁹

Isti dan, ali s dosta manje medijskog interesa i interesa javnosti, izglasan je i novi *Zakon o radu* (NN 93/14) s niz problematičnih odredbi po prava radnika – od mogućnosti produljenja radnog vremena na 50, odnosno 60 sati, povećanje broja prekovremenog rada, pojednostavljivanja procedure otpuštanja, diskriminatornih odredbi

– 39

Izveštaj Ocjena reformskih kapaciteta Vlade RH u protekle tri godine mandata u odnosu na zahtjeve Platforme 112 objavljen je 13. studenog 2014., dostupan na: <http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/ocjena-reformskih-kapaciteta-u-protekle-tri-godine-izvjestaj-platforme-112> (17. ožujka 2015.)

prema radnicama, promoviranje nestabilnog agencijskog rada, itd⁴⁰. Ženska fronta za radna i socijalna prava upozoravala je mjesecima prije donošenja Zakona na niz problematičnih odredbi koje će pogoršati stanje radnih prava. „Ženska fronta za radna i socijalna prava višestruko je naglasila da ne postoje nikakve konkretne analize i istraživanja koja bi dokazala da će ovakve promjene, kako je to Ministarstvo u svojim obrazloženjima gotovo pamfletarski isticalo, smanjiti nezaposlenost i udio sive

– 40

Detaljniji uvid u novine novog Zakona u radu pogledati u analizi udruge CESI *Što donosi novi Zakon o radu? Analiza Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o radu*, dostupno na: http://www.cesi.hr/attach/_p/primjedbe_na_nactr_iskaza_zor-a-2.pdf (17. ožujka 2015.)

ekonomije te potaknuti daljnje investicije, a sam je Ministar izjavio da vremena za iscrpne analize nema. Pregovori o ZOR-u, odnosno o životima svih radnika i radnica ove države, nastavljaju se odvijati zakulisno, gotovo u tajnosti, a nedvosmisleni i empirijski pokazatelji koji govore o štetnim utjecajima daljnje fleksibilizacije rada na poslovni i obiteljski život građanstva sustavno se ignoriraju.⁴¹ Nažalost, još jednom se pokazalo kako se više računa vodi o poslodavcima, a zaštita radnika i povećanje njihove sigurnosti (p)ostaje manje važna. Istovremeno, važno je naglasiti kako je u susjednoj Srbiji također usvojen *Zakon o radu* gotovo istovjetan hrvatskom⁴².

Kuća ljudskih prava podržala je prijedlog *Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zaštita zviždača)* kojeg je izradio dr. Dražen Gorjanski u suradnji sa stručnjacima-pravnicima i udrugom Hipokrat-zadruga Slogalica. Iako još ni jedna država članica EU nema jedinstven zakon o zaštiti zviždača, Europska komisija dala je prijedlog da se takav zakon uvrsti u zakonodavstvo svih članica. Ovim Zakonom se predlaže izjednačavanje prava zviždača s pravima hrvatskih branitelja,

— 41

Ženska fronta za radna i socijalna prava saborskim je zastupnicima uputila zahtjev u kojoj traže očitovanje o ZOR-u. Preuzeto s portala Monitor: <http://www.monitor.hr/clanci/zenska-fronta-trazimo-ocitovanje-o-zor-u-bez-skrivanja-iza-parlamentarnih-opcija/162434/> (24. ožujka 2015.) Ženska fronta poslala je i zahtjev za hitnim vraćanjem Zakona o radu na javnu raspravu zbog kršenja temeljnih ljudskih prava i sloboda zaštićenih konvencijama Međunarodne organizacije rada. Više na: <https://www.facebook.com/notes/320195798155990/> (24. ožujka 2015.) Na kraju su novi Zakon o radu aktivistkinje Ženske fronte za radna i socijalna prava ironično popratile pjevanjem 'Internacionale' na saborskoj galeriji te su i udaljene zbog svog komentara na doneseni Zakon.

— 42

Više u tematu *Zareza* „Degradacija radničkih prava“, dostupnom na: <http://www.zarez.hr/clanci/izmene-radnog-zakonodavstva-u-srbiji> (24. ožujka 2015.)

uređuje se način na koji se sumnje u nepravilnosti u korupciju mogu iznijeti u javnosti, kao i kazne za lažne prijave. Zviždač bi dobio status prijavitelja nepravilnosti te bi imao pravo na zaštitu od osiromašenja, nasilne hospitalizacije te osvetničkog ponašanja. Predložen je i institut pravobranitelja za zviždače s ovlastima sličnim onima koje ima pučki pravobranitelj. Predviđa se i pravo “zviždaču” na naknadu od 10% od štete koja je počinjena djelom koje je prijavio (od 500 do 50 tisuća eura). Iznesen je podatak anonimne ankete provedene u Ministarstvu pravosuđa u kojoj je sudjelovalo 27% zaposlenika, a pokazala je da bi samo 40% njih prijavilo korupciju u Ministarstvu, a njih više od 70% smatra da bi zbog tog čina bili izloženi negativnim posljedicama. Iz Ministarstva pravosuđa naglašeno je kako se predloženo zakonsko rješenje u pravnom smislu u mnogočemu preklapa s postojećim odredbama u drugim zakonima⁴³ te su protiv njegovog uvođenja. Nažalost, ovaj prijedlog Zakona je odbijen s obrazloženjem ministra Arsena Bauka da se donošenje takvog zakona ne smatra svrhovitim.

Nacr *Zakona o referendumu* poslan je na javnu raspravu u listopadu 2014. Novine ovog nacrta su produženje roka za prikupljanje potpisa na 30 radnih dana, no istovremeno želi se ograničiti prikupljanje potpisa na javnim mjestima, odn. ulicama. Prema nacrtu Zakona, potpisi bi se trebali prikupljati u uredima državne uprave i putem sustava e-građanin. Organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112, u svom izvještaju *Ocjena reformskih kapaciteta Vlade RH u protekle tri godine mandata u odnosu na zahtjeve Platforme 112* upozoravaju: „Smatramo da ovakav prijedlog ozbiljno ograničava referendumsku inicijativu građana. Otvara se pitanje radnog

— 43

Odredbе koje se odnose na zaštitu zviždača postoje u Zakonu o radu i Zakonu o državnim službenicima.

vremena ureda državne uprave, hoće li građani moći dati svoj potpis i tijekom vikenda? Nadalje, onemogućavanje prikupljanja potpisa na trgovima i ulicama nije u duhu inicijative koju su pokrenuli građani jer se takva inicijativa onda nužno "seli" u državne prostorije. Mnogim građanima bit će nelagodno dati svoju potporu određenoj inicijativi u uredima državne uprave i lokalne samouprave uz moguće nedozvoljene pritiske na građane. Potrebno je kvalitetnije urediti i koliko vrijedi odluka donesena na referendumu koja ne može vrijediti samo dvije godine kako se predlaže, a da vladajući nakon tog roka mogu promijeniti odluku donesenu na referendumu. U tom smislu referendum na inicijativu građana postat će besmislen. Potrebno je urediti i transparentnost financiranja referendumskih kampanja kao i jasna medijska pravila praćenja referendumskih kampanja, i inicijativa ZA i inicijativa PROTIV. Za kvalitetno uređenje pravila za referendum potrebno je promijeniti Ustav i Ustavni zakon o Ustavnom sudu uz smanjenje broja potrebnih potpisa te određivanje uvjeta za valjanost odluke na referendumu, primjerice, kvoruma potvrđivanja. Međutim, očito je da kod političkih elita nema volje da se referendum uredi kao alat koji će stvarno služiti kao zdrav korektiv predstavničke demokracije tako da onda jedino preostaje da vladajući promijene Zakon o referendumu i na taj način minimalno urede pravila za poštenu 'referendumsku utakmicu'.⁴⁴

Izmijenjen je i *Zakon o policijskim poslovima i ovlastima* (NN 92/14) koji je predvidio osnivanje Vijeća za građanski nadzor nad primjenom

— 44

Izveštaj *Ocjena reformskih kapaciteta Vlade RH u protekle tri godine mandata u odnosu na zahtjeve Platforme 112*, objavljen je 13. studenog 2014., dostupan na: <http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/ocjena-reformskih-kapaciteta-u-protekle-tri-godine-izvjestaj-platforme-112> (17. ožujka 2015.)

policijskih ovlasti. Vijeće ima pravo nadzora nad ispisom telekomunikacijskih veza te prikrivenim radnjama. Centar za mirovne studije upozorio je kako uvođenje građanskog nadzora znači da će „isti biti neučinkovit, bez nužnih ovlasti za nadzor a neće imati niti ovlasti nadziranja brojnih mjera koje provodi PNUSKOK. To ponajprije ide na štetu profesionalizacije policije koja će i dalje biti duboko ispolitizirana i podijeljena između „naših“ i „njihovih“ ljudi“⁴⁵.

Udruga B.a.B.e. upozoravala je na nekvalitetu novog *Obiteljskog zakona* i na njegovu neprimjenjivost s obzirom na kapacitete i infrastrukturu kadrova i institucija koje bi trebale brinuti da spomenuti Zakon bude adekvatno primjenjivan. Tim pravnicama B.a.B.e.-a te suradnicima iz centara za socijalnu skrb, policije, sudstva i psihologije uočili su da će primjena ovog Zakona učiniti više štete nego koristi jer se glavni problem u dobrom funkcioniranju mjera starog Obiteljskog zakona ticao provedbe, dok je slovo zakona, uz male prepravke, zadovoljavalo kriterije dobre obiteljske politike. Prijedlozi B.a.B.e.-a, uz prijedloge brojnih članova civilnog društva te stručnjaka/kinja s nekoliko pravnih katedri s nekoliko hrvatskih sveučilišta usvojeni su od strane Ustavnog suda te je 1/3 Obiteljskog zakona suspendirana. S obzirom na višegodišnje iskustvo upravo u području obiteljskog prava, B.a.B.e. su smatrale svojom obvezom reagirati i na osnovu vlastitog iskustva i prethodno stečenih znanja spriječiti da se događa društvena konfuzija koja je potpuno neprihvatljiva, pogotovo kada je riječ o jednoj tako osjetljivoj problematici. Eksperimentiranje s odrastanjem djece i načinom njihovog odgoja jedan je od segmenata spomenutog Zakona koji je posebno problematičan. No, uz bojazan da će se još

— 45

Dostupno na web stranici Centra za mirovne studije.

uvijek pokušavati „provući“ primjena ovog loše napisanog i konfuznog zakona, koji je u mnogim svojim dijelovima preslikani skandinavski model, što je potpuno neprihvatljivo na području koje je i povijesno, vrijednosno, kulturološki, a što je najvažnije, kapacitetima i infrastrukturom različiti, da ne kažemo inferiorniji od skandinavskog, onda je jasno koliko bi primjena ovog Zakona bila neizvediva i „traljava“.⁴⁶

Usvojen je novi *Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama* (NN 76/14) s nekoliko pozitivnih pomaka, no postoji bojazan njegove pune implementacije i primjene u praksi. „Koncept lišenja poslovne sposobnosti odvojen je od aktualne sposobnosti osobe s duševnim smetnjama da daje pristanak na medicinske postupke. Drugo, zabranjeno je zamjensko odlučivanje (roditelja ili skrbnika) o pristanku na primjenu elektrokonvulzivne terapije i sudjelovanju u biomedicinskim istraživanjima. Nadalje, uvedena je kategorija “smještaja bez pristanka” kako bi se osobama lišenim poslovne sposobnosti ili onima koje nisu sposobne dati pristanak na smještaj u psihijatrijsku ustanovu osigurala neposredna sudska zaštita njihovog prava na osobnu slobodu, a proširene su i ovlasti sudova radi sprječavanja proizvoljnog postupanja prema osobama s duševnim smetnjama. Uveden je i institut prisilnog liječenja neubrojive osobe na slobodi u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku. Isto tako, smanjene su indikacije za primjenu mjera prisile u psihijatrijskoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, a uveden je i sudski nadzor za primjenu mjera prisile. Posebno ističemo važnost novog instituta “obvezujuće izjave”

— 46

Više o suspenziji Obiteljskog zakona dostupno je na web stranici udruge B.a.B.e.: <http://www.babe.hr/hr/vijesti/995-suspenzija-obiteljskog-zakona/> (15. ožujak 2015.)

(anticipirana naredba) što svakome omogućava da unaprijed odredi “osobu od povjerenja” koja za njega može u slučaju potrebe donositi odluke o medicinskim postupcima u psihijatrijskom tretmanu. Konačno, promijenjena je nadležnost Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama koje ima proširenu ovlast odobravati i nadzirati provođenje biomedicinskih istraživanja, a zakonom je određen i sastav kako bi se spriječila dominacija medicinske struke i naglasila zaštita prava osoba s duševnim smetnjama (5 liječnika psihijatar, 4 pravnik, 1 socijalni radnik i 1 predstavnik udruge za zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama). Radi promjene paradigme prema osobama s invaliditetom gdje se sve više napušta medicinski model i usvaja ljudskopravaški i socijalni model, određeno je da se Povjerenstvo više ne osniva pri Ministarstvu zdravlja već pri Ministarstvu pravosuđa.⁴⁷

Izmijenjen je *Ovršni zakon* te su od ovrha izuzeti svi oni koje je zadesila katastrofa, naknade za posljedice katastrofa, darovi za djecu te putni troškovi. Od ovrha se izuzimaju i naknade za prijevoz, potpore za novorođenčad, naknade za invalidnost te naknade za slučaj smrti, sve do visine neoporezivog iznosa.

U 2014. doneseno je nekoliko zakona važnih za buduću rad organizacija civilnog društva. Tako je s 1. siječnjem 2015. godine stupio na snagu *Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija* (NN 121/14). U listopadu,

— 47

Izveštaj *Ocjena reformskih kapaciteta Vlade RH u protekle tri godine mandata u odnosu na zahtjeve Platforme 112*, objavljen je 13. studenog 2014., dostupan na: <http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/ocjena-reformskih-kapaciteta-u-protekle-tri-godine-izvjestaj-platforme-112> (17. ožujka 2015.)

organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112 uputile su hitan *Apel zastupnicima i zastupnicama Hrvatskog sabora* upozorivši kako se u konačnom prijedlogu Zakona pojavila odredba o izuzeću vjerskih zajednica od obveze financijskog izvještavanja o ukupnim prihodima. Naime, za vjerske zajednice odnosi se samo obveza izvještavanja o trošenju proračunskih sredstava. Iznenadujuće je da ova odredba o izuzeću nije postojala u prijedlogu zakona u prvom čitanju, nego je preuzeta iz jednog od radnih nacrti zakona koji čak nije bio upućen ni na Vladu. „U praksi, ovo izuzeće znači da sav novac vjerskih zajednica iz privatnih i međunarodnih izvora uopće neće biti predložen javnosti i mjerodavnim institucijama financijskog nadzora!!! Ovim izuzećem država vlastitim građanima koji su i svojim donacijama, a ne samo putem proračuna, financirali određenu vjersku zajednicu onemogućuje pravo uvida u način trošenja njihovog novca! Time se legalizira financijska siva zona, razmjera više milijardi kuna godišnje, koja predstavlja i koruptivni rizik pranja novca.“⁴⁸ Nekoliko mjeseci ranije, 1. listopada 2014., stupio je na snagu i novi *Zakon o udrugama* (NN 74/14).

Sumirajući brojne zakone izglasane u 2014. godini, možemo zaključiti kako je i u ovom području zakonodavnog okvira vidljiva dugogodišnja tendencija u hrvatskom društvu da se za korak naprijed u zaštiti ljudskih prava, gotovo uvijek „plaća“ i s dva koraka koji smo prisiljeni ići unatrag. Jasan dokaz za ovu tvrdnju svakako predstavlja istovremeno donošenje dvaju zakona koji su s jedne strane, pokazali

dobar smjer u zaštiti prava LGBT osoba, te, u drugom slučaju, potpuno urušavanje zaštite prava radnika i radnica, to jest radničkih prava u Republici Hrvatskoj. Simptomatičnim ostaje i činjenica s koliko su pasivnosti, šutnje i nezainteresiranosti hrvatski građani i javnost i ovaj put bavili podjelama na „mi“ i „oni“, istovremeno zaboravljajući kako će novi Zakon o radu dovesti u socijalnu nesigurnost sve nas.

— 48

Platforma 112 - *Apel zastupnicima i zastupnicama Hrvatskog sabora*: „Vjerske zajednice ne smiju biti povlaštene u Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija!“ dostupan je na: <http://gong.hr/hr/aktivni-gradani/platforma-112/vjerske-zajednice-ne-smiju-biti-povlastene-u-zakon/> (15. ožujak 2015.)

CIVILNO DRUŠTVO I GRAĐANSKI AKTIVIZAM

Zainteresiranost i aktivizam građani i građanke su pak pokazali za sve učestalije referendumske inicijative u Republici Hrvatskoj⁴⁹. Tako je udruga U ime obitelji predvođena Željkom Markić nakon organiziranja diskriminatornog i homofobnog referenduma, pod znatno „blažom“ retorikom organizirala referendumsku inicijativu o promjeni izbornog sustava. Predlagalo se preferencijalno glasanje unutra listi, snižavanje izbornog praga za ulazak u parlament i zabrana predizbornog koaliranja, no udruga nije uspjela skupiti dovoljan broj potpisa građana. Za razliku od, kako su neki analitičari tvrdili partikularnih

— 49

O sramotnoj referendumskoj inicijativi protiv ćirilice više u tematu *Uspomina konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini.*

interesa, GONG je već 2012. pokrenuo inicijativu za Novo izorno zakonodavstvo zalažući se „za cjelovitu i sustavnu reformu izbornog zakonodavstva te usklađivanje i objedinjavanje svih relevantnih propisa u jedinstveni izborni zakonik. Osnovna svrha reforme izbornog zakonodavstva koju promovira GONG jest povećanje povjerenja građana u politički sustav i veći utjecaj birača u izbornom procesu.“⁵⁰

Sedamnaest sindikata iz javnih i državnih službi pokrenulo je inicijativu prikupljanja potpisa za referendum na kojem bi građani glasali o zakonu kojim bi se zabranilo izdvajanje pomoćnih poslova u javnom sektoru, odnosno *outsourcing*. Podsjetimo, ova inicijativa oformljena je nakon što je Vlada još u 2013. godini najavila kako će u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, znanosti, kulturi i državnoj upravi provesti postupak izdvajanja tzv. neosnovnih djelatnosti kao što su čišćenje, održavanje, pranje, peglanje, kuhanje, prijevoz i zaštita, a u cilju smanjenja proračunskog deficita. „*Outsourcing* se u praksi najčešće provodi *iznajmljivanjem* radnika/ca putem agencija za privremeno zapošljavanje ili povjeravanjem dijela poslova specijaliziranim tvrtkama (oblik koji se namjerava uvesti u javni i državni sektor). U oba slučaja radi se o prekarim (nesigurnim) oblicima rada, odnosno o klasičnim ishodima neoliberalne deregulacije radnog zakonodavstva. Posljedice uvođenja nesigurnih oblika rada dobro su nam poznate temeljem (loših) iskustava zemalja koje su ih već provele:

— 50

Analize i preporuke GONG-a objavljene su u 2014. u publikaciji *Novo izorno zakonodavstvo 2014.*, dostupno na: http://gong.hr/media/uploads/gong_-_novo_izorno_zakonodavstvo,_za_web.pdf (13. ožujka 2015.)

**Ne damo naše
AUTOCESTE!**

**Ne damo naše
AUTOCESTE!**

**Ne damo naše
AUTOCESTE!**

**Ne damo naše
AUTOCESTE!**

**Ne damo naše
AUTOCESTE!**

ruši se cijena rada, smanjuju se prava zaposlenih, oslabljuje se sindikalno organiziranje te socijalna kohezija i solidarnost. Čak je i Europska komisija u svojoj redovnoj analizi *Employment and Social Developments in Europe 2013.* porast siromaštva među zaposlenima detektirala kao posljedicu fleksibilizacije radnog zakonodavstva, a nesigurne oblike rada prepoznala kao dugoročnu opasnost za gospodarski rast i reprodukciju postojećeg ekonomskog sustava.⁴⁵¹ Prikupljanje potpisa trajalo je od 5. do 18. lipnja 2014. Inicijativa protiv *outsourcinga* prikupila je dovoljan broj potpisa za održavanje referenduma, no Hrvatski sabor poslao je početkom 2015. referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu.

Zajednička inicijativa dva cestarska sindikata (Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat radnika Hrvatskih autocesta i cesta), sedam organizacija civilnog društva (Mreža mladih Hrvatske, Pravo na grad, Zelena akcija, GONG, Centar za mirovne studije, Savez udruga Klubtura, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju) te pet sindikalnih središnjica ujedinjena pod nazivom „Ne damo naše autoceste!“, pokrenuta je s ciljem izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju. Ubrzo su se ovoj inicijativi pridružile brojne organi-

zacije civilnog društva, aktivisti i zainteresirani građani. Cilj Inicijative jest: spriječiti predloženo davanje hrvatskih autocesta u koncesiju koje je prometno, ekonomski i društveno štetno; aktivno uključivanje građana u odlučivanje o ovoj važnoj društvenoj temi; te stvoriti temelj za dugoročnu suradnju organiziranog civilnog društva, sindikata i građana oko pitanja upravljanja zajedničkim dobrima. Treba istaknuti da, osim što je skupljeno dovoljno potpisa građana i građanki potrebnih za pokretanje referenduma (preko 460 000 važećih potpisa), inicijativa je uspjela potaknuti široku mobilizaciju građana (bez obzira na ideološku i/ili stranačku pripadnost) te ostvariti dobre temelje za buduću (dosad zapostavljenu) suradnju organizacija civilnog društva i sindikata. Također, ova je inicijativa osvijestila javnost za potrebom očuvanja javnog dobra, upozoravajući na loš europski trend pokušaja privatizacije šuma i voda. Kao i u slučaju referendumske inicijative protiv *outsourcinga*, Hrvatski sabor poslao je početkom 2015. referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu.

Organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112 pred kraj godine jasno su poručile vladajućima: „Duboko svjesni okolnosti u kojima živimo, mi ne odustajemo i ne pristajemo dosadašnji dugogodišnji pad na dno prihvatiti kao činjenicu kojoj nema alternative. (...) Zajednička analiza suočila nas je s poraznom činjenicom da su tek 2 od naših 112 zahtjeva u potpunosti ostvarena, dok je značajan pomak

— 51

Gregorina, Andreja „Outsourcing – politički uložni referendumske akcije“, Bilten, 12.06.2014., dostupno na: <http://www.bilten.org/?p=1293> (13. ožujka 2015.)

SLIKA 4:
Putovanja, Mladen Katanić

SLIKA 5:

Akcija Platforme 112 prilikom predstavljanja izvještaja Ocjena reformskih kapaciteta u protekle tri godine u odnosu na zahtjeve Platforme 112, organizirana je 13. studenog 2014. Jedva vidljive pomake u tek 16 zahtjeva od njih ukupno 112, Platforma je prikazala i performansom probušivši na Markovom trgu 96 bijelih balona pod prozorima Banskih dvora na pragu posljednje godine mandata ove Vlade.

vidljiv tek u 12 zahtjeva, što zbirno čini tužnih 12%. Za većinu prijedloga pomaka ili uopće nema, ili su oni takvi da ne mijenjaju stvarno stanje stvari u Hrvatskoj. Zbirno uzevši, Vlada je očito odabrala nedjelovanje, *status quo*, kada se radi o vladavini prava, kvaliteti demokracije, zaštiti ljudskih prava, javnih dobara i suočavanja s ratnom prošlošću, iako su to redom bile teme 'na političkoj liniji', one koje se još uvijek mogu naći upisane u njezin četverogodišnji Program.⁵²

— 52

Izjava za javnost povodom Ocjene reformskih kapaciteta Vlade RH u protekle tri godine mandata u odnosu na zahtjeve Platforme 112, objavljenom 13. studenog 2014., dostupna na: <http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/ocjena-reformskih-kapaciteta-u-protekle-tri-godine-izvjestaj-platforme-112> (17. ožujka 2015.)

Za razliku od Vlade RH, organizacije civilnog društva u 2014. odlučile su se za proaktivan pristup usmjeren na konkretne akcije koje dovode do društvene promjene. U cilju jačanja suradnje organizacija civilnog društva u projektima međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske osnovana je i Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL⁵³. Tako su 2014. organizacije civilnog društva, među kojima je i Kuća ljudskih prava, organizirale nekoliko akcija solidarnosti s aktivistima diljem svijeta.

— 53

Više o novoosnovanoj platformi na web stranici: <http://www.crosol.hr/>

SLIKA 6:

Kuća ljudskih prava Zagreb i Platforma CROSOL prosvjedovali su 23. rujna pred mađarskom ambasadom u Zagrebu kako bi upozorile na racije protiv udruga za zaštitu ljudskih prava, borbu protiv korupcije i demokratizaciju u Mađarskoj te su izrazile solidarnost s neovisnim nevladinim sektorom u Mađarskoj. Aktivisti i aktivistkinje su ovom prilikom službeno predali Pismo solidarnosti s mađarskim civilnim sektorom gospodinu Gáboru Ivánu, izvanrednom i opunomoćenom veleposlaniku Republike Mađarske u Hrvatskoj.

Pismo Veleposlaniku Mađarske u Republici Hrvatskoj dostupno je na:
<http://www.crosol.hr/file/modelFiles/ModelFile/pismo-veleposlaniku-madjarske.pdf> (17. ožujka 2015.)

**DOSTA PROGONA
AKTIVISTA!
ELÉG AZ
AKTIVISTÁK
ÜLDÖZÉSÉBŐL!**

SLIKA 7:

U sklopu manifestacije Tjedan ljudskih prava, Kuća ljudskih prava 12. prosinca organizirala je akciju solidarnosti i prosvjed pred Veleposlanstvom Azerbejdžana u Zagrebu zbog represije i zatvaranja aktivista za ljudska prava i novinara u toj zemlji. Prosvjed su organizirale i članice Mreže kuća ljudskih prava (Human Rights House Network) u svojim zemljama te je tom prilikom službeno predano i Pismo solidarnosti veleposlaniku.

Izjava za javnost: Podrška narodu Bosne i Hercegovine⁵⁴

11. veljače 2014.

U medijskoj reprezentaciji “događanja naroda” Bosne i Hercegovine, uslijed zgražanja nad devastacijom institucija kantonalne, entitetske i državne vlasti, izgubio se iz vida inicijalni i pokretački čin ove bune, ali i kontinuirano sistemsko nasilje svih službenih političkih aktera i međunarodnih supervizora u BiH. Naime petog su veljače industrijski radnici tuzlanskih poduzeća (Dita, Konjuh, Polihem, Gumara) u prosvjedu pred zgradom kantonalne vlade još jednom upozorili na posljedice privatizacije ovih privrednih subjekata i na loše socijalno stanje u kantonu i cijeloj državi. U zemlji u kojoj sindikalne središnjice već duži niz godina funkcioniraju kao šutljivi partneri vlasti, ova samoorganizacija radnika i podrška naroda koja je uslijedila svakako je politički trenutak koji treba izdvojiti u gunguli medijima posredovane histerije.

Kolektivna ostavka Vlade Tuzlanskog kantona koja je uslijedila poslije eskalacije nasilja prazan je politički čin s obzirom na to da fragmentirane institucije vlasti u ovoj državi ionako ne služe građanima i radnicima, nego isključivo kapitalu, stranačkoj monopolizaciji političkog prostora i održavanju dvadesetogodišnjeg statusa quo. Međutim taj je čin stvorio prostor da se politički artikulira alternativa postojećem modelu etnobirokracije i njenim učincima pogubnima za ekonomsku i socijalnu sliku društva. Proglas radnika i građana kojim se zahtijeva revizija privatizacije i financiranja institucija vlasti, ali i suradnja između snaga reda i mira, civilne zaštite i građana prvi je pokušaj političke organizacije odozdo u povijesti “demokratske” Bosne i Hercegovine. Od tog trenutka nema povratka natrag – nakon toliko godina obespravljeni je narod pokazao da se dejtonska demokracija i prateći ekonomski model mogu i moraju dovesti u pitanje.

Ovim putem izražavamo solidarnost i podršku nastojanjima naroda Bosne i Hercegovine u promjeni postojeće vlasti i demokratizaciji države koja je do sada funkcionirala kao loš projekt međunarodne zajednice i domaće nacionalističke političke elite. Nadamo se da će se iz prosvjeda artikulirati zahtjevi za stvaranjem alternative postojećim oblicima vlasti i nacionalnim podjelama, čija je jedina funkcija bila bezočna pljačka vlastitog naroda, potpuna privatizacijska devastacija u socijalizmu industrijalizirane zemlje te uspostava nacije kao jedine djelatne političke kategorije. Solidarnost naroda Bosne i Hercegovine preduvjet je svakoj progresivnoj promjeni postojećeg modela upravljanja državom i privredom.

GRAF 1:

Graf pokazuje stavove građana Hrvatske prema uključivanju u proteste. Ankete za 1995. i 2008. nastale su u sklopu istraživanja – World Value Survey 1995 (anketa je u Hrvatskoj provedena 1998.g.) i European Value Survey (2008.). Podaci za 2013. godinu dobiveni su temeljem istraživanja Instituta za društvena istraživanja. Prema podacima, smanjila se uključenost građana u ovakav oblik političkog djelovanja te se značajno uvećao udio građana koji smatraju da se ni hipotetski ne bi mogli uključiti u demonstracije. (Izvor: Grupa 22)

Bez obzira na brojne akcije solidarnosti organizacija civilnog društva, i ove godine je izostao veći bunt građana, iako su se diljem europskih gradova dešavali brojni prosvjedi usmjereni protiv neefikasne politike štednje EU. „Tumačenja koja razloge nestanka nedavnih nada traže u ‘psihološkom profilu’ demonstranata – bili oni pritom empatični, obeshrabreni ili anksiozni, svejedno – s pravom se bave skrivenim, sistemskim uzrocima pasivnosti; ono što pritom predviđaju, međutim, daleko su izravnije operacije suzbijanja otpora. Medijske, političke, policijske: tek kada se njih detektira, postaje jasno da projekt zajedničkog stvaranja društvene alternative ne može biti povjeren isključivo energiji demonstracija. Za njega je potrebno nešto više: trajna, stabilna i čvrsta organizacija.“⁵⁵

Uzroke sve manje zainteresiranosti građana za pozitivne društvene promjene možemo tumačiti i u kontekstu dugotrajne ekonomske krize: „Ako za sve veći broj naših sugrađana suštinsko pitanje postaje ono gole egzistencije, to ne ostavlja prostora za politički i građanski angažman. Ukoliko do mobilizacije ipak dođe, kontekst rastućih nejednakosti povoljan je prije svega za razvoj isključivih i autoritarnih politika, za etiketiranje Drugoga: etničkog drugoga, stranca, manjinske skupine. O tome svjedočimo diljem Europe pred nadolazeće EU izbore – gubitnike ekonomske globalizacije se učinkovito mobilizira na ksenofobnim i anti-imigrantskim identitetskim platformama. Emancipatorna praksa s druge strane zahtijeva da se ljudima osigura egzistencijalna sigurnost i ljudski dignitet. Tek tada možemo zaista koristiti svoja politička i građanska prava u izgradnji zajednice u kojoj kolektivno suodlučujemo o društvenim ciljevima. Zato se čini naivnim

očekivati da se progresivna politička mobilizacija dogodi sama od sebe... za promjenu na bolje potrebno je prestati stezati remen, i još više – potrebno je da povjerujemo u bolje sutra.⁴⁵⁶

SLIKA 8:

Kampanja „Znam, razmišljam, sudjelujem“ GOOD Inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije.

Prevladavajućoj pasivnosti građana svakako nije doprinijela odluka Vlade Republike Hrvatske o neuvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u škole u lipnju 2014. Tijekom 2013. Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) eksperimentalno se provodio u 12 osnovnih i srednjih škola. Nakon eksperimentalne provedbe te pažljivog praćenja te provedbe u obliku istraživanja i objave istraživačkog izvještaja⁵⁷ i javne rasprave o kurikulumu GOO-a⁵⁸, nije bilo prepreka za uvođenje samostalnog predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u završne razrede osnovnih i sve razrede srednjih škola u narednoj školskoj godini (2014./2015.). Sredinom 2014. godine ministar Željko Jovanović odlazi s ministarske pozicije, a na njegovo mjesto imenovan je Vedran

— 56

<http://www.grupa22.hr/dasak-utopije-hitno/>

— 57

Spajić Vrkaš, Vedrana (ur.) *Eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja: Istraživački izvještaj*, Mreža mladih Hrvatske, Zagreb, 2014.

— 58

Rezultati javne rasprave nisu objavljeni što predstavlja kršenje procedure.

Mornar. Umjesto Kurikuluma GOO-a, na javnu raspravu stavljen je novi dokument te se donosi odluka o odustajanju od uvođenja obaveznog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja, a nalaže se provedba obaveznog međupredmetnog sadržaja (!). Osim toga, novi je ministar preko medija obavijestio organizacije civilnog društva i ostale dionike da ih se ne planira dalje uključivati u cijeli proces u kojem su do sada sudjelovali svojim iskustvom i programima. Na konferenciji za medije održanoj u Kući ljudskih prava povodom ove odluke, organizacije civilnog društva su poručile: „Ova je Vlada za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole imala podršku i struke i civilnoga društva. Unatoč tome, nije ga uspjela uvesti ni nakon tri godine što pokazuje njezinu krajnju nekompetentnost za provedbu reformi. I sada se postavlja pitanje: kako možemo očekivati da ova Vlada provede strateške reforme u gospodarstvu, u državnoj upravi, u upravljanju javnim poduzećima?“⁵⁹

No ipak, treba zaključno podsjetiti na svu solidarnost i pozitivne napore koje su građani i građanke Hrvatske i regije pokazali u međusobnom pomaganju na područjima koje su zadesile strašne poplave u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj u svibnju 2014. Neka solidarnost ostane i dalje misao vodilja koja će voditi ka pozitivnim društvenim primjerima i sljedeće godine.

— 59

Izjava Sandre Benčić iz Centra za mirovne studije na Konferenciji za novinare održanoj 28. lipnja 2014. u Kući ljudskih prava. Za više informacija vidjeti na web stranici i Facebook stranici GOOD Inicijative: http://goo.hr/?page_id=30 i <https://www.facebook.com/gradanski?fref=nf>

ZAKLJUČAK

Sumirajući godinu koja je iza nas, ne možemo se oteti dojmu kako iz godine u godinu nasljeđujemo stare probleme i narative, nadopunjene nekim novim slikama i simbolima. Tako nam se ove godine, htjeli to mi ili ne, nametnula slika šatora - slika koja predstavlja simboličko žarište nove-stare nacionalističke revolucije, zborni svetište bildanja i uspona desnice te poticanja novih-starih podjela i netrpeljivosti. Šator tako postaje mentalni prostor i vrijednosni okvir za razvoj ljudskih prava u godinama pred nama. Suočeni s činjenicom kako silne mjere nisu uspjele zaustaviti rast siromaštva i nejednakosti u Evropi, pa tako ni u Hrvatskoj, možemo već sada sa sigurnošću ustvrditi kako željno iščekivani izlazak iz ekonomske i socijalne krize neće (tako skoro) doći. I dalje suvislog političkog odgovora na ekonomsku i socijalnu krizu – nema, a izvanredno stanje uzrokovano krizom polako prerasta u konstantu društvenog poretka. U takvom ozračju vrlo je teško pronaći snage za konstruktivnu kritiku i razvoj inovativnih socijalnih i ekonomskih modela. Snaga se krije u svima nama koji odbijamo biti uvučeni u nametnute okvire mržnje, isključivosti i ispraznih retoričkih prepucavanja. Neke smjernice novog djelovanja i pozitivne društvene promjene već možemo uočiti među članicama EU, sa znatno skromnijim rezultatima u Hrvatskoj, no svatko može doprinijeti zajedničkoj borbi za ljudska prava baš svakoga od nas i solidarnosti među nama.

2014.

temati

USPON KONZERVATIVIZMA I
TRADICIONALIZMA,
SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU,
KRŠENJA PRAVA
NACIONALNIH MANJINA TE
PRISTUP PRAVOSUĐU
RANJIVIM SKUPINAMA
U 2014. GODINI

Uspon konzervativizma i tradicionalizma kroz ograničavanje prava manjina započeo je svoj galopirajući uspon još 2013. godine promicanjem tzv. tradicionalnih obiteljskih vrijednosti da bi svoj vrhunac dosegnuo homofobnim referendumom kojim se u Ustav Republike Hrvatske uvrstila definicija braka kao zajednice isključivo muškarca i žene⁶⁰. Kršenje ženskih ljudskih i reproduktivnih prava nastavilo se pravdati obiteljskim vrijednostima, pravom na život i prigovorom savjesti. Nažalost, i ove godine svjedoci smo podjelama i ograničavanju prava srpske nacionalne manjine. Pođimo redom.

— 60

Referendum je održan 1. prosinca 2013. godine. Za unosenje definicije braka kao životne zajednice žene i muškarca u Ustav RH glasalo je 65,87% glasača, dok je protiv bilo 33,51% glasača.

**uspon
konzervativizma
i tradicionalizma,
suočavanje s
prošlošću,
kršenja prava
nacionalnih
manjina te pristup
pravosuđu ranjivim
skupinama u
2014. godini**

KRŠENJE ŽENSKIH
LJUDSKIH PRAVA

•

Uvelike pod utjecajem i školom američke nove desnice, zagovarajući pojmove direktne demokracije, participacije građana pa čak i ljudskih prava (!), a uz podršku Crkve i konzervativno-desnih stranaka, svoj su fokus desne udruge u 2014. „prebacile“ na kršenje ženskih reproduktivnih prava. Tema pobačaja i njegova direktna korelacija s prizivom savjesti kod liječnika primjer je nesigurnih demokratskih vrijednosti i zadiranja u najosobnija pitanja građanki. „Strategije neokonzervativnih grupa, uključujući i Vatikan, preobrazile su se iz tihih molitvi u pokušaje postavljanja pitanja seksualnih i reproduktivnih izbora u prvi plan javnih i političkih debata. Jedna od novih značajki njihovog djelovanja jest vješto manipuliranje konceptom i praksom aktivnog građanskog sudjelovanja u javnom i političkom životu kroz kanale građanskih inicijativa, *online* medija, peticijskih platformi i društvenih mreža. Ta naizgled *grassroots* organiziranja i mobilizacije koje taktički koriste organiziranu snagu religijskih hijerarhija te se često fokusiraju na populaciju mladih, funkcioniraju kao način stvaranja pritiska odozdo. Javni prostor koji je najčešće na udaru neokonzervativnih pokreta jest obrazovni sistem sa svojim potencijalom normaliziranja vrijednosti za nadolazeće generacije. Njihova često korištena strategija utjecanja na obrazovne politike jest preoblikovanje i maskiranje fundamentalističkih vizija u *grassroots* zahtjeve putem platforme roditeljskih udruženja te kroz zloupotrebu koncepta dječjih i roditeljskih prava.“⁶¹

Tako je u svibnju 2014. organiziran „Kulfest - festival progresivne kulture“ u organizaciji udruga Centar za obnovu kulture i Vigilare na temu „modernog konzervativizma, njegova pogleda na ekonomiju i političku misao te

— 61

Hodžić, Amir i Bijelić, Nataša *Neokonzervativne prijetnje seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj uniji*, CESI, 2014., dostupno na: http://www.cesi.hr/attach/_n/neokonzervativne_prijetnje_srp_u_eu.pdf (23. ožujak 2015.)

predavanje i rasprava o Pro-life pokretu kao i cijeloj problematici vezanoj uz abortus⁶². „Dokaz je to i nastavka svojevrstne borbe za pojmovnik koja se odvija paralelno s okršajima na terenu ljudskih prava. I 'kultura' i 'progresivno' su kroz tranzicijski period bili nosivi atributi NGO-sektora i jedine vidljive opozicije Tuđmanovu režimu. Kroz taj se period zagovarala jedna vrsta kulturalizacije politike koja je odjednom postala parola tzv. nove desnice. I dok se domaća liberalna tranzitologija upinjala da uspostavi političku kulturu, poput izvitoperene sablasti iz budućnosti s leđa im se prišuljala desna verzija tog istog zahtjeva kojom se traži depolitizacija svih mjesta političkog sukoba tj. "stavljanje jasne razlike što je političko pitanje, a što ne"⁶³.

S obzirom da je priziv savjesti zajamčen nizom zakona Republike Hrvatske - Zakonom o liječništvu iz 2003. godine (čl. 20), Zakonom o sestrinstvu iz 2003. godine (čl. 3), Zakonom o dentalnoj medicini iz 2003. godine (čl. 26), Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji iz 2014. godine (čl. 44) - nitko ne osporava pravo liječnika na isti, ali ono što je sporno jest stigmatizacija pacijentica koje se nađu u situaciji da su suočene s ionako teškom životnom odlukom pobačaja, a i dodatna komplikacija prilikom neadekvatne promptne pomoći, budući da se u nekim bolnicama, Sveti duh u Zagrebu te opće bolnice u Našicama, Vinkovcima, Kninu i Požegi, svi ginekolozi pozivaju na priziv savjesti, odnosno odbijaju obavljanje prekida trudnoće na zahtjev pacijentica. Ako uzmemo u obzir činjenicu da su u pitanju dani ti koji jamče po zdravlje

pacijentice sigurniji pobačaj i uopće mogućnost abortiranja, pronalaženje alternativnih rješenja i traženja liječnika koji se ne pozivaju na priziv, može izazvati dodatne probleme osobi koja želi abortirati. Pravo pacijentica na slobodan izbor te pritom osiguran adekvatan medicinski tretman koji ne obuhvaća samo uklanjanje fetusa iz tijela već popratnu psihološku podršku kako bi što lakše podnijele čin za koji su se odlučila, a za koji su, zasigurno, imale čvrste razloge.

Intenzivna medijska i javna kampanja koja je tijekom cijele 2014. aktualizirala problem pobačaja i liječnički priziv savjesti stigmatizirala je osobe koje su se odlučile na pobačaj što je posebno došlo do izražaja tijekom molitvenih prosvjeda organiziranih od strane molitveno-ekumenske inicijative „40 dana za život“ čiji je cilj spriječiti obavljanje abortusa u bolnicama. Takav pristup reproduktivnim pravima žena, ravnopravnosti spolova i pravu na individualna prava i slobode građanki posebno je loš ako uzmemo u obzir kakve posljedice po žene koje se odlučuju na čin pobačaja mogu imati ilegalni postupci pobačaja. Kroz povijest smo svjedoci kakvim su sve strahotama bile izložene žene koje su podvrgnute nestručnim zahvatima pobačaja, a o higijeni i sterilnim uvjetima da ne govorimo. Koliko je žena umrlo za vrijeme i/ili nakon takvih pobačaja? U vrijeme kada su znanost i tehnologija došle do zavidnog nivoa, pojedine grupacije koje nameću svoje ideje i vrijednosti unazađuju ne samo medicinu nego i humanistički pristup stvarnosti. Molitvene akcije u samom krugu bolnica u Rijeci, Zagrebu, Osijeku itd. ne samo da su pravile dodatni pritisak i bez imalo empatije prema samim pacijenticama dodatno otežavale ionako tešku životnu odluku, one su i s druge strane, ometale rad i samog medicinskog osoblja. Iz tog razloga se nameće pitanje, je li istinska odlika demokracije pravo na javno okupljanje

— 62

Kako to stoji u najavi.

— 63

Kikaš, Mario „Antidržavna desnica ili o političkom uvozu“, *Bilten*, 21.05.2014., dostupno na: <http://www.bilten.org/?p=964> (17. ožujka 2015.)

SLIKA 9:

Prosvjed Ženske mreže Hrvatske „Nećemo natrag na ilegalan pobačaj“, Trg sv. Marka, Zagreb, 28. studeni 2014.

bilo kada i bilo gdje? Negativne slobode koje ne mare za slobodu ostalih i/ili drugačijih članova zajednice, svakako ne doprinose demokratskim vrijednostima u njihovom punom sjaju.

Nasuprot molitvenim okupljanjima, organiziran je i prosvjed od strane Ženske mreže Hrvatske „Nećemo natrag na ilegalan pobačaj“ koji je upozorio na drugu stranu spektra istog problema i pozvao na objektivnije sagledavanje pitanja pobačaja. Naglašeno je kako pobačaj svakako ne treba biti, niti nije, sredstvo kontracepcije, ali njegovo medicinski sigurno i društveno prihvatljivo činjenje je vrijednost modernog društva za koje se moramo zalagati.

Evidentno je da kao društvo još uvijek moramo raditi na unapređenju jamčenja i zaštite ljudskih prava te da se zakonske odredbe moraju jasnije definirati, što se posebno

odnosi na priziv savjesti. Uvjeti koje liječnici i medicinsko osoblje trebaju zadovoljiti kako bi zaštita prava pacijenata/kinja bila na najvišem nivou kao i pružena im usluga, područje je na kojemu i civilno društvo i struka trebaju uložiti napore. No istodobno, „potrebno je realno sagledati snagu neokonzervativnih interesnih grupacija, njihovu organiziranost i stratešku umreženost, sposobnost mobilizacije građanstva, kao i iskazanu podršku od strane religijskih hijerarhija te ih ne zanemarivati i podcjenjivati jer se radi o grupama čija djelovanja dovode do konkretnih društveno-političkih posljedica.“⁶⁴

— 64

Hodžić, Amir i Bijelić, Nataša *Neokonzervativne prijetnje seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj uniji*, CESI, 2014., dostupno na: http://www.cesi.hr/attach/_n/neokonzervativne_prijetnje_srp_u_eu.pdf (23. ožujak 2015.)

opis slučaja

:

Problem koji je široko rasprostranjen u Republici Hrvatskoj, a s kojim se suočavaju žrtve obiteljskog nasilja je praksa dvostrukih uhićenja u kojima se žrtve privode zajedno sa zlostavljačem, odnosno neprepoznavanje primarnog zlostavljača od strane sustava. Ukoliko je žrtva na primjer verbalno izvrijeđala zlostavljača koji ju je pretukao, u pokušajima zaštite odnosno traženja pomoći od institucija, žrtva biva uhićena i privedena zajedno sa zlostavljačem, odnosno optužena i kažnjena jer se branila od napada, što dovodi do situacije da žrtve ukoliko su jednom bile kažnjene jer su tražile pomoć, više ne pristupaju pravosudnom sustavu. Policija ne identificira primarnog zlostavljača na mjestu događaja obiteljskog nasilja, njihova uloga je ograničena na stabiliziranje situacije nasilja, dok je sudu prepušteno odlučivanje o tome tko je počinitelj nasilja od onih koji su privedeni. Mnogo žrtava obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj trpi povrede moralnog integriteta kroz povrede prava na privatni život. Postoji cijeli niz slučajeva u kojima nadležna tijela nisu ispunila svoje pozitivne obveze osiguravanja prava na poštivanje privatnog života, ostavljajući kroz duže vremenske periode žrtve u nezaštićenom položaju. Sudovi provodeći postupke djeluju strogo formalno bez sagledavanja obiteljske situacije u cjelini čime se ne dobiva kompletan uvid u stanje, pa se žrtve nasilja ne mogu prikladno i pravovremeno zaštititi od raznih oblika nasilja. Također, izrečene kaznene sankcije koje imaju za cilj ograničiti i odvratiti počinitelja od nanošenja daljnje štete ne mogu postići svoju svrhu ako se izrečene sankcije ne izvršavaju, što je učestala praksa u Republici Hrvatskoj.

**uspon
konzervativizma
i tradicionalizma,
suočavanje s
prošlošću,
kršenja prava
nacionalnih
manjina te pristup
pravosuđu ranjivim
skupinama u
2014. godini**

KRŠENJE PRAVA
NACIONALNIH MANJINA

⋮

*kršenje uporabe ustavom
zagantiranog prava
nacionalnih manjina na
jezik i pismo*

;

I dok se jedan dio tzv. „zaštitnika tradicionalnih i konzervativnih vrijednosti“ usmjerio na ograničavanje prava seksualnih i rodni manjina, drugi dio je pod daleko izravnijim rječnikom, otvoreno iskazivao mržnju prema pripadnicima nacionalnih manjina, posebno Srbima. Problem je nastao 2013. godine postavljanjem dvopismenih ploča na službene institucije u Vukovaru, a u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Inicijativa „Stožer za obranu hrvatskog Vukovara“ krenula je u skupljanje potpisa za referendum o uporabi manjinskog jezika i pisma, tzv. „Antićirilični referendum“ te je dobila dovoljnu potporu građana. Za naše društvo porazna je činjenica da se o događajima iz suvremene hrvatske povijesti ne može raspravljati kritički te imati drugačije poglede, a da izneseni stavovi ne potaknu otvoreni govor mržnje i pozive na linč. U ožujku, svibnju, a potom najmasovnije u rujnu 2014., u Vukovaru su ponovljeni incidenti vezani za ćirilične ploče na državnim ustanovama. U rujnu 2014., prema obavijesti vukovarske policije, nekoliko osoba poskidalo je 14 dvojezičnih ploča s državnih institucija u širem centru grada, a uništena je i ploča koja se nalazi na zgradi Policijske uprave. Kazneni postupak protiv četvorice okrivljenika započeo je u listopadu 2014., optužnica im stavlja na teret više kaznenih dijela među kojima izazivanje nereda 2. rujna 2014., razbijanje i uništavanje državne imovine, napad i ozljeđivanje službenih osoba te pokušaj rušenja ustavnog poretka. Prijeti im kazna zatvora od jedne do osam godina. 3. prosinca 2014., za vrijeme održavanja

sudskog ročišta četvorici optuženih za skidanje dvojezičnih ploča, šest osoba je prelijepilo dvojezične ploče naljepnicom državne zastave. Šest članova „Stožera za obranu hrvatskoga Vukovara“ pozvano je u postaju vukovarske policije na obavijesne razgovore. Ovaj problem još je više zabrinuo građane kada je na društvenim mrežama osvanuo poziv svim Hrvatima u Vukovaru na bojkot srpskih proizvoda i svih srpskih trgovina u Vukovaru sve dok ćirilica ne izađe iz Vukovara. Uz ovaj fašistički poziv objavljen je i popis nepoželjnih srpskih trgovina, obrta i ugostiteljskih objekata u Vukovaru, s nazivima i adresama na kojima se nalaze.

U kolovozu 2014., Ustavni sud RH je utvrdio da nije u skladu s Ustavom referendumsko pitanje⁶⁵ predloženo u zahtjevu za raspisivanje referenduma Građanske inicijative „Stožer za obranu hrvatskog Vukovara“, koji je njezin Organizacijski odbor dostavio predsjedniku Hrvatskog sabora 13. prosinca 2013. Polazeći od činjenice da su u preambuli Ustava izrijekom navedeni hrvatski državljani, pripadnici 22 nacionalne manjine (Srbi, Česi, Slovaci, Talijani, Mađari, Židovi, Nijemci, Austrijanci, Ukrajinci, Rusini, Bošnjaci, Slovenci, Crnogorci, Makedonci, Rusi, Bugari, Poljaci, Romi, Rumunji, Turci, Vlasi, Albanci i drugi) koji zajedno s hrvatskim narodom „ustanovljuju hrvatsku državu“, povećanje praga za službenu uporabu jezika i pisma, koje se traži u predloženom referendumskom pitanju, ne bi se moglo opravdati na temelju Ustava.

— 65

Referendumsko pitanje: „Jeste li za to da se članak 12. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (‘Narodne novine’, br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) mijenja tako da glasi: ‘Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa, kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje polovinu stanovnika takve jedinice.’?”

Ustavni sud na kraju zaključuje: „za generalno povećanje praga na cijelom državnom teritoriju u smislu članka 12. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (UZoPNM), kako je to predloženo u referendumskom pitanju, ne postoje relevantni i dostatni razlozi koji bi proizlazili iz prepoznate i precizno određene prijeke društvene potrebe iznikle iz demokratskog društva utemeljenog na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava. Predložena izmjena članka 12. stavka 1. UZoPNM-a nema jasnu racionalnu osnovu te se zbog nedostataka legitimnog cilja mora kvalificirati i kao objektivno neopravdana”.

Ujedno je Ustavni sud RH, temeljem članka 35. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske odredio da je Gradsko vijeće Grada Vukovara dužno u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u *Narodnim novinama*, vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (NN 51/00 i 56/00 - ispr.), a u duhu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10 - odluka USRH, 80/10 i 93/11 - odluka USRH), u Statutu Grada Vukovara izrijekom propisati i urediti za cijelo područje, odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma te javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičnim okolnostima u Gradu Vukovaru, u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izvire iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina 20. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara.

Na isti dan, 12. kolovoza 2014. Ustavni Sud RH donio je odluku kojom je ukinuo članak 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara⁶⁶ od 4. studenoga 2013. (*Službeni vjesnik Grada Vukovara* 7/13), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara⁶⁷. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, koji je bio mjerodavan u vrijeme donošenja Statutarne odluke iz 2013., 34,87% stanovništva Grada Vukovara bili su pripadnici srpske nacionalne manjine.

“Tražiti raspisivanje referenduma s porukom da se ćirilica u gradu Vukovaru ‘doživljava kao simbol stradanja’ duboko je uznemirujući čin koji napada pismo kao univerzalnu civilizacijsku tekovinu ćovječanstva koja određuje sam identitet hrvatske ustavne države”, obrazložio je Ustavni sud. Prema našem mišljenju, prebacivanje odgovornosti na lokalnu vlast, moglo bi dovesti do nedosljednosti i neizvjesnosti u primijeni zakonskih odredbi, čime se stvaraju nove poteškoće u zaštiti manjinskih prava.

Tijekom cijele godine, inicijativa *Svi mi – Za Hrvatsku svih nas* odgovarala je na rastuću netoleranciju, govor mržnje i ograničavanje prava nacionalnih manjina promicanjem jednakosti svih građana i građanki Republike Hrvatske, kreiranjem povjerenja i dijaloga u lokalnim zajednicama te podizanjem javne svijesti o važnosti promicanja i zaštite ljudskih prava

— 66

Klasa: 012-03/09-01/01, urbroj: 2196/01-01-13-31

— 67

Članak 22.: „Članak 61. stavak 3. Statuta Grada Vukovara mijenja se i glasi: ‘Temeljem odredbe članka 2. stavak 2. i stavka 4. ovog Statuta područje Grada Vukovara se u cijelosti izuzima od primjene odredaba Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te od članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, do ispunjenja uvjeta iz članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.’”

svake osobe. Posebno ističemo *Apel Hrvatskom saboru i Ustavnom sudu: Spriječite udar na hrvatsku demokraciju* kojima su organizacije civilnog društva pozvale sve odgovorne da pristupe krajnje temeljito i odgovorno zahtjevu za raspisivanje referenduma te upozorile na odgovornost i dužnost Hrvatskog sabora da pokrene proceduru utvrđivanja ustavnosti referendumskeg pitanja, predviđenu čl. 95 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Istovremeno, predstavljen je i *Podnesak zastupnicima Hrvatskog sabora i sucima Ustavnog suda u vezi sa zahtjevom „Stožera za obranu hrvatskog Vukovara“ o raspisivanju referenduma o pravu nacionalnih manjina na ravnopravnu uporabu manjinskih jezika i pisma: Pregled međunarodnih instrumenata i normi za zaštitu jezičnih prava nacionalnih manjina*.⁶⁸ Suočeni s poraznom činjenicom kako su ksenofobni stavovi prema Srbima i Romima dio svakodnevnice, Inicijativa Svi mi osmislila je i TV spot. Redatelj Andrej Korovljević te Barbara Blasin (grafički dizajn) međunacionalnu (ne) toleranciju prikazuje kroz igru djece različitih nacionalnosti tijekom jedne nogometne utakmice na školskom igralištu. Ovaj spot imao je za cilj prije svega upozoriti javnost na neprihvatljive pojave mržnje i netrpeljivosti spram pripadnika etničkih, vjerskih i jezičnih manjina⁶⁹.

— 68

Podnesak je dostupan na: http://gong.hr/media/uploads/podnesak_za_sabor_i_usud_svi_mi-za_hr_svih_nas.pdf (14. ožujka 2015.)

— 69

TV spot je realiziran u suradnji s polaznicima dječjeg dramskog studija Zagrebačkog kazališta mladih i njihovom Voditeljicom Grozdanom Lajić Horvat. Pablo Biluš, Matija Tin Klarin, Roko Marinković, Grgur Knežević, Jan Rešetnik, David Milanović, Antun Antolović, David Ćuk Kralj, Roko Pejovski, Matko Jakovljević, Filip Sebastian Nikolić i Erduan Huseini, djeca glumci, sudionici TV spota kao i njihovi roditelji bili su neizostavni dio projekta. TV spot dostupan je na: <https://vimeo.com/99919664> i <https://vimeo.com/99928610>

ТОЛЕРАНЦИЈА ТОГЕВАНСПА

ЗА HRVATSKU SVIH NAS
www.svimi.hr

~~МИ | ОНИ~~

*stambeno zbrinjavanje*⁷⁰

;

U svibnju Vlada RH je usvojila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o područjima od posebne državne skrbi i po hitnoj proceduri poslala Zakon na usvajanje u Sabor (usvojen u prosincu 2014.). Ove izmjene Zakona su još jedan pokušaj vlasti da pokuša ispraviti dugogodišnje nepravde i diskriminaciju povratnika i izbjeglica srpske nacionalnosti. Međutim, kao i prethodni pokušaji niti ovaj nije uspješan, dijelom zbog nerazumijevanja problema, a dijelom zbog očitog nedostatka želje da se ovoj grupi ratnih stradalnika osigura dostojanstven život i održiv povratak. Zakon je očito donesen pod pritiskom organizacija civilnog društva i Evropske unije jer se dijelom referira na obveze koje je Republika Hrvatska trebala ispuniti još tijekom predpristupnog procesa ili neposredno nakon ulaska u EU, ali to do sada nije napravila.

Ovim izmjenama Zakona zaustavljaju se ovrhe u slučajevima kada se Srbi povratnici (jedino oni) nisu uselili u obnovljene kuće ili su iste pokušali prodati, čime se direktno kršila nepovredivost vlasništva kao jedna od temeljnih ustavnih kategorija. Međutim, ponovno se u Zakon uvodi ista odredba o obaveznom useljenju u obnovljenu kuću u roku od 90 dana i zabrana prodaje u trajanju od deset godina što krši svaku pravnu logiku, zakon čini kontradiktornim, a etničku diskriminaciju u procesu stambenog zbrinjavanja cementira kao stalnu kategoriju budući se predmetna odredba odnosi isključivo na srpske povratnike.

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje više nisu jednogodišnje već trogodišnje što olakšava status povratnicima i izbjeglicama, ali u isto vrijeme ne mijenjaju se ključne postavke koje su dovele do toga da u procesu stambenog zbrinjavanja imamo 30.000 neriješenih predmeta i 11.000 pozitivno riješenih predmeta koji nisu provedeni na terenu. Obimna administrativna procedura i čak 12 različitih dokumenata koje je potrebno pribaviti i dalje predstavljaju nepotreban i skup teret za povratnike, a cijelu proceduru administrativno kompliciraju i produžuju.

Neovlaštena ulaganja u imovinu vlasnika, koja su se zbog predizborne kampanje nekih kandidata za EU parlament ponovno došla u fokus javnosti, usprkos dugogodišnjem zanemarivanju od strane predstavnika vlasti ali i manjinskih elita, riješena su na način da je Zakon omogućio zamjenu nekretnina za stvarne vlasnike, ali cijela procedura se mora završiti u roku od 1 godine ili će se smatrati završenim, što zbog komplicirane procedure i obaveznog mišljenja DORH-a ponovno čini cijeli proces neizvjesnim.

Postavlja se pitanje: ako je država 14 godina ignorirala ove ratne stradalnike dok su bili „na cesti“, bez imovine i mogućnosti održivog i dostojanstvenog povratka, zašto sada želi završiti cijelu priču u vrlo kratkom roku i to na profesionalno loš, ljudski neosjetljiv i građansko diskriminatoran način s kojom čini dodatne nepravde ovoj grupi ratnih stradalnika.

Odgovor je naravno kao i svih ovih godina vanjski pritisak, a ne stvarna želja za pravednim odnosom prema povratnicima i srpskoj manjini u Republici Hrvatskoj zbog čega će se golgota srpskih povratnika nastaviti i nakon izglasavanja ovih „kozmetičkih“ izmjena zakona koje suštinski ne rješavaju temeljne probleme srpskih povratnika u procesu stambenog zbrinjavanja.

— 70

Ovaj odlomak bazira se na Izjavi za javnost Srpskog demokratskog foruma, objavljena na: http://www.sdf.hr/izjave_zajavnost.html

*politički i društveni kontekst u kojem se odvijaju suđenja za ratne zločine*⁷¹

;

Prema podacima DORH-a od 1991. do 31. prosinca 2014. godine nadležna državna odvjetništva su pokrenula kazneni postupak za ratni zločin protiv 3.553 osobe. S krajem 2014. istrage za ratni zločin se vode protiv 220 osoba, optuženo je za ratni zločin 642 osobe, te od ukupno 490 evidentiranih zločina još 171 zločin se vodi protiv nepoznatih počinitelja.⁷² Iako je interes javnosti za procesuiranjem počinitelja ratnih zločina sve manji, kada u teškoj gospodarskoj situaciji, korupcijske afere i vijesti o postupcima protiv sve većeg broja visokopozicioniranih osoba dominiraju javnim prostorom, navedeni podaci pokazuju da se procesuiranje ratnih zločina mora nastaviti i intenzivirati u narednom periodu. Radi kvalitetnijeg i djelotvornijeg kaznenog procesuiranja ratnih zločina neophodno je intenzivirati regionalnu suradnju između tužilaštva, ali ujedno poraditi i na javnom percipiranju važnosti procesuiranja ratnih zločina za žrtve ratnih zločina, kao i društva u cjelini. Znatno broj istraga potaknut je nastojanjima srodnika ubijenih ili nestalih tijekom rata, kao i direktnih žrtava, da kroz sudske postupke pred nacionalnim

sudovima, kao i pred Europskim sudom za ljudska prava ostvare neki vid obeštećenja.

Godina 2014. bila je bremenita sukobima i polemikama koje su se vodile između različitih aktera društva vezanih uz Domovinski rat, ratne zločine, prava sudionika rata te reflektiranje na postignuća i posljedice rata. Tijekom ožujka 2014. pred Međunarodnim sudom pravde održana je rasprava po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Rasprava, okončana 1. travnja, s velikim je interesom i još većim senzacionalizmom u izvještavanju, praćena u javnostima obiju država. Izvještavanja su pokazala da povjerenje između nekad zaraćenih strana još uvijek nije izgrađeno, da je i dalje prisutna retorika isključivosti s početka 90-ih godina koja je i dovela do oružanog sukoba, da se licitira s brojevima žrtava te minimizira i negira vlastita uloga u počinjenim zločinima. Iz hrvatske tužbe i argumentacije iste proizlazi brojnost hrvatskih gubitaka: 12.500 poginulih, uz 865 nestalih osoba, desetinama tisuća ljudi nanijete su teške fizičke i psihičke patnje, više od 7.700 Hrvata bilo je u zatočeničkim centrima u Srbiji i diljem nekadašnje SFRJ, više od 550.000 ljudi je raseljeno, a 100.000 stambenih jedinica je uništeno. Genocidne aktivnosti dogodile su se u području Istočne Slavonije, Zapadne Slavonije, Banovine, Dalmacije, Korduna i Like. Srbija je u svojoj tužbi optuživala Hrvatsku da je počinila genocid tijekom operacije Oluja, što dokazuju transkripti sastanka u Brijunima te da nije donijela niti jednu presudu protiv počinitelja tih zločina, a to je bila njezina odgovornost sukladno Konvenciji. Ujedno navode da je ubijeno blizu 6.400 Srba, od čega oko 1.700 u operaciji Oluja, dok je oko 200.000 krajinskih Srba napustilo svoje domove u Hrvatskoj, da se oko 1.700 ljudi i dalje vodi kao nestalo, a 400 ekshumiranih tijela čeka na identifikaciju. 3. veljače 2015.

— 71

Dio koji se odnosi na temu suočavanja s prošlošću priredila je Milena Čalić Jelić, a u cjelovitom obliku tekst je objavljen je u *Godišnjem izvještaju o praćenju suđenja za ratne zločine za 2014. godinu*, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, 2015., dostupno na: www.documenta.hr

— 72

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, *Ažurirano izvješće o radu u predmetima ratnih zločina*, dostupno na: <http://www.dorh.hr/dorh2003>

Stalni međunarodni sud pravde odbacio je hrvatsku tužbu, odnosno srpsku protutužbu za genocid, ipak sudsko vijeće sačinjeno od sedamnaest sudaca utvrdilo je počinjenje brojnih zločina koji zbog izostanka namjere potpunog ili djelomičnog fizičkog uništenja nisu dosegli razinu genocida. Navedena presuda, utvrđivanjem razmjera počinjenih zločina objiju strana, trebala bi svojim autoritetom postati važan korak u pravcu prihvaćanja vlastitih pogrešaka iz prošlosti i priznanja patnje svih, a ne samo vlastitih žrtava, kao i za unaprjeđenje i razvijanje instrumenata procesa obnove povjerenja i suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj, Srbiji i svim drugim post-Jugoslavenskim zemljama. Važan doprinos navedene presude vidimo i kroz upozorenje suda na obveze državama da nastave sa suradnjom, osobito u rješavanju pitanja sudbine nestalih osoba.

Vrhunac koncentracije pažnje javnosti vezan uz ratne teme dosegnut je u listopadu 2014., kada je u ponedjeljak 20. listopada započeo prosvjed branitelja predvođen stopostotnim invalidima Domovinskog rata. Na samom početku prosvjeda, koji bi se danas gledajući trebao uvrstiti u najduže prosvjede, zbilo se par tragičnih događaja, osobito smrt braniteljice Nevenke Topalušić. Osnovni zahtjevi ovog prosvjeda bili su vezani uz ostavku aktualnog ministra branitelja, te njegovih zamjenika, jer toleriraju nepoštivanje dostojanstva hrvatskih branitelja koji se smatraju poniženima i zaboravljenima, te osobito nebrigu prema najtežim ratnim invalidima kroz sustave osiromašenog i sporog zdravlja.

Bivši general JNA Veljko Kadijević, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva⁷³ umro je

2. studenog 2014. u Moskvi. Neposredno nakon objavljivanja informacije o njegovoj smrti, kao svojevrsni odgovor na nemogućnost procesuiranja osumnjičenika/optuženika za ratne zločine, a koji su ujedno nedostupni hrvatskom pravosuđu, ministar pravosuđa Orsat Miljenić predložio je amandmane na *Zakon o kaznenom postupku* vezane uz olakšavanje procesuiranja u odsutnosti za ratne zločine, usvojene u saborskoj proceduri u žurnom postupku (NN 152/14). Tako po navedenim izmjenama (čl. 66 st. 2) okrivljenik u odsutnosti mora imati branitelja od dana donošenja rješenja o provođenju istrage (ne kao prije dostave), čime se omogućilo s jedne strane pravo na obveznu obranu od pokretanje istrage, ali daleko više svojstvo pravomoćnosti istražnog rješenja od dana imenovanja branitelja po službenoj dužnosti.

U studenom 2014., Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pustio je Vojislava Šešelja na privremenu slobodu iz humanitarnih razloga, zbog bolesti okrivljenika. Puštanje Šešelja na privremenu slobodu, bez ikakvih ograničenja djelovanja, rezultirali su njegovim govorima usred Beograda s nepromijenjenom retorikom i istim ciljevima koji su ovim prostorima donijeli toliko zla i nesreće. Stoga su Documenta, GOLJP i Centar za mir Osijek uputili otvoreno pismo⁷⁴ Vijeću sigurnosti UN-a, glavnom tajniku Ban Ki-moonu, posebnom izjavitelju UN-a za promociju istine, pravde, reparacija i garancije neponavljanja zločina Pablu de Greiffu te predsjednicima i vladama Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije sa zahtjevom da se Vojislava Šešelja vrati u pritvor ili pritvorsku bolnicu, jer njegovi govori za žrtve predstavljaju retraumatizaciju, a za društvo degradaciju.

Smatramo da dugotrajnost ovog sudskog postupka te puštanje Vojslava Šešelja ozbiljno ugrožava ugled Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju.

Suđenja protiv pripadnika srpskih paravojskih postrojbi i dalje obilježavaju suđenja u odsutnosti. Tako se tijekom 2014. vodilo osam sudskih postupaka protiv 15 optuženika u njihovoj odsutnosti te je doneseno pet nepravomoćnih presuda protiv sedam optuženika, iako je razvidno da 6 optuženika živi na području Republike Srbije, a jedan na području Crne Gore. Učinkovit progon počinitelja sve više ovisi o suradnji između pravosudnih tijela država u regiji, ali i od spremnosti svjedoka za svjedočenjem, odnosno njihovog povjerenja da će se u drugim državama regije provesti pravični postupci i neselektivno procesuirati neposredni počinitelji i zapovjedno odgovorne osobe. Stoga smo u više navrata isticali da je zbog potrebe učinkovitijeg postupanja, prikupljanja i razmjene dokaza te kako bi počinitelji bili osuđeni i izdržali kazne, nužna je što bolja suradnja među pravosudnim tijelima država u regiji. U tom smjeru su u prvoj polovini 2013. godine tužiteljstva Hrvatske i Srbije potpisala protokole o suradnji u procesuiranju ratnih zločina s Tužiteljstvom BiH, a krajem godine određeni su i imenovani časnici za vezu u tužiteljstvima u Hrvatskoj, Srbiji i BiH. Iako se broj razmijenjenih predmeta između tužiteljstava Hrvatske i Srbije nije osjetno povećao, znatno je povećana razmjena informacija i dokaza u ranije transferiranim predmetima. No sumnju u dobronamjerno postupanje budi česta neažurnost u suradnji te, unatoč gotovo identičnim pravnim sustavima, razlike u pravnim tumačenjima i praksi. Iako je tijekom izvještajnog razdoblja srbijansko tužiteljstvo podignulo optužnicu protiv petorice okrivljenika za zločin počinjen u Sotinu, ukidanje prvostupanjske presude za zločin

počinjen u Lovasu, neprimjereno niske kazne zlostavljačima u logoru Morinj te neprocesuiranje visokih vojnih i političkih struktura u Srbiji i Crnoj Gori na svjedoke zasigurno djeluje demotivirajuće. S obzirom da je u Hrvatskoj najveći broj optuženika procesuiran u odsutnosti, bilo je za očekivati da će broj predmeta, odnosno osoba u odnosu na koje je ostvarena suradnja između tužiteljstava u regiji biti znatno veći. Dalekosežno sagledavši posljedice suđenja u odsutnosti – izbjegavanja izvršenja sudske kazne, nemogućnost egzekvatore/izvršenja presude u drugim državama regije, ponavljanje postupka u slučaju uhićenja i izručenja osuđenih, moramo zamijetiti da ne razumijemo zašto nije došlo do ustupanja predmeta nadležnim tužiteljstvima u regiji kada je razvidno da okrivljenici borave na području njihove nadležnosti.

Dodatni udarac sudskoj praksi u suđenjima za ratne zločine predstavlja odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o primjeni Ženevskih konvencija u svezi karaktera oružanog sukoba u Hrvatskoj iz siječnja 2015. Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Ustavni sud), odlučujući o podnesenim ustavnim tužbama okr. Branimira Glavaša i drugih⁷⁵, donio je, odlučujući o svim ustavnim tužbama, u objedinjenom ustavnosudskom postupku, odluku, kojom je djelomično usvojio ustavne tužbe te ukinuo presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske I Kž 84/10-8, od 2. lipnja 2010. godine i predmet vratio Vrhovnom sudu na ponovni postupak. Naloženo je Vrhovnom sudu da u ponovnom postupku obrazloži svoje stajalište o primjeni

– 75

Ustavne tužbe podnijeli su Branimir Glavaš, Ivica Krnjak, Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (broj: I Kž 84/10-8 od 2. lipnja 2010.) i presude Županijskog suda u Zagrebu (broj: X-K-rz-1/07 od 8. svibnja 2009.).

Dopunskog protokola II uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba – u odnosu na događaje nakon 8. listopada 1991. godine, te u odnosu na pravna pitanja u vezi karaktera oružanog sukoba na području Republike Hrvatske prije i poslije 8. listopada 1991. godine. Ujedno je naloženo VSRH da ocijeni postoje li povrede prava podnositelja ustavnih tužbi (okr. Branimira Glavaša i okr. Gordane Getoš Magdić): prava na procesnu ravnopravnost (jednakost oružja) stranaka u postupku, uključujući pravo na kontradiktorni postupak, prava na obrazloženu sudska odluku, prava na djelotvorno pravno sredstvo kao i pravo na branitelja. Posljedice navedene odluke, koju je Ustavni sud donio četiri godine nakon uložene ustavne tužbe, te svojom sporošću razmatranja ozbiljno narušio povjerenje u pravnu sigurnost, su nesagledive za osuđeničke, podnositelje ustavnih tužbi. Oni su osim Branimira Glavaša već odslužili svoje zatvorske kazne. Potom na postupke egzekviture u drugim državama, u navedenom predmetu Bosna i Hercegovina, koje je svojom odlukom potvrdila presudu VSRH te uputila Branimira Glavaša na služenje zatvorske kazne, a najviše na oštećenika kaznenog postupka koji je navedenom odlukom vraćen u stadij nepravomoćne osuđujuće presude.

Reperkusija navedene odluke ogleda se u činjenici da nacionalni sudovi i nakon 20 godina suđenja za ratne zločine nisu na dostatan način proučili i primijenili Ženevske konvencije, imajući u vidu da je prema statistikama Državnog odvjetništva RH do 31. prosinca 2014. za ratne zločine pravomoćno osuđeno 589 osoba. Stoga navedenu odluku razmatramo kao političku odluku, u kojoj je opet u prvi plan došla forma, a ne sadržaj vezan uz razlike međunarodnog i nemeđunarodnog oružanog sukoba.

**САРАДЊА
ЗУВАДИЈА**

opis slučaja

:

Tijekom 2014. monitoring tim pratio je 34 postupka protiv ukupno 67 okrivljenika za ratne zločine pred četiri županijska suda nadležna za suđenja za ratne zločine i Županijskim sudom u Karlovcu. Od navedenog broja, 8 postupaka se vodi protiv 15 pripadnika hrvatskih vojnih ili redarstvenih snaga, 25 postupaka protiv 51 osobe optužene kao pripadnici JNA ili srpskih paravojskih postrojbi te jedan postupak za ratni zločin iz svibnja-lipnja 1945. U 15 postupaka su donesene nepravomoćne presude, 3 sudska postupka su obustavljena u fazi glavne rasprave primjenom Zakona o općem oprost. Navedene brojke predstavljaju dobar postotak riješenih prvostupanjskih postupaka. Kao problem u suđenjima ističemo dugotrajnost pojedinih sudskih postupaka vođenih tijekom 2014. godine (zločin u Pakračkoj Poljani – okr. Tomislav Merčep, zločin u Guborima – okr. Frano Drljo i dr., zločin na Koranskom mostu – okr. Mihajlo Hrastov, zločin u selima uz Unu kraj Hrvatske Kostajnice – okr. Pero Đermanović i dr.).

*pravo na reparacije
civilnih žrtava rata*

;

Tijekom 2014. godine u nekoliko gradova Republike Hrvatske na javnim skupovima predstavljeno je istraživanje potreba civilnih žrtava rata za 2013. godinu⁷⁶ kao dio dugogodišnjih zagovaračkih nastojanja *Documente* - Centra za suočavanje s prošlošću kojim se želi upozoriti hrvatsku javnost i institucije na to da je još uvijek nepoznat broj civilnih žrtava rata, i dalje s nepriznatim statusom, patnjom i pravima te bilo kakvim oblikom institucionalnog obeštećenja.

U Republici Hrvatskoj ima evidentiranih oko 2.400 civilnih invalida iz Domovinskog rata i 1.850 iz II. Svjetskog rata, koji su ostvarili status i prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Rokovi za predaju zahtjeva su zatvoreni 2004. godine. Otvaranje roka za podnošenje zahtjeva potrebno je radi uključivanja osoba koje bi mogle steći status civilnog stradalnika rata, a koji do sada nisu ostvarile.

Kroz svakodnevnu interakciju sa žrtvama evidentirane su njihove potrebe: donošenje odluke kojom bi se na nedvojbenu način otpisali troškovi izgubljenih parnica svim tužiteljima / oštećenicima koji nisu uspjeli ostvariti naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe; omogućavanje povrata sredstava onima koji nisu uspjeli ostvariti naknadu nematerijalne štete zbog smrti; omogućavanje povrata sredstava

onima koji su već platili parnične troškove ili čija je imovina zaplijenjena; donošenje Nacionalnog programa za obeštećenje i Zakona o osnivanju fonda za obeštećenje svih žrtava rata; usvajanje Zakona o žrtvama seksualnog nasilja u ratu i Zakona o obeštećenju svih civilnih žrtava rata; izrada sveobuhvatne evidencije civilnih žrtava rata i sustavno praćenje potreba; unapređenje sustava dodjele socijalnih prava koji se temelji na načelima društvene solidarnosti; ustavni postupak ostvarenja statusa civilne žrtve rata treba obuhvatiti veći broj korisnika i biti djelotvorniji. Krajem 2014. godine od strane Ministarstva branitelja najavljena je izrada nacrta Zakona o civilnim žrtvama rata, no početkom 2015. godine nije bilo nekih pomaka vezanih uz navedenu najavu. Pozitivan pomak vidimo u najavljenom Zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.

*pravo na reparacije
žrtava seksualnog nasilja*

;

Rezultat rada i suradnje Ministarstva branitelja i organizacija civilnog društva je prijedlog nacrta Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu koji je pušten u javnu raspravu i prvo čitanje u Hrvatski Sabor u srpnju 2014. godine. Kroz raspravu je doživio brojne kritike vezane uz nedorečenost iznosa naknade štete te nedostatka financijske podloge zakona, kao i na kritiku neuvažavanja agresije na Republiku Hrvatsku, te izjednačavanja agresora i žrtve. Početkom travnja 2015. objavljen je konačni prijedlog Zakona te se očekuje njegovo drugo čitanje na nadolazećim sjednicama

Hrvatskog Sabora.⁷⁷ U široj javnosti očekuje se donošenje zakona koji bi na adekvatan i sustavan način obeštetio žrtve seksualnog nasilja, unaprijedio standarde ostvarivanja prava preživjelih seksualno zlostavljanih, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ostalim zemljama regije. Prije svega donošenjem posebnog zakona koji jamči najširi opseg obeštećenja žrtvama spolnog nasilja jača se društvena svijest i osuda takvih praksi, unapređuju standardi zaštite preživjelih, te im se dodjeljuje dostojanstven iznos jednokratnog materijalnog obeštećenja kao odgovor na propust države i društva u njihovoj zaštiti i ostvarivanju prava u proteklih dvadeset godina.

– 77

Izvor: <http://www.sabor.hr/sjednica> (18. ožujka 2015.)

opis slučaja

:

1. siječnja 2014., izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 148/13) ukinuta je opskrbnina, kao posebno socijalno pravo sudionika rata. Donošenje izmjena ovog Zakona po hitnom postupku, bez javne rasprave i pomno pripremljene analize, uzrokovalo je kršenje stečenih prava korisnika, gdje je značajan broj korisnika prava na opskrbninu doveden u nepovoljniji položaj, ali i u poziciju krajnje socijalne nesigurnosti. Osobito problematičnu primjenu zapazili smo kod osoba danas starije životne dobi, koji su navedena prava ostvarivali još po zakonu iz 1972. godine (Zakon o zaštiti žrtava fašističkih terora i građanskih žrtava rata), a zadnjim izmjenama su primorani ući u sustav socijalne skrbi - ostvarivanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu po isključivo ekonomskim kriterijima.

**uspon
konzervativizma
i tradicionalizma,
suočavanje s
prošlošću, kršenja
prava nacionalnih
manjina te pristup
pravosuđu ranjivim
skupinama u
2014. godini**

PRISTUP PRAVOSUĐU
RANJIVIM SKUPINAMA –
BESPLATNA PРАВNA POMOĆ

•

Prema prvim procjenama i analizama, *Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći* koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., značajno je poboljšao pristup pravdi za ranjive skupine u društvu. Novim je Zakonom pojednostavljen postupak pokretanja i odobravanja primarne besplatne pravne pomoći te je pravno savjetovanje prošireno na sva pravna područja. No kako je to uobičajeno u Hrvatskoj, dobar zakonodavni okvir ne jamči i nepostojanje problema u implementaciji. Proračunska sredstva izdvojena za pružatelje primarne pravne pomoći, to jest organizacije civilnog društva su nedovoljna. Naime, osim izmjene Zakona o BPP-u, u 2014. promijenjen je i model financiranja pružatelja primarne besplatne pravne pomoći koji se sad temelji na projektnom financiranju. Prema podacima objavljenim u *Izvešću o primjeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći od donošenja do danas* PGP Siska, za primarnu pravnu pomoć u 2014. godini izdvojeno je samo 1.450.000,00 kn, s najvećim mogućim pojedinačnim iznosom po projektu u iznosu od 150.000 kn. Kao da nedostatna sredstva nisu dovoljna poteškoća za pružatelje i primatelje primarne besplatne pravne pomoći, natječaj Ministarstva pravosuđa kasnio je 5 mjeseci s objavom te su sredstva odobrena tek u kolovozu 2014. godine. Dodatnu nestabilnost uzrokuje i činjenica kako su svi projekti limitirani na kratak vremenski rok provedbe od samo godinu dana. Hrvatska ulaže samo 0.001% svog proračuna po glavi stanovnika za besplatnu pravnu pomoć, što je daleko ispod europskog prosjeka⁷⁸. Kada ovaj postotak usporedimo s poraznim postotcima hrvatskog stanovništva u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti, sasvim je jasno zaključiti kako su nedovoljna financijska sredstva glavna prepreka za razvoj učinkovitog sustava primarne besplatne pravne pomoći. „Otkako je Zakon o besplatnoj

– 78

Podatak dobiven iz izvještaja *Koliko jednakosti?*, dostupno na: http://www.centar-za-mir.hr/uploads/2013/godisnje_izvjesce_za_2012.pdf (23. ožujak 2015.)

pravnoj pomoći donesen, PGP Sisak, kao i ostale organizacije civilnog društva, ukazivali su na diskriminaciju primarne pravne pomoći. Naime, otkako je sam ZBPP-u stupio na snagu, kao i iz Izvješća Ministarstva pravosuđa za svaku godinu nesporno se može utvrditi da su za primarnu pravnu pomoć osiguravana sredstva u postotku od 20% a u preostalih 80% ista se odobravala za sekundarnu pravnu pomoć. (...) PGP Sisak obavijestio je i Ured pučke pravobraniteljice o problemima s održivošću rada udruga i ostalim problemima te je Ured pučke pravobraniteljice, na zahtjev PGP-a Sisak, zatražio da se izvrši upravni nadzor te je istim utvrđeno da je točno da se sekundarna besplatna pravna pomoć odobrava u većem broju slučajeva nego primarna.⁷⁹

Situacija nije nimalo bolja ni za korisnike besplatne pravne pomoći koji su i dalje zakinuti za svoje temeljno pravo, posebice oni u ruralnim i teško dostupnim područjima. Također otežan je pristup sustavu besplatne pravne pomoći strancima s privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj te pristup primarnoj pravnoj pomoći tražiteljima azila. Unatoč sustavu besplatne pravne pomoći koji je veliki korak unaprijed za hrvatsko društvo, ostala su mnoga područja prava i svakodnevnog života koja nisu adekvatno zaštićena pravnom pomoći. Siromašni građani koji nemaju sredstava za plaćanje odvjetnika i dalje su diskriminirani na mnogim područjima prava od vitalne važnosti za život. Sve je vidljivije da je pravo na nekim područjima zagantirano jedino pod uvjetom da građanin raspolaže financijskim sredstvima za njegovo ostvarivanje.

Trend je toliko širok da ljudi slabijeg imovinskog stanja ne žele uopće pokretati pitanja za zaštitu osnovnih prava jer nemaju za platiti, što dovodi neminovno do erozije društva u cjelini, a udruge ovlaštenih pružatelja besplatne pravne pomoći nisu ovlaštene zastupati ih (ovlaštene su isključivo za pružanje primarne pravne pomoći).

opis slučaja

:

Za brojne građane koji su prevareni od strane kreditnih ureda besplatna pravna pomoć je i dalje nedostupna. Evidentirane su situacije da su tvorci „kreditnih ureda“ u bijegu ili u zatvoru, ali njihovi ugovori su i dalje pravno valjani (dok se sudskim putem ne proglase ništetnim), te se na taj način evidentno prevarene ljude ostavlja i dalje nezaštićene, a razni ovlaštenici organizatora prevare ih i dalje pritišću svojim pozivima i dopisima. Uredi državne uprave odbijaju odobravanje pružanja besplatne pravne pomoći u takvim slučajevima.

Problemi u besplatnoj pravnoj pomoći za tražitelje azila leže u postupku za određivanje statusa azila. Tražitelji imaju pravo na sastavljanje tužbe i zastupanje ispred Upravnog suda. Oni mogu odabrati iz liste odvjetnika koje sastavlja MUP, koji i pokriva njihove troškove. Postoji veliki prostor za poboljšanje sustava besplatne pravne pomoći u sustavu azila, međutim jedna od najbitnijih preporuka je osiguranje pravne pomoći već u prvom stupnju. Takav pristup bi bio ekonomičniji jer bi osigurao veću kvalitetu odluka i smanjio pritisak postupka pred Upravnim sudom. Također smanjio bi broj tražitelja koji napuštaju Hrvatsku prije nego završi postupak. Takva praksa se tumači kao zlouporaba sustava, i umjesto uvođenjem besplatne pravne pomoći pokušava se odgovoriti represivnim mjerama. Tako je u 2015. godini najavljeno donošenje Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji treba zamijeniti Zakon o azilu i donošenje novog Zakona o strancima. Nažalost prijedlozi nacrtu zakona za koje je pokrenuta javna rasprava najavljuju više restriktivnih politika i priključivanje trendu kriminalizacije migranata.

ZAKLJUČAK

:

Bez obzira na inicijative koje promiču ravnopravnost i nastojanja da se i u javni diskurs uključi rodna osjetljivost, jednaka prava za sve, solidarnost, ženska solidarnost, mi se još uvijek saplećemo o najmanje prepreke koje smo, kao demokratsko društvo, odavno trebali nadvladati. Usprkos svojoj institucionalnoj organiziranosti čini se da nikada nismo bili dalje od istinske ideje zajedništva i tolerancije. U doba globalizacije kada su nam dostupne informacije, kada imamo mogućnost upoznavati sve različitosti, učiti o drugim i drugačijim perspektivama, često se uplićemo u mrežu kompetitivnosti, često podliježemo naučenim stereotipima, često stigmatiziramo i rijetko kada smo spremni/e preuzeti odgovornost. Je li dovoljno u javnom prostoru promijeniti diskurs kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti? Ili su nužne sustavne i korjenite promjene? Te iste je nemoguće očekivati u kratkom vremenskom periodu, pogotovo ne mogu biti vidljive i opipljive u godini koja je obilježena različitim društvenim grupacijama koje žensku borbu vraćaju na same početke. Kako očekivati solidarnost s obzirom na još uvijek uzavrele strasti nacionalnih i inih identiteta, gdje osobne frustracije objašnjavamo pretrpljenom nepravdom za koju nam je uvijek netko drugi kriv, gdje svatko brine o zadovoljavanju vlastitih potreba i zatvara oči pred potrebama drugih, gdje je diskurs „mi i oni“ normalan, poželjan i uobičajen način komunikacije?

2014.

temati

STANJE LJUDSKIH PRAVA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U 2014. GODINI⁸⁰

U spomen na prof. dr. sc. Milana Škrbića.

Prije ocjene stanja ljudskih prava u zdravstvenom sustavu u 2014. godini potrebno je objasniti što sve smatramo ljudskim pravima u zdravstvu. Je li pozitivno pravo na zdravstvenu zaštitu temeljno ljudsko pravo? Ako jest, treba li standard ljudskih prava u zdravstvu mjeriti standardom ukupnih materijalnih prava populacije koja koristi usluge zdravstvenog sustava ili načinom distribucije sredstava namijenjenih zdravstvenoj zaštiti? Nadalje, ako je pravo na zdravstvenu zaštitu temeljno ljudsko pravo, radi li se o ljudskom pravu na pristup zdravstvenoj zaštiti ili pravu opće populacije na određeni ishod koji se iskazuje statističkim podacima o općem standardu zdravlja u nekoj zemlji? Što je značajnije za pitanje ljudskih prava u zdravstvu – problem dostupnosti zdravstvene usluge ili problem odnosa liječnika prema individualnim ljudskim pravima oboljelih u zdravstvenom sustavu, definiranih međunarodnim konvencijama, etičkim kodeksima i hrvatskim zakonima?

Ne ulazeći u pojašnjenja etičkih i političkih koncepata koji stoje iza ovakvih dvojbi, zadržat ćemo se na konstataciji da u hrvatskom javnom i političkom okviru najčešće brkamo ljudska i materijalna prava (bez razumijevanja jesu li ona povezana i u kojoj mjeri), a da sama zdravstvena administracija ne doprinosi tome da se opća javnost bolje educira o ovim temama. Neka rijetka istraživanja govore da bi razlog tome mogao biti otpor samih liječnika prema suvremenijem humanističkom pristupu zdravstvu i medicini. Unatoč tome, činjenica je da su opće pravo na zdravstvenu zaštitu i individualna prava oboljelih osoba u procesu pružanja zdravstvene zaštite odavno sastavni dio normativnog okvira u kojemu funkcioniraju zdravstveni sustavi većine zemalja svijeta, pa tako i Hrvatske⁸¹.

stanje ljudskih prava u zdravstvenom sustavu u 2014. godini

•

Koncept prava na „najviši mogući standard zdravlja“ ili pravo na zdravlje dio je međunarodnih konvencija i zakona, kao i brojnih izvještaja i publikacija u kojima se pokušava razjasniti sadržaj sintagme. Najznačajnijim dokumentom smatra se Opća preporuka 14. UN-ovog Savjeta za ekonomska, socijalna i kulturna prava.⁸² Preporuka pruža smjernice za tumačenje prava na zdravlje iz članka 12. *Međunarodne konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima* (UN, 1966.)⁸³, koja kaže da države članice svima priznaju pravo na najviši mogući standard fizičkog i mentalnog zdravlja. Taj članak navodi obavezu države da brine o smanjenju dojenačke smrtnosti i zdravom razvoju djece, unapređenju higijene okoliša i industrije, prevenciji, liječenju i kontroli zaraznih, profesionalnih i ostalih bolesti i osiguranju uvjeta za pružanje medicinske usluge i skrbi za sve građane.

Za prava koja pripadaju individuama u procesu liječenja (pravo na suodlučivanje, pravo na potpunu obaviještenost o postupcima liječenja, pravo na odbijanje liječenja, itd.) fundamentalni normativni akti su *Nurnbeški kodeks* (1947.)⁸⁴, UN-ova *Opća deklaracija o ljudskim pravima*⁸⁵, UN-ova *Međunarodna konvencija o civilnim i političkim pravima* (1966.)⁸⁶, *Europska konvencija za zaštitu*

— 82

Dostupno na: http://www.nesri.org/sites/default/files/Right_to_health_Comment_14.pdf (30. ožujka 2015.)

— 83

Dostupno na: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx> (30. ožujka 2015.)

— 84

Dostupno na: <http://www.hhs.gov/ohrp/archive/nurcode.html> (30. ožujka 2015.)

— 85

Dostupno na: <http://www.un.org/en/documents/udhr/> (30. ožujka 2015.)

— 86

Dostupno na: <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> (30. ožujka 2015.)

ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950.)⁸⁷, itd.

Koncept prava na najvišu moguću razinu zdravlja u hrvatskom zakonodavstvu postoji u članku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, no u Ustavu Republike Hrvatske se to pravo nigdje eksplicitno ne navodi. Članak 57. Ustava RH kaže da se „pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje zakonom i kolektivnim ugovorom“, „prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegovom djece uređuju se zakonom“; članak 59. kaže da se „svakom jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom“, dok članak 70. kaže da svatko ima pravo na zdrav život i da „država osigurava uvjete za zdrav okoliš“ te da je „svatko dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.“ Stoga se s pravom može tvrditi da Hrvatska ne priznaje pravo na najviši mogući standard zdravlja kao temeljno ljudsko pravo, u koje se ne može zadirati čestim izmjenama zdravstvenih zakona.

Unatoč tome, s obzirom na članak 14. Ustava koji kaže da su svi pred zakonom jednaki i s obzirom na odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, moguće je govoriti o ustavnom pravu na jednaku dostupnost zdravstvene zaštite organizirane na načelima solidarnosti, sveobuhvatnosti i kontinuiteta.

Promjene u zdravstvenoj politici, zakonodavstvu i praksi koje se reflektiraju na status pozitivnih prava u zdravstvenom sustavu nije jednostavno detektirati s obzirom na zatvorenost sustava prema pitanjima ljudskih

— 87

Dostupno na: <http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm> (30. ožujka 2015.)

prava u zdravstvu, od faze političkog odlučivanja, do evaluacije stanja u praksi. Prošlu je godinu dodatno teško procijeniti zbog paralize političkog odlučivanja u aktualnoj Vladi i zbog značajnih turbulencija u samom Ministarstvu zdravlja. No, moguće je govoriti o a) jakim indikacijama da je sustav osiromašen nauštrb pacijenata te, b) da su liste čekanja na zdravstvene preglede, kao ključni projekt Vlade lijeve koalicije, potpuno netransparentne i već kao takve propale.

Napomenimo da su prošlu godinu u zdravstvenom sustavu obilježili tektonski poremećaji u Vladi i vladajućem SDP-u, zbog kojih je u lipnju 2014. godine smijenjen prvi SDP-ov ministar zdravlja Rajko Ostojić. Ostojić je svega nekoliko mjeseci ranije, nakon ogromnih pritisaka, uspio prezentirati krajnje nejasan i problematično izrađen tzv. Master plan reforme bolničkog sustava⁸⁸ koji je predstavljen kao osnova za funkcionalniji, racionalniji i dostupniji zdravstveni sustav. Plan nikada nije implementiran, iako su na njemu trebala raditi sanacijska vijeća koja je formirala država, a unajmljeni su i francuski konzultanti. Godinu dana ranije, zdravstveni sustav koji se našao u minusu od gotovo 7 milijardi kuna, naglo je kolabirao nakon odluke Vlade i tadašnjeg ministra financija Slavka Linića da smanji doprinose za zdravstvo s 15% na 13%, i to usred rasta nezaposlenosti na 18,6%. To je u rekordnom roku od svega nekoliko mjeseci dovelo do toga da čak 17 bolnica u Hrvatskoj nije imalo ni lipe za zdravstvenu zaštitu⁸⁹, već su od svojih

— 88

Berbić, Nada „Intervju Dr. sc. Ivaniš: Jadnici smo ako nam masterplan bolnica moraju raditi stranci“, *Novi list*, 23. ožujka 2014., dostupno na: <http://www.novolist.hr/Vijesti/Rijeka/Dr.-sc.-Ivanis-Jadnici-smo-ako-nam-masterplan-bolnica-moraju-raditi-stranci> (30. ožujka 2015.)

— 89

Škaričić, Nataša „Ministromi ljudi koštaju nas godišnje 600 milijuna kuna, a on plaća savjete Francuza!?!“, *Slobodna*

proračuna bili u stanju financirati jedino plaće zaposlenika. U travnju 2013. godine ministar Linić uzeo je kredit od čak pet milijardi kuna⁹⁰ kako bi se Vlada mogla pohvaliti najvećom sanacijom zdravstva u povijesti, ignorirajući činjenicu da je i kredit dug i da on nema nikakvog smisla ukoliko reforma bolničkog sustava nije ni u začetku.

Sve to je rezultiralo time da su u 2014. godini bolnice nastavile stvarati minuse u iznosu od oko 100 milijuna kuna mjesečno⁹¹, a mnoge i u 2015. primaju proračune samo da bi isplatile plaće svojim zaposlenicima. S obzirom na dominantnu politiku štednje i neoliberalnu retoriku „bolnih rezova“, potpuno je izvjesno da ovakav tretman zdravstva mora rezultirati padom dostupnosti zdravstvene zaštite, bez obzira na to što zdravstvena administracija to ne priznaje, niti prati trendove u distribuciji zdravstvene skrbi.

Liste čekanja, koje su važan indikator stupnja dostupnosti zdravstvene zaštite, a čije je sređivanje bombastično najavljeno još u 2013. godini kroz informatički projekt e-liste i e-naručivanje (kao da je problem listi čekanja samo informatički problem), u 2014. godini pokazale su se kao potpuni promašaj. Službeni podaci govore da je

Dalmacija, 20. kolovoza 2013., dostupno na: <http://www.slobodnadalmacija.hr/Scena/Adrian/tabid/175/articleType/ArticleView/articleId/219099/Default.aspx> (30. ožujka 2015.)

— 90

Milovan, Adriano, Krnić, Ivana „Najveća sanacija zdravstva u povijesti: Vlada uzela kredit od 5 milijardi kuna da vrati dug bolnica“, *Jutarnji list*, 18. kolovoza 2013., dostupno na: <http://www.jutarnji.hr/najveca-sanacija-zdravstva-u-povijesti-hrvatske-vlada-uzela-kredit-od-5-milijardi-kuna-da-vrati-dug-bolnica/1097908/> (30. ožujka 2015.)

— 91

Grozđanić, Dragana „Intervju: Dražen Gorjanski Liječenje bi moglo postati privilegija bogatih“, *Novosti*, 30. ožujka 2015., dostupno na: <http://www.portalnovosti.com/drazen-gorjanski-lijecenje-bi-moglo-postati-privilegija-bogatih> (30. ožujka 2015.)

prošle godine tri četvrtine narudžbi za bolnice obavljeno izravno, putem *e-maila*, telefonom ili osobno, a samo jedna četvrtina elektroničkim putem⁹², no i u taj omjer treba sumnjati, jer se vjerojatno obrađuje samo onaj dio podataka koji je dostupan u elektroničkom prometu. Na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu se naći tablice sa statistikama o listama čekanja, iz kojih se vidi da veliki broj bolnica vrlo ograničeno ažurira podatke o listama čekanja, a neke ih nemaju uopće. Također se pokazalo da veliki broj bolnica umjetno skraćuje liste čekanja, tako što nakon određenog datuma uopće ne primaju narudžbe za pregled i zahvate⁹³. Ako podaci o takvim bolnicama nisu uzeti u obzir, to vjerojatno znači da službena statistika više predstavlja politički PR, nego stvarno stanje. Stvarno stanje govori o izrazitoj neravnomjernosti u dostupnosti vitalnih zdravstvenih usluga, jer je raspon liste čekanja na primjerice prvi kardiološki pregled od 6 dana u Općoj županijskoj bolnici Požega, do fascinantnih 293 dana u OB Pula! U ovakvom se slučaju, kao i u mnogima koje ne možemo navoditi zbog nedostatka prostora, može zaključiti da se radi o ozbiljnom kršenju prava na zdravstvenu zaštitu, kao i o izrazito nepravednoj organizaciji zdravstvene zaštite na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, odnosno o teško narušenom načelu ravnopravnosti i jednakosti.

— 92

Bratonja Martinović, Ljerka „Elektroničko naručivanje: Papirnatu uputnicu od jeseni idu u povijest“, *Novi list*, 2. ožujka 2015., dostupno na: <http://www.novolist.hr/Vijesti/Hrvatska/Elektronicko-narucivanje-Papirnatu-uputnice-od-jeseni-idu-u-povijest> (30. ožujka 2015.)

— 93

Grozđanić, Dragana „Intervju: Dražen Gorjanski Liječenje bi moglo postati privilegija bogatih“, *Novosti*, 30. ožujka 2015., dostupno na: <http://www.portalnovosti.com/drazen-gorjanski-lijecenje-bi-moglo-postati-privilegija-bogatih> (30. ožujka 2015.)

Treći zabrinjavajući trend u narušavanju prava građana je nastavak ekskluzije nezaposlenih iz sustava univerzalnog besplatnog osiguranja, koji prati rast stope nezaposlenih. U 2015. stopa nezaposlenosti skočila je na 20,3%, pri čemu oko 1,9 milijuna ljudi nema dopunsko zdravstveno osiguranje, a nezaposleni nisu samim svojim statusom oslobođeni od plaćanja participacija, već moraju priložiti potvrdu da im cenzus ne prelazi 1.516,32 kune (po članu obitelji), a za osiguranike samce 1.939,39 kune. Ako ne plaćaju dopunsko osiguranje, nezaposlene osobe u slučaju bolničkog liječenja, operacija, rehabilitacija, ali i svaki put kada koriste usluge primarne zdravstvene zaštite, moraju platiti participaciju koja može doći i do 2000 kuna za jedno bolničko liječenje.

U tom smislu, u 2014. godini bila su najavljena pogoršanja u tom prijetećem trendu, budući da je ministar zdravlja Rajko Ostojić predložio da se cijene participacija dodatno povećaju⁹⁴. Ovo je, kako smo već naveli, zaustavljeno zbog nesigurnog položaja ministra Ostojića u Vladi, ali nove najave aktualnog ministra Siniše Varge (ideja o uvođenju tzv. moralne taksacije u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja) jasno govore da tzv. lijeva koalicija ide smjerom erozije prava u sustavu zdravstva.

U 2014. godini ukinuta su materijalna prava osiguranika starijih od 18 godina na baterije za slušna pomagala, inzulin Levemir skinut je s besplatne liste lijekova, odlučeno je da injektori za inzulin budu besplatni svake tri godine, umjesto svake godine; ortopedski ulošci za cipele skinuti su s liste ortopedskih

— 94

Udovičić, Sanja „Globus otkriva plan zdravstvene reforme 2014.: Put u spas ili u konačni bankrot?“, *Jutarnji list*, 4. rujna 2013., dostupno na: <http://www.jutarnji.hr/otkrivamo-plan-zdravstvene-reforme-2014---put-u-spas-ili-u-konacni-bankrot-1124074/> (30. ožujka 2015.)

pomagala, a 162 lijeka skinuta su s liste osnovnih lijekova i stavljena na listu za nadoplatu.

Bez dostupne *cost-effectiveness* analize, teško je procijeniti jesu li ovime narušena ljudska prava osiguranika, no može se govoriti o besmislenom potezu zdravstvene administracije koja se uštedama bavi samo na marginama sustava, gdje se ekskluzijom određenih skupina bolesnika ostvaruju značajni pomaci.

Neki izvještaji iz 2014. godine otvaraju dvojbu konzumiraju li građani Hrvatske nesmetano pravo na korištenje zdravstvene usluge u zemljama EU, nakon što je Hrvatska postala članica i time obavezna implementirati direktivu o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti⁹⁵.

Što se individualnih prava u zdravstvenom sustavu tiče, 2014. godinu je obilježila tzv. javna rasprava o inicijativi skupina građana za ukidanje obaveznih programa cijepljenja, odnosno za izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Treba napomenuti da većina zemalja EU-a omogućava pravo na slobodan izbor⁹⁶, a maksimalnu procijepljenost održava manje represivnim mjerama, kao što su kampanje za programe cijepljenja, obaveze pri upisu u javne obrazovne ustanove, itd. Može se konstatirati da je rasprava u Hrvatskoj provedena bez etičkih, humanističkih i političkih argumenata, te da je čak i Ustavni sud u ožujku 2014. godine

— 95

Palokaj, Augustin „EU će nas kazniti zbog liste čekanja? ‘Morate omogućiti liječenje u inozemstvu’“, *Jutarnji list*, 20. srpnja 2014., dostupno na: <http://www.jutarnji.hr/eu-ce-kazniti-hrvatsku--zbog-lista-cekanja---morate--omoguciti-lijecenje-u-inozemstvu--/1207731/> (30. ožujka 2015.)

— 96

Izvor: <http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/art20183.pdf> (30. ožujka 2015.)

ocijenio da je „riječ o medicinskom pitanju“⁹⁷. Budući da nijedno medicinsko pitanje, pa tako ni pitanje politike javnog zdravstva, nije lišeno vrijednosnih, etičkih i političkih stavova i dvojbi, ovo je još jedan razlog za zaključimo da u Hrvatskoj dominira paternalistički, autoritarni odnos prema ljudskim pravima u zdravstvu i medicini, što pokazuje i istraživanje koje je na Svjetskom kongresu medicinskog prava 2010. prezentirano pod naslovom „Hrvatska, zemlja bez prava pacijenata“⁹⁸.

U istoj je godini, u krajnje netransparentnoj proceduri koju je provelo povjerenstvo nepoznatog sastava, osmišljen nacrt novog Zakona o zaštiti prava pacijenata koji a) uvodi dupliranje zakonske obaveze cijepljenja, izuzimajući pravo izbora na cijepljenje iz odredbi koje jamče autonomiju oboljele osobe i b) ukida posebnu instituciju za zaštitu prava pacijenata (sada su to nacionalno i lokalna povjerenstva).

Uz krajnji obzir prema činjenici da nijedna zdravstvena administracija u Republici Hrvatskoj nije evaluirala svoj rad i rad zdravstvenih ustanova na osnovu praćenja podataka o dostupnosti zdravstvene zaštite, te da je uz takav deficit podataka teško precizno diferencirati kratka vremenska razdoblja u zdravstvenoj politici, može se govoriti da se u 2014. godini bilježe značajne indikacije da se opće pravo na zdravstvenu skrb smanjuje i da je dodatno smanjenje opsega prava

dominantna stavka u političkoj retorici o reformi zdravstvene zaštite. Prema sadržaju listi čekanja dostupnih na internetu, moći će se govoriti da je u prošloj godini nastavljen trend narušavanja načela ravnopravnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, zbog čega su građani na određenim područjima u izrazito nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale. Valja napomenuti da u tome nema pravila, odnosno da nema indicija da je neka bolnica u potpunosti lošija od druge.

Također, krajnje nedemokratski provedena procedura tzv. javne rasprave o politici cijepljenja, kao i negativne promjene u Zakonu o zaštiti prava pacijenata, zamišljene tako da Hrvatska uopće nema nezavisno tijelo koje nadzire provedbu odredbi zakona, prilično su uvjerljiv dokaz da hrvatski zdravstveni sustav ide u pravcu još rigidnijeg paternalizma i samim tim u pravcu smanjenja ljudskih prava u sustavu zdravstva.

— 97

Rimac Lesički, Ivana „Ustavni sud odlučio: Djecu morate cijepiti“, *Večernji list*, 26. ožujka 2014., dostupno na: <http://www.vecernji.hr/moje-zdravlje/roditelji-nemaju-pravo-odbiti-cijepiti-svoje-dijete-929063> (30. ožujka 2015.)

— 98

Škaričić, Nataša „Šest godina HDZ-ovog Zakona o zaštiti prava pacijenata“, [tportal.hr](http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/76256/sest-godina-HDZ-ovog-Zakona-o-zastiti-prava-pacijenata.html), dostupno na: <http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/76256/sest-godina-HDZ-ovog-Zakona-o-zastiti-prava-pacijenata.html> (30. ožujka 2015.)

МИР
WIB

2014.

temati

SLOBODA IZRAŽAVANJA U
2014. GODINI

Prema izvještaju Reportera bez granica o slobodi medija za 2014. godinu - Hrvatska je zauzela 65. mjesto⁹⁹. Kako je navedeno u njihovom godišnjem izvještaju u kratkom poglavlju za Hrvatsku: „Šest godina pregovora s Europskom komisijom dovelo je do značajnih promjena, kao što su uključivanje reference na slobodu

— 99

Za usporedbu, Bosna i Hercegovina nalazi se jedno mjesto ispod (66.), a Mađarska mjesto iznad (64.), dok je primjerice Srbija na 54., a Slovenija na 34. mjestu.

medija i pravo na pristup informacijama u Ustav. No, još mnogo toga treba učiniti.¹⁰⁰ Ono što je trebalo učiniti svakako je donošenje kvalitetne medijske strategije i sveobuhvatne medijske politike koja bi doprinijela rješavanju problema i krize medija, a u čijem je kreiranju trebalo omogućiti sudjelovanje zainteresiranoj

— 100

World Press Freedom Index 2014, Reporters without Borders, 2014, dostupno na: https://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf (30. ožujka 2015.)

javnosti. Ministarstvo kulture nažalost to je propustilo učiniti do današnjeg dana, iako se u *Programu Vlade RH za mandat 2011. – 2015.* navodi: „Borba za uređen medijski prostor koji odgovornim nakladnicima osigurava zaradu, a time i novo zapošljavanje u medijskoj industriji, kao i pravo građana na objektivno i kvalitetno informiranje, ostaje naša trajna zadaća.“¹⁰¹ Iako su podaci za 2012. godinu, ovdje je relevantno za iznijeti kako, prema istraživanju agencije za istraživanje tržišta GfK, medijima vjeruje samo 18% hrvatskih građana, dok je 60% građana i građanki izjavilo kako nema povjerenja u medije¹⁰². Manjak transparentnosti, dostupnosti podataka i prevladavajuće žutilo dodatno pogoršavaju situaciju s medijskim slobodama u Hrvatskoj. „U tržišno orijentiranim medijskim sustavima poput našega, javni mediji morali bi što više ublažiti svoju tržišnu utrku i tako pridonijeti kvaliteti programa i zaštiti novinarske struke od destruktivnog utjecaja oglašavanja i prikrivenoga PR-a. Time će ujedno štititi pravo na informaciju građana koji ih

– 101

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015., dostupno na: <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages///Program%20Vlade%202011-2015.pdf>

– 102

Podaci preuzeti iz Leković, Saša (ur.) *Značaj medijskog integriteta – Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti*, Centar za istraživačko novinarstvo, Zagreb, 2014., str. 109.

financiraju. Također, tako se štite i osnovne stečevine javnih medija kao što su zaštita kvalitete i raznolikosti programa i poštivanje gledatelja i slušatelja kao mislećih građana, a ne kao broja kroz koji se ostvaruje dobit.“¹⁰³

– 103

Izvještaj Ocjena reformskih kapaciteta Vlade RH u protekle tri godine mandata u odnosu na zahtjeve Platforme 112, objavljen je 13. studenog 2014., dostupan na: <http://www.kuca ljudskih prava.hr/novosti/ocjena-reformskih-kapaciteta-u-protekle-tri-godine-izvjestaj-platforme-112> (17. ožujka 2015.)

Sloboda izražavanja u 2014. godini

•

•

Značajan pozitivan napredak svakako predstavlja rast i sve veći utjecaj neprofitnih medija, prije svega neprofitnih web portala i/ili blogova. U trenutku kad ekonomske i političke igre moći diktiraju rad medija te raste broj desničarskih portala kojima nije stran govor mržnje i širenje netolerancije, neprofitni mediji predstavljaju jedan od značajnih dionika u procesima zaštite i razvoju ljudskih prava i demokracije te slobode izražavanja. Oni na relevantan i kritički način obrađuju i analiziraju aktualna društvena pitanja te pružaju prostor inače nevidljivim i ranjivim društvenim skupinama i/ili građanima. Iako se vode visoko profesionalnim principima te predstavljaju iznimnu važnost za građane i građanke, neprofitni mediji i dalje imaju vrlo malo mogućnosti za financiranje, što svakako uzrokuje niz poteškoća u njihovoj stabilnosti i održivosti.

Zbog dugotrajne i ozbiljne ekonomske krize te koncentriranog medijskog vlasništva, status novinarske profesije je znatno narušen. Prema istraživanju objavljenom u studiji *Značaj medijskog integriteta – Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti* „biti prosječan novinar u Hrvatskoj znači raditi u prekarnim uvjetima, s malo autonomije i uključenosti u proizvodni proces, koji je često sveden samo na tehničke vještine.“¹⁰⁴ Nekoliko godina zaredom, broj nezaposlenih novinara značajno raste. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u 2014. ukupno je bilo registrirano 758 nezaposlenih novinara i novinarki¹⁰⁵. Suočeni sa strahom od gubitka ionako nesigurnog posla, mnogi se novinari podvrgavaju dodatnoj samo-cenzuri.

Dodatni teret na nesiguran status novinara, pojačala je i prva presuda za sramoćenje

– 104

Leković, Saša (ur.) *Značaj medijskog integriteta – Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti*, Centar za istraživačko novinarstvo, Zagreb, 2014., str. 96.

– 105

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje (statistika).

izrečena novinarki *Jutarnjeg lista* Slavici Lukić zbog istinitog pisanja o financiranju privatne Poliklinike Medikol od strane HZZO-a, i to na temelju ugovora sklopljenih između HZZO-a i Medikola. Iako nije potrebno dodatno objašnjavati zašto bi propitivanje načina na koji se troši javni novac za zdravstvo trebao biti javni interes, sudac je ipak smatrao kako iznijeta istina nije pitanje javnog interesa. Nakon brojnih pritisaka, presuda je ukinuta, a brojne su organizacije pozvale na ukidanje ove kontroverzne odredbe Kaznenog zakona (čl. 148 st. 2) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2013., no to se nije dogodilo. „Ne piše nam se dobro. Paragrafom 148. KZ-a, koji je na snazi od početka prošle godine, postavlja se infrastruktura diktature. Karakter te diktature – ne više socijalističke, već kapitalističke – lako je prepoznati i po tome što su mjere progona usmjerene na autore, a ne na nakladnike. Sloboda govora je privatna stvar, čija se cijena upravo utvrđuje sudskom praksom, i 'nije u javnome interesu', što god se o tome trućalo u Ustavu. Ne piše nam se dobro. Novinari su oglašeni kao divljač za odstrel, s tim da je sezona lova stalno otvorena, a lovcima omogućeno korištenje automatskog naoružanja. Blagodareći normativnoj potpori, novinski pisac može biti glatko osuđen zbog ležernije stilske figure, neoprezno umetnutog pridjeva, nezgodne metafore, sarkastične primjedbe, vrijednosnoga suda, pa čak i hladno iznesenog podatka ukoliko činovnik iz pravosudnog aparata konstatira da je njegova činjeničnost javnosti nepotrebna.“¹⁰⁶ Ukoliko ovom slučaju pridodamo slučaj profesora Dejana Jovića o kojem smo pisali u poglavlju *Politički kontekst* te slučaj tri studentice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima je stegovno

povjerenstvo izreklo opomene pred isključenje uz zabranu polaganja svih ispita u trajanju od 6, 9 i 12 mjeseci zbog kritičkih komentara na rad referade objavljenih na Facebooku (!), možemo bez imalo okolišanja ustvrditi koliko je upitna sloboda izražavanja u Hrvatskoj.

**ЈЕДНАКОСТ
ЈЕДИНАКОСТ**

2014.

temati

KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA
RANJIVIH SKUPINA U
2014. GODINI

U cilju pružanja što više prostora najranjivijim i često nevidljivim skupinama u društvu te boljem razumijevanju svih problema s kojima se svakodnevno suočavaju, u zadnjem smo tematu fokus stavili na beskućnike/ce, izbjeglice, azilante/ice i tražitelje azila, osobe s duševnim i intelektualnim poteškoćama. Status ovih skupina u društvu je marginalan, bez ikakve društvene moći a nerijetko su suočeni s predrasudama, stigmom i diskriminacijom. Nažalost, malo je svijesti o tome kako već sutra sami možemo postati jednom od ranjivih skupina u društvu. Smatramo kako upravo te osobe trebaju zaključiti *Izvještaj o stanju ljudskih prava u 2014. godini*.

kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini

BESKUĆNICI¹⁰⁷

:

— 107

Za potrebe ovog Izvještaja, dio koji se tiče problema beskućništva u Republici Hrvatskoj doprinos je partnerske organizacije i ujedno Centra znanja za društveni razvoj u području društvene uključenosti - Udruge MoST.

Na problem rastućeg broja beskućnika/ca upozoravali smo u *Izvještaju o stanju ljudskih prava za 2013. godinu*. Trenutno se u svih 11 prihvatilišta u Hrvatskoj može smjestiti oko 450 ljudi, a prema procjenama Hrvatske mreže beskućnika na ulicama je barem još 1.000 beskućnika. Oko 5.000 ljudi još se nalazi u neodgovarajućem smještaju, poput podruma, trošnih kućica, brodova. Ako imamo na umu trendove u Europi koji navode porast broja mladih, žena i obitelji u beskućništvu, prognoze za naredne godine bi mogle biti i veće. Uzroci beskućništva su brojni, poput nezaposlenosti, obiteljskog nasilja, rastava te rastućeg problema kreditno opterećenih građana koji su pod prijetnjom deložacija. Nažalost, suočeni smo sa slučajevima da se u prihvatilištima za beskućnike nalaze osobe koje tamo bivaju i po 10 godina i više, a nerijetko su to i osobe starije životne dobi.

Tijekom 2014. godine na privremenom smještaju u Prenocištu¹⁰⁸ udruga MoST skrbila je za 47 korisnika i 9 korisnica, ukupno 56 korisnika. Od toga broja, 16 korisnika i 2 korisnice borave dulje od godinu dana. Dužina boravka korisnica i korisnika u Centru za beskućnike kreće se u rasponu od jednog tjedna do 14 godina. Trenutno se svim korisnicima osiguravaju sve životne potrebe. Svim korisnicima Služba za socijalnu skrb Grada Splita osigurala je ručak u Pučkoj kuhinji, a problem je što ostala dva obroka (večera i doručak), zbog nedovoljnog ukupnog financiranja od strane

— 108

Udruga MoST je 2014. godine, nakon više od 14 godina rada u neadekvatnim uvjetima, preselila aktivnosti u sklopu Programa skrbi i brige za beskućnice/ke u novi prostor na adresi Gundulićeva 22 u Splitu. Od sredine srpnja otvoren je Centar za beskućnice/ke u kojem se provode aktivnosti Prenocišta, Poludnevnog boravka te Programa socijalnog uključivanja beskućnica/ka. Aktivnosti Centra za beskućnice/ke provode su u partnerstvu sa Gradom Splitom, a ukupni smještajni kapacitet je 34 korisnice i korisnika. Trenutno su svi kapaciteti popunjeni (29 korisnika i 5 korisnica), a prema informacijama MoST-a na ulicama grada Splita boravi još 28 beskućnica/ka.

Grada Splita, MoSt osigurava uz pomoć donatora te neformalne građanske inicijative O La la¹⁰⁹. Grad Split godišnje financira rad Prenočišta iznosom dovoljnim samo za financiranje noćnog dežurstva, dok se dnevne aktivnosti provode projektno, te uz veliki volonterski angažman. Korisnici koji posjeduju osobne dokumente imaju mogućnost prijave prebivališta na adresu Prihvatišta ako su pokrenuli postupak u centru za socijalnu skrb. Problem je za osobe koje nemaju nikakvu dokumentaciju i u pojedinim slučajevima djelatnici centra za socijalnu skrb uopće ne započnu postupak te ne žele primiti navedene osobe bez odgovarajuće dokumentacije. Trenutno dva korisnika Prihvatišta nemaju nikakve osobne dokumente. Nažalost, svakodnevno se suočavamo s lošom suradnjom i odnosom pojedinih djelatnika centara za socijalnu skrb prema korisnicima. U skladu s načelima udruge MoSt, korisnici napuštaju Centar za beskućnice/ke tek kada su posredstvom udruge ostvarili neku drugu mogućnost poput: zaposlenja, podstanarskog smještaja, smještaja u zdravstvenu ili socijalnu instituciju, ostvarivanja prava na mirovinu ili rješavanja stambenog pitanja na druge načine, te u rijetkim slučajevima ako višekratno krše Kućna pravila centra te kontinuirano uzrokuju probleme ostalim korisnicima. Prosječna dob korisnika/ka je 51 godina života, većinom muške osobe sa završenom srednjom stručnom spremom. Kroz 2014. godinu 15 korisnika i 1 korisnica su socijalno uključene kroz zapošljavanje, privremeno (sezonsko) zapošljavanje, zajedničko stanovanje (više korisnika u podstanarskom smještaju), ostvarivanje prava na mirovinu, dugotrajnim smještajem u udomiteljsku obitelj ili drugi oblik smještaja u institucije

socijalne skrbi te okončanjima sudskih procesa. 2 korisnika su motivirana i smještena u Terapijsku zajednicu za ovisnike. 2 korisnika i 1 korisnica su upućena na duže liječenje zbog izuzetno teških psihičkih problema. U skladu sa zakonskim odredbama, udruga MoSt započela je sa licenciranjem Prenočišta kao temeljne djelatnosti te većina korisnika ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili su u postupku ostvarivanja navedenog prava. Maleni broj korisnika ostvaruje invalidsku mirovinu čiji iznos nije dostatan za samostalno stanovanje.

Slijede neki od problema s kojima se suočavaju korisnici i korisnice te organizacije koje djeluju na području beskućništva u Republici Hrvatskoj:

NE TREBAM
SAŽALJENJE,
ALI POMOĆ JE
DOBRODOŠLA.

U Hrvatskoj je jako malo gradova organiziralo trajnu pomoć beskućnicima. Primjerice, gradovi Sisak ili Slavonski Brod nemaju programe za beskućnike, unatoč činjenici kako je postojanje prihvatilišta/prenočišta u svim gradovima/središtima Županija zakonska obaveza. Ne postoji ni osmišljena stambena politika i organizirani oblici socijalnog stanovanja, a u mnogim lokalnim zajednicama nema nikakve mogućnosti za ostvarivanje prava na najam socijalnog stana.

Problem zdravstvenog osiguranja je i dalje veliki problem za brojne beskućnice/ke. Trenutno 8 korisnica/ka u Prenočištu u Splitu nema zdravstveno osiguranje, niti mogućnost ostvarivanja istog, a da paradoks bude veći, ako borave u bolnicama zbog hitnih intervencija, računi za liječenje dolaze na adrese prihvatilišta/prenočišta. Dosadašnji veliki problem korisnika koji ne posjeduju osobne iskaznice riješen je novim Zakonom o prebivalištu. On im omogućava prijavu boravka na adrese prihvatilišta/prenočišta u kojima su smješteni ili na adrese nadležnih centara

HVALA NA
TOPLOJ RIJEČI,
A I TOPLI
OBROK NIJE
NA ODMET.

za socijalnu skrb. Često se događa da centri za socijalnu skrb odbijaju prijavu na svoje adrese čime onemogućavaju beskućnicima ostvarivanje svojih statusnih i drugih prava propisanih pozitivnim propisima RH.

Izuzetno je teška zapošljivost ove ranjive skupine, a situaciju dodatno otežava činjenica kako ne postoje mjere za zapošljavanje za navedene ciljane skupine.

Zabilježeni su i slučajevi da se u prihvatilištima za beskućnike nalaze starije osobe, osobe s mentalnim teškoćama ili pak mladi koji su prisiljeni napustiti domove za nezbrinutu djecu ili su bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Svima njima smještaj ne bi trebao biti u prihvatilištu za beskućnike.

Organizacije civilnog društva konstantno upozoravaju na sporost, krutost i neosjetljivost sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj. Centri za socijalnu skrb samo u rijetkim situacijama pomažu korisnicima u prikupljanju dokumenata za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Za osobe koje su bile dugotrajno socijalno isključene, što je svakako slučaj s beskućnicima/ama od velikog je značaja pomoć u prikupljanju dokumentacije, a tu pomoć dobivaju od zaposlenika i volontera iz organizacija civilnog društva. Problemi se umnožavaju za beskućnike koji su izvan sustava socijalne skrbi i koji zbog različitih razloga ne mogu biti dio sustava, primjerice zbog toga što su im mirovine i plaće kreditno opterećene ili pod ovrhama, zaposlenici koji duže vrijeme ne primaju plaće, obitelji sa djecom, strani državljani i dr.

Zbog primjene zakonske odredbe o ukidanju zajamčene minimalne naknade za korisnice/ke smještene u prihvatilištima, dio korisnika/ka u nekim od gradova odlučilo se na izlazak iz prihvatilišta te boravak na ulici.

Naglašavamo kako loša međusektorska suradnja u području beskućništva između organizacija civilnog društva, lokalne i regionalne uprave te institucija socijalne skrbi otežava kvalitetan rad i rješavanje brojnih problema u području beskućništva. Situaciju otežava i gotovo nikakva uključenost regionalne uprave (županija) u financiranje i pomoći u radu prihvatilišta.

Zaključno, „u Hrvatskoj još uvijek ne postoji istraživanje o problemima i statusu beskućnika, temeljem kojeg bi trebalo kreirati politike i programe o njihovoj skrbi, čime bi se poboljšali uvjeti života ove marginalizirane skupine naših sugrađana. Socijalna isključenost i loši uvjeti života uzrokuju niz fizičkih i mentalnih poteškoća, a uz bolju socijalnu integraciju i

uz kvalitetnu suradnju svih pružatelja usluga privremenog smještaja i centara za socijalnu skrb, mogu se bitno ublažiti ili ukloniti. Važnu ulogu pri tome imaju i lokalne zajednice budući da je potrebno što prije proširiti kapacitete i postići ravnomjernu mrežu prihvatilišta/prenočišta na području cijele Hrvatske, a posebno u onim gradovima gdje ih još nema.“¹¹⁰

– 110

Priopćenje pučke pravobraniteljice povodom Svjetskog dana beskućnika, 10. listopada 2014., dostupno na: <http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/za-javnost/priopcenja/429-priopcenje-pucke-pravobraniteljice-povodom-svjetskog-dana-beskucnika> (14. ožujka 2015.)

kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini

IZBJEGLICE, AZILANTI I TRAŽITELJI AZILA¹¹¹

– 111

Za više informacija o ovoj temi pogledati zbornik *Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji)* urednika Drage Župarića-Ilića u izdanju Instituta za migracije i narodnosti, Centra za mirovne studije i Centra znanja za društveni razvoj u području promicanja i zaštite ljudskih prava Kuće ljudskih prava. Zbornik sadrži 14 tekstova okupljenih u četiri cjeline s namjerom upoznavanja znanstvene, stručne i šire javnosti s temeljnim pojmovima i procesima koji se tiču tema azila u Hrvatskoj te nastoji pridonijeti produbljivanju recentnih istraživanja aktualne problematike azila i izbjeglištva u Hrvatskoj i regiji.

Od stupanja na snagu Zakona o azilu, 1. srpnja 2004. godine, do listopada 2014. godine u Republici Hrvatskoj azil je zatražilo 4.400 osoba¹¹². Od toga je tek 133 njih ostvarilo status izbjeglice¹¹³, što kroz status azila, što kroz status supsidijarne zaštite. Prema Zakonu o azilu, izbjeglice imaju pravo na: boravak, smještaj, rad, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i dr. Unatoč zajamčenim pravima, mnoge izbjeglice danas ne ostvaruju brojna od temeljnih prava. Restriktivne politike azila i nevoljkost političkih institucija kontinuirano proizvode otežanu integraciju s kojom se izbjeglice suočavaju u svakodnevnom životu. Problemi s kojima se suočavaju izbjeglice prisutni su u gotovo svim područjima života, od obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstva, do kontakata sa širom zajednicom i suočavanja sa ksenofobijom. Uvidom u stanje na terenu, Centar za mirovne studije primijetio je kako država nije ostvarila sljedeće segmente za integraciju izbjeglica.

Osobe pod međunarodnom zaštitom imaju pravo na tečaj hrvatskog jezika. Poznavanje jezika je neophodno za sve ostale aspekte uključivanja u društvo. Međutim, i pored toga što je organizacija tečaja hrvatskog jezika obveza Republike Hrvatske, ali i pravo osoba pod međunarodnom zaštitom - tečaj hrvatskoga jezika za odrasle izbjeglice nikada nije uspostavljen ili sustavno omogućen.¹¹⁴ Nepostojanje tečaja hrvatskog jezika i nemogućnost izbjeglica da sustavno uče jezik okoline u koju se trebaju integrirati

– 112

Prema podacima UNHCR-a.

– 113

Prema podacima UNHCR-a.

– 114

U periodu od 2. kolovoza do kraja 2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je financiralo tečaj „Croaticum za izbjeglice“, koji se uglavnom odvijao na engleskom jeziku i nije bio prilagođen izbjeglicama. Centar za mirovne studije smatra kako je nužno osigurati tečaj hrvatskog jezika koji će biti specijaliziran i prilagođen za izbjeglice.

MITOVI

o azilantima i tražiteljima azila

- 1. Tražitelji azila imaju veća prava i bolji život od nas.**

(Tražitelji azila imaju mnogo manji opseg prava od hrvatskih državljana. Dok borave u Hrvatskoj tražiteljima azila osiguran je grupni smještaj u Prihvatilištu za tražitelje azila te osnovni uvjeti za život: tri obroka dnevno, odjeća, higijenske potrepštine, hitna medicinska pomoć i prijeko potrebno liječenje bolesti, osnovno i srednje školovanje za djecu, novčana pomoć u iznosu od 100 kuna mjesečno, besplatna pravna pomoć, humanitarna pomoć te sloboda vjeroispovijesti i vjerskog odgoja djece. Pravo na rad imaju tek nakon godine dana od kada su predali zahtjev za azil, a do tada nisu dobili rješenje o tome hoće li im azil biti odobren ili ne. Život s nepoznatim ljudima s kojima djelite malu sobu uz minimalna prava i financijska sredstva ne mogu se smatrati dostojanstvenim uvjetima života čovjeka. Sigurnost, privatnost i obitelji su neke od stvari koje tražitelji azila najčešće ističu da im nedostaju.)
- 2. Tražitelji azila su lažljivci koji žele iskoristiti našu dobrodošlicu.**

(Tražitelji azila su osobe koje su bile prisiljene napustiti svoje domove zbog opasnosti za vlastiti život i sigurnost. Bježati iz svog doma, doći u nepoznatu zemlju te dobiti azil nije lako i jednostavno. Da bi netko dobio azil treba proći kroz određenu proceduru (provodi ju Ministarstvo unutarnjih poslova te upravni sudovi) koja se sastoji od vrlo detaljnog ispitivanja o identitetu, razlozima bijega te nemogućnosti povratka u svoju zemlju. Tražitelji azila nadaju se sigurnim i dostojanstvenim uvjetima života te žele nastaviti sa svojim životom u novoj sredini očekujući iste mogućnosti kao i svatko od nas.)
- 3. Tražitelji azila su ovdje ilegalno.**

(Svaki tražitelj azila ima prijavljen boravak i iskaznicu kojom dokazuje svoj identitet. Neki od tražitelja azila su ušli u RH bez (valjanih) dokumenata, međutim podnošenjem zahtjeva za azil pri Ministarstvu unutarnjih poslova njihov status postaje legalan te stječu pravo na boravak na teritoriju RH. Prvi korak koji osoba koja želi tražiti azil mora napraviti je da na graničnom prijelazu ili u policijskoj postaji odnosno upravi iskaže svoju namjeru za traženje azila. Nakon toga započinje složen postupak ispitivanja utemeljenosti zahtjeva tražitelja azila od službenika Ministarstva unutarnjih poslova.)
- 4. Tražitelji azila uzimaju naše poslove.**

(Tražitelji azila imaju pravo na rad tek nakon godine dana od kada su predali zahtjev za azil ako u tom roku nisu privolili rješenje da li im je azil odobren ili ne. Kada im steknu pravo na rad tada još uvijek ne ostvaruju to pravo pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljanin već kao stranci. Od 100 osoba koje su do sada dobile neku vrstu zaštite u RH samo ih se 6 uspjelo zaposliti, tako da u Hrvatskoj još uvijek ne možemo niti statistički a niti praktično govoriti o ugrozi ove vrste. S obzirom da ne govore hrvatski jezik ili ga govore vrlo bazično šanse da se zaposle su jako male.)
- 5. Vlada troši mnogo novca na tražitelje azila.**

(Hrvatska je potpisala nekoliko međunarodnih ugovora o zaštiti ljudskih prava i tim potpisom je obavezna pomagati osobama koje u Hrvatskoj traže zaštitu. To je moralna i zakonska obaveza svih institucija hrvatske države. Teško je saznati točan iznos koji Hrvatska izdvaja za tražitelje azila, ali baš zbog toga je mnogo jednostavnije zaključiti kako ta sredstva nisu velika a još sigurnije kako ne idu na štetu drugih. Tražitelji azila su izbjeglice – jedna od najranjivijih skupina u društvu. Svako društvo, a pogotovo hrvatsko koje je recentno prošlo iskustvo izbjeglištva, bi trebalo imati odgovornost da im pruži dostojanstvene uvjete života.)
- 6. Tražitelji azila će masovno dolaziti u RH jer smo na vanjskoj granici EU-a.**

(To nije istina, tražitelja azila uglavnom ne biraju i ne razmišljaju unaprijed o tome gdje će otići, već samo bježe spašavajući vlastiti život tako da se, ponekad, nadu u zemlji kao što je Hrvatska. U nekim slučajevima tražitelji azila iskazuju želju za odlaskom u određenu zemlju iz razloga što se tamo nalaze članovi njihovih obitelji s kojima žele ponovo stupiti u kontakt.)
- 7. Tražitelji azila su kriminalci koji su zbog toga pobjegli iz svojih zemalja.**

(Upravo obrnuto, tražitelji azila su ti koji su bili prisiljeni napustiti svoj dom zbog ugroženosti vlastitog života od različitih kriminalnih okolnosti, bilo da se radi o ratu, mučenju ili nekom drugom obliku ugroze zbog pripadanja određenoj skupini (rasa, vjera, nacionalnost ili političko mišljenje). Ukoliko bi se utvrdilo da je određeni tražitelj azila počinio određeno djelo koje se prema hrvatskom zakonodavstvu smatra kaznenim kada bi se na njega primijenila pravila međunarodnog ili domaćeg progona.)
- 8. Tražitelji azila donose u RH nove zarazne bolesti.**

(To nije istina, zdravstvena zaštita tražitelja azila detaljno je regulirana Zakonom o azilu te Pravilnikom o sadržaju zdravstvenog pregleda tražitelja azila. Tim dokumentima propisano je da po dolasku u Prihvatilište za tražitelje azila tražitelji azila prolaze (jeftiniji) pregled, a u slučajevima da dolaze iz zemalja koje su rizične po ovom pitanju prolaze dodatne preglede i nadzor. Od 2004. godine do sada je bio zabilježen samo jedan slučaj oboljelog tražitelja azila tuberkulozom kada su poduzete propisane mjere te je širenje zaraze spriječeno.)

SLIKE 10 I 11:

Mitovi o azilantima i tražiteljima azila u izdanju Centra za mirovne studije.

Mitovi su dostupni na web stranici Centra za mirovne studije:
<http://cms.hr/hr/azil-i-integracijske-politike/mitovi-o-azilantima-i-traziljima-azila> (30. ožujka 2015.)

9. Tražitelji azila dobivaju 100 kuna dnevno.

To nije istina, azilanti dobivaju samo 100 kuna mjesečno, i to ne svi već samo oni tražitelji azila bez novčanih sredstava i tražitelji azila čiji troškovi života nisu osigurani na drugi način te oni koji nisu u radnom odnosu. Taj iznos utvrđuje se u iznosu od 20% osnovice socijalne pomoći koju dobivaju hrvatski državljani.

10. Tražitelji azila moraju se prilagoditi našoj kulturi i načinu života.

Svatko ima pravo na slobodan izbor načina života i kulture sve dok ne ugrožava ta prava drugima. Važno je da svatko, pa tako i tražitelji azila imaju pravo na održavanje, razvoj i iskazivanje vlastite kulture, promicanja i iskazivanja svog kulturnog identiteta te očuvanje tradicije. Kulturu nije lako zaboraviti niti prilagoditi se nekoj drugoj, različitoj kulturi, a posebno ne u tako kratkom vremenu dok su tražitelji azila u Prihvatilištu.

11. Tražitelji azila ugrožavaju našu sigurnost - (hodaju u grupama i ne pričaju naš jezik)

To nije istina, tražitelji azila prema sigurnosnim pokazateljima koje MUP prati nisu doprinijeli povećanju kaznenih i prekršajnih djela u onim sredinama u kojima žive te se prema tim pokazateljima može zaključiti da se ne radi o objektivno utemeljenoj strahu za sigurnost već isključivo subjektivnom. Osim toga, tražiteljima azila su prilikom smještanja u Prihvatilište uzeti otisci prstiju te se vodi računa o o sigurnosti svih građana RH. Najčešće iskazan strah spram tražitelja azila je činjenica da se kreću u skupini. No vrlo je jednostavnog razloga kojim se to objašnjava – na taj se način osjećaju sigurnije, s obzirom da ne razumiju hrvatski jezik niti su dovoljno upoznati s društvom u koje su stigli. Puno njih želi učiti i naučiti od dobrih ljudi i institucija te se čim prije udomačiti.

12. Tražitelji azila će poplaviti RH i uništiti naš jezik i vjeru.

Broj tražitelja azila od 2004. do kraja 2012. godine iznosi 3 228. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Republika Hrvatska ima 4 284 889 stanovnika te ako pogledamo broj zatraženih azila u 2013. godini koji je iznosio 807 – možemo zaključiti kako su tražitelji azila činili tek 0.02 % stanovništva. U 2012. godini taj udio je iznosio 0.03% stanovništva. Tražitelji azila u Republici Hrvatskoj čine jednu marginaliziranu i manjisku skupinu koja ni na koji način ne ugrožava hrvatski jezik i vjeru. Većina tražitelja azila želi naučiti hrvatski jezik kako bi mogli komunicirati sa građanima Hrvatske, zaposliti se i postati ravnopravni članovi hrvatskog društva. Ustav RH im osigurava slobodu vjeroispovijesti, a važno je napomenuti kako među njima ima pripadnika svih religija (kako islama, tako i kršćanstva).

13. Tražitelji azila su ljudi crne boje kože.

Tražitelji azila su prvenstveno ljudi koji napuštaju svoje zemlje porijekla i domove zbog razloga što im je život u njima ugrožen. To nužno ne znači da takvi ljudi dolaze samo iz afričkih zemalja, već iz zemalja u kojima trenutno postoje sukobi, ratovi, nemirna stanja ili neke druge po život opasne situacije. Hrvati su također prije 20 godina bili tražitelji azila u nekim zemaljama diljem svijeta. Dosad su azil u Hrvatskoj zatražili ljudi iz 77 zemalja, a neke od njih su: Albanija, Belgija, Češka, Makedonija, Rumunjska, Ruska Federacija, Slovenija, Turska, Ukrajina itd. Najveći broj tražitelja azila u RH dolazi iz Afganistana, Alžira, Irana, Pakistana, Palestine, Somalije i Sirije.

14. Prvo se trebamo pobrinuti za svoje a onda za druge.

"Odlučiti da se ne pomogne onima koji traže utočište u našoj zajednici veoma je slično odluci kapetana broad da ne pokupi brodolomce iz mora jer mu se žuri na plif". (Hugo Grotius)

Mnogi Hrvati su prije 20 godina zbog ratnog stanja u Hrvatskoj tražili utočišta u drugim zemljama. To je nešto što nas spaja s tim pojedincima – dijelimo jednako iskustvo. To iskustvo trebalo bi među nama građanima Hrvatske izazvati solidarnost s tražiteljima i tražiteljicama azila, i razumijevanje prema njihovim životnim situacijama.

15. Azil je za životinje.

Azil je zaštita kojom se ostvaruje odredba Ustava Republike Hrvatske o pružanju utočišta izbjeglici u Republici Hrvatskoj. U pravnom smislu – pravo azila označava obranu ljudske osobnosti od ugrožavanja. Riječ azil potječe iz grčkog jezika, a označava utočište, pribežilište, sklonište. Korijeni prava na azil mogu se pronaći kod velikog broja antičkih naroda, uključujući Egipćane, Grke i Hebreje. Ti narodi smatrali su to svojom (vjerskom) obvezom, te nisu uskraćivali azil čak ni kriminalcima ili osobama optuženim za zločin, žiteći ih na taj način, od određene granice, od zakonskih posljedica. Sadržajno azil označava pružanje utočišta te se u tom smislu pojam koristio i kada se utočište pružalo napuštenim životinjama.

16. Tko su oni i zašto su ovdje?

Tražitelji azila odlaze u druge zemlje tražiti utočište iz razloga što im je u zemlji njihova uobičajenog porijekla život ugrožen, odnosno osjećaju osnovan strah od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog mišljenja. Takvi ljudi dolaze u druge zemlje traže priliku da za vrijeme ratnog stanja u njihovim zemljama borave na drugom teritoriju kako bi preživjeli i dobili startnu poziciju da mogu početi iznova.

17. Tražitelji azila su siromašni.

Kada osoba bježi pred nečim ili nekim tko joj ugrožava život, ne pomišlja na novac, nakit, laptop ili druge vrijedne predmete koje bi mogla posjedovati – već bježi kako bi ostala živa. Neki pojedinci stignu uzeti nešto od materijalnih stvari sa sobom, no neki ne. Tako da ne možemo generalizirati na temelju cijele skupine. Iako malobrojni, među tražiteljima azila u RH postoje ljudi pojedinci koji dolaze iz imućnih obitelji te su im njihove obitelji pomažale financijski da nastave svoj život u Hrvatskoj.

dovode i do situacije gdje se izbjeglice jako teško zapošljavaju, te se i na taj način uključuju u društvo. Pripremna nastava za učenike koji ne znaju ili nedostavno znaju hrvatski jezik ne provodi se unatoč postojećem popisu škola u kojima bi se takva nastava trebala provoditi. Izbjeglice se suočavaju s nizom poteškoća prilikom pokušaja upisa na fakultet ili nastavka studija započetog u zemlji porijekla s obzirom da ih se tretira kao hrvatske državljanke ili kao strance. Pred njih se postavlja zahtjev plaćanja školarine po kriteriju za strance ili ravnopravne hrvatskim državljanima od kojih se očekuju rezultati državne mature. Djeca koja nisu hrvatski državljani, nemaju pravo na stipendije. Nije omogućeno besplatno pohađanje osnovne škole odraslima koji ju nisu završili ili nemaju dokaz o završetku iste.

U svakodnevnoj komunikaciji s institucijama ili prilikom posjeta liječniku, izbjeglicama nije omogućen prijevod. Unatoč istaknutom zakonskom pravu, informiranje o povijesti, kulturi i društvu nije osigurano.

Nije razvijen sustav priznavanja obrazovnih kvalifikacija izbjeglicama temeljem uvažavanja različitih obrazovnih sustava i standarda kompetencija. Tržište rada nije dovoljno otvoreno prema zapošljavanju i stručnom usavršavanju izbjeglica. Većina izbjeglica nikada nije imala priliku biti zaposlena u Hrvatskoj.

Izbjeglice imaju pravo na smještaj dvije godine nakon pravomoćnosti odluke o dodjeli statusa azila i supsidijarne zaštite. Država nije osigurala kvalitetna stambena rješenja za izbjeglice u prve dvije integracijske godine. Stanodavci često pokazuju ksenofobne stavove. Nakon odobrene zaštite, izbjeglice nekada čekaju i po nekoliko mjeseci na stan u Prihvatilištu za tražitelje azila. Smatramo da su nakon dvije godine osobe pod međunarodnom zaštitom dovoljno integrirane

u društvo. Međutim, bez poznavanja hrvatskog jezika, zaposlenja i bez ostalih integracijskih mjera to se ne događa i izbjeglice, umjesto da se integriraju, završe u prihvatilištu za beskućnike. Također, izbjeglice imaju poteškoće u ostvarivanju prava na smještaj koja su određena složenosti i dugotrajnošću postupaka, te se suočavaju s diskriminatornim stavovima kod osoba koje iznajmljuju stanove. I tražitelji azila imaju poteškoće u smještaju. Centar za mirovne studije je bio uključen u slučaj dva tražitelja azila kojima je bilo uskraćeno pravo na smještaj u prihvatilištu zbog toga što su tražitelji azila imali određena novčana sredstva u trenutku kada su pristigli u Hrvatsku, a prije nego što su zatražili azil. Kada su zatražili azil, oni nisu posjedovali novčana sredstva što je preduvjet za pravo na smještaj u prihvatilište. U postupku ispred Upravnog suda, protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova ipak je presuđeno da tražitelji nemaju dovoljno novčanih sredstava te da imaju pravo na smještaj. Centar za mirovne studije je asistirao u postupku za dodjeljivanje besplatne pravne pomoći u postupku pred Upravnim sudom koja im je dodijeljena upravo zbog neposjedovanja novčanih sredstava i time testirao sustav besplatne pravne pomoći za tražitelje azila.

Izbjeglice s trajnim statusom azila u Hrvatskoj, nemaju pravo na vlasništvo, odnosno posjedovanje nekretnina, pokretne imovine i dr.

Djeci bez pratnje nije osiguran odgovarajući smještaj niti tijekom postupka, niti nakon odobrenja zaštite. Djeca uglavnom borave u domu za odgoj djece i mladih koji je primarno namijenjen djeci s poremećajima u ponašanju.

Od 01. srpnja 2013. godine izbjeglice više nisu osiguranici HZZO-a te trošak njihove zdravstvene skrbi snosi Ministarstvo zdravlja. Neki liječnici nisu upoznati s ovim izmjenama te zbog neimanja

broja osigurane osobe odbijaju primiti izbjeglice za pacijente. U Prihvatilište za tražitelje azila Kutina, koje je namijenjeno ranjivim skupinama, ne dolazi liječnik jer nije sklopljen ugovor o dolasku liječnika između MZ-a i MUP-a. Nikada nisu sustavno razvijeni psiho-socijalni i rehabilitacijski programi za brigu o mentalnom zdravlju, a osobito za izbjeglice s traumom.

Ministarstva ne odgovaraju na pismena i usmena upozorenja tražitelja azila i organizacija za ljudska prava oko alarmantnih pitanja koja se tiču zdravlja, novčane pomoći, socijalne skrbi i dr.

Trajanje postupka za azil traje dugo. Izbjeglice poput onih iz Sirije kojima je život ugrožen teškim ratnim stanjem čekaju na rješenja i više od pola godine te mnogi, s obzirom na neizvjesnost postupka, napuštaju Hrvatsku. Suprotno zakonskim odredbama, novčana pomoć za vrijeme trajanja postupka traženja azila nije omogućena svima, niti je redovita.

Suprotno međunarodnim konvencijama i zakonskim odredbama, i dalje se tražitelje azila pritvara u Prihvatni centar za strance u Ježevu.

UMJESTO ZAKLJUČKA:

Izjava povodom Dana migranata

18. prosinca 2014.

Gotovo 8.000 osoba tijekom je ove godine, diljem svijeta, izgubilo život u potrazi za sigurnošću. U prvih je 9 mjeseci ove godine više od 4.000 migranata izgubilo život na graničnim prijelazima, a više od 3.500 tisuće u Sredozemlju - gotovo dvostruko više nego prethodne godine. Katastrofe poput ratova i oružanih sukoba, siromaštva i gladi te prirodnih nepogoda prisiljavaju sve veći broj ljudi na napuštanje vlastitoga doma. Samo je sirijska kriza uzrokovana građanskim ratom i terorističkim napadima, protjerala više od 300.000 osoba. Neslužbeni podaci govore i o dvostruko većem broju izbjeglih, no i velikom broju ubijenih i nestalih. Prirodne su katastrofe u središnjoj i jugoistočnoj Aziji natjerale na bijeg tisuće ljudi.

Povodom sutrašnjeg Dana migranata, brodovi Jadrolinije će se oglasiti sirenama te spustiti zastave na pola jarbola u znak žalosti za sve one koji su izgubili svoje živote u potrazi za sigurnim domom.

Dok ljudi svojim životima plaćaju danak svjetske nepravde i ekonomsko-političkih interesa, taj isti svijet sve više sužava prostor gostoprimstva i prihvata. Tisuće mrtvih, milijuni izbjeglica i migranata u svijetu, na tisuće migranata radnika koji doprinose rastu i razvoju ekonomija brojnih zemalja a istovremeno lišeni prava i sloboda, zrcale sliku podijeljenog i sukobljenog svijeta. Umjesto programa pomoći, podrške i razvoja te humanistički orijentiranih politika, države su Europske unije svaku izbjegličku krizu ili pak dolazak većeg broja migranata, doživjele kao prijetnju i time zatvarale svoje granice i prostore. Upravo zbog odbijanja programa spašavanja primjerice, mnogi su životi izgubljeni u vodama Sredozemlja.

Više je od 130 poprišta različitih oružanih – građanskih, etničkih, grupnih sukoba u cijelome svijetu, a veći je dio svijeta pod ozbiljnom uzbunom pred prirodnim katastrofama. I drugi su razlozi prisilno potaknuli kretanja ljudi, koja su često opasna i po život ugrožavajuća.

Poznao sam jednog čovjeka kojemu sam dao dio novca i platio put, a potom su me u nekom starom automobilu prevezli do susjedne zemlje. Kada sam prešao granicu, predali su me drugim ljudima s kojima sam proveo sljedećih desetak dana. Mijenjao sam automobile ili su me drugi ljudi preuzeli, a vožnja je bila dugotrajna i izuzetno naporna. Bio sam konstantno pod stresom i u strahu da će me otkriti, da ću nastradati ili da će me predati u ruke onima od kojih sam pobjegao. Više nisam znao gdje se nalazim, u kojoj sam državi, a nisam znao ni kamo me vode. U jednom trenutku, kad sam već bio potpuno iscrpljen, doveli su me u jednu kuću gdje sam se odmorio nekoliko dana.

Nakon što sam skupio snagu, pojavili su se drugi ljudi koji su mi donijeli krivotvorene dokumente zahvaljujući kojima sam prešao jednu od državnih granica, riječi su Samira iz Somalije.

Danas je u svijetu najmanje 215 milijuna migranata. Svatko može postati migrant, svakoga se može prisilno udaljiti od njegova doma, zajednice i kulture. Svakoga može zadesiti nesreća u životu. Svatko treba i traži pomoć. Stoga, budimo otvoreni i pokažimo gostoprimstvo. Ne sjetimo ih se samo na Dan migranata. Neka čitava godina bude vrijeme i prostor zajedničkog života, uzajamne podrške i solidarnosti. Ne učinimo Hrvatsku krajem na zemlji, nego zemljom otvorenom za izbjeglice i druge migrante. Zemljom koja će se prisjetiti svojeg ratnog iskustva i koja će poručiti da je dosta ratova te da je drugačiji svijet moguć!

kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini

DISKRIMINACIJA OSOBA OBOLJELIH OD PSIHIČKE BOLESTI

•

Veliki broj oboljelih od psihičkih bolesti doživljava svakodnevnu izloženost stigmati zbog psihičke bolesti i diskriminaciju u odnosu na postupanje različitih ljudi u različitim situacijama. Iznose da su upravo zbog toga što imaju psihičku bolest drugačije tretirani u društvu i, s druge strane, također očekuju da će biti drugačije tretirani, te se povlače od društva. Čak i kada se radi o otvorenoj diskriminaciji zbog osjećaja povrijeđenosti, rijetko traže zaštitu svojih prava. Stigma zbog psihičke bolesti postala je jedna od glavnih prepreka liječenju oboljelih od psihičke bolesti pa je Svjetska psihijatrijska udruga preporučila razvoj nacionalnih programa borbe protiv stigme. Premda je potreba za ovim programom u Hrvatskoj prepoznata, nažalost još uvijek ne postoji organizirani program borbe protiv stigme na nacionalnom nivou s planom akcije i stabilnim financiranjem.

Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Svitanje od lipnja 2014. provodi Projekt „Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme“ uz potporu Ministarstva zdravlja. Kroz pravno savjetovalište dobili smo uvid u mnoge probleme s kojima se susreću osobe s mentalnim teškoćama. Tako je primjerice bilo najviše upita vezanih za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, priznavanje statusa branitelja, mobing na radnom mjestu zbog psihičke bolesti, ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, ostvarivanje roditeljskog prava da dijete živi s roditeljem koji je osoba s duševnim smetnjama, davanje punomoći za potrebe ostavinskog postupka, prava vezana za prisilnu i dobrovoljnu hospitalizaciju, pravo na otpust vezano za liječenje na forenzičkom odjelu, oduzimanje osobne iskaznice od strane skrbnika, traženje poslodavca potvrde od liječnika obiteljske medicine da osoba ne boluje od psihičke bolesti, pitanja vezana za nasljeđivanje, pitanja vezana uz vraćanje poslovne sposobnosti, prava skrbnika, itd.

opis slučaja

:

Slučaj se odnosi na smještaj osobe s duševnim smetnjama u dom za starije i nemoćne osobe, to jest odbijanje prijama zbog duševnih smetnji. Krajem 2014. godine Savjetovalištu se obratio gospodin N.M. (*inicijali izmijenjeni*) koji je odbijen od strane jednog od domova za stare i nemoćne osobe u Gradu Zagrebu zbog, kako navode, njegove dijagnoze psihičke bolesti. Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba ustrojani su na način da nisu u mogućnosti pružati posebne usluge, ako osoba ima takve smetnje da ugrožava i sebe i druge. Međutim, ako osoba s duševnim smetnjama ne ugrožava ni sebe ni druge, ako ne treba stalnu kontrolu i nadzor, odnosno cjelodnevnu pomoć zbog svoje psihičke bolesti, ako smještaj treba zbog starosti i nemoći, a ne zbog svog psihičkog stanja koje je posljedica psihičke bolesti, te ako to dokaže odgovarajućom dokumentacijom, odbijanje prijama bi bila diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja, odnosno invaliditeta. Dakle, ako nadležni liječnik opće prakse i nadležni specijalista psihijatar kod kojega je osoba u tretmanu, mogu na temelju sadašnjeg stanja osobe s duševnim smetnjama izdati mišljenje, potvrdu i sl. iz koje je vidljivo da osoba koja traži prijem u dom ne ugrožava ni sebe niti druge, te da ne treba stalnu kontrolu i nadzor, odnosno cjelodnevnu pomoć zbog svojih duševnih smetnji, a da se povremene teškoće mogu riješiti ambulantno ili povremenim boravkom u odgovarajućoj instituciji, te ako osoba smještaj treba zbog starosti i nemoći, a ne zbog svoje dijagnoze i problema, vezanih za istu, dijagnoza sama po sebi nije prepreka za prijem u dom za starije i nemoćne osobe. Traženje potvrde da osoba ne boluje od psihičke bolesti za smještaj u dom za umirovljenike je diskriminirajuće ponašanje ovih institucija.

opis slučaja

:

Drugi slučaj odnosi se na kršenje prava osobe oboljele od psihičke bolesti od strane poslodavca i liječnika. Naime, poslodavac traži da osoba koja se zapošljava ili se planira zaposliti donese potvrdu od liječnika obiteljske medicine da se ne liječi od psihičke i kronične tjelesne bolesti (protupravno traženje). Osoba nije dužna potvrdu tražiti od liječnika, međutim, ako istu ne donese tada je u nepovoljnom položaju. Drugi primjer je da poslodavac direktno traži od liječnika obiteljske medicine da dostavi izvješće o zdravstvenom stanju. Iako se može tražiti zdravstvena svjedodžba na kojoj piše je li osoba sposobna za taj posao, potpuno je druga stvar ukoliko se radi o posebnim zanimanjima koja su zakonom regulirana (npr. pilot, profesionalni vozač, i sl.).

primjer dobre prakse

:

Došlo je do izmjene prakse stigmatizacije i diskriminacije upisivanjem dijagnoze na formularima za bolovanje. Reagiranjem stručnih udruga i udruge Svitanje došlo je do promjene formulara za prijavu bolovanja na kojima više nije istaknuta šifra bolesti od koje boluje osoba. Ovo sada predstavlja veliko olakšanje za oboljele od psihičke bolesti jer njihova dijagnoza ostaje tajna za druge osobe kojima ih ne žele otkriti. Ponosni smo što je zajednička akcija stručnih udruga i nevladinih udruga pomogla u ukidanju diskriminirajuće prakse.

pravo na život u zajednici

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.¹¹⁵ vrlo je pažljivo razvila pravac određen *Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom*, ali s nedovoljno konkretnim planovima i mjerama koje bi dovele do značajnije promjene paradigme u zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom. Na primjer, Strategija obiluje zahtjevima za dodatnim istraživanjima bez navođenja konkretnih mjera, dok Konvencija jasno navodi mjere za ostvarivanje temeljnih prava osoba s invaliditetom (obrazovanje, život u zajednici, itd). Pozitivnim ostaje činjenica da ova Strategija (iako u zadnjoj godini svog važenja) predstavlja sveobuhvatni dokument s namjerom da se uspostavi šira suradnja između različitih institucija i tijela (ne samo Ministarstva socijalne politike i mladih). No, s druge strane, i dalje ostaje problem nedostatka određenih i konkretnih mjera, kao i nedostatak izvješća o provedbi Nacionalne strategije. Ministarstva nadležna za provedbu Strategije ne znaju svoje dužnosti, ne postoji međusobna koordinacija između provedbenih tijela ili ozbiljne namjere za provedbu Strategije. Nakon promjene vlasti na kraju 2011. godine, ministarstva i druge nadležne institucije, koje su dužne provoditi mjere iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, te izvještavati o napretku u provedbi mjera su jednostavno prestale s bilo kojom vrstom praćenja i izvještavanja, tako da je nemoguće procijeniti prava dostignuća ovog dokumenta.

Hrvatska je započela s provedbom Nacionalnog plana deinstitucionalizacije i transformacije

— 115

Dostupno na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih: http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/proces_transformacije_i_deinstitucionalizacije/o_transformaciji_i_deinstitucionalizaciji/nacionalni_okvir

domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba 2011-2016¹¹⁶, u kojima se predviđa smanjenje broja odraslih osoba s intelektualnim teškoćama smještenih u institucijama za 30% do kraja 2016. godine, a xx 2018 respektivno. Nažalost, nadležna su tijela propustila uključiti osobe s invaliditetom u proces izrade dokumenta. Za razliku od Nacionalne strategije, Nacionalni plan je ponovno pomaknuo sve u samo jednu oblast - Ministarstvo socijalne politike i mladih, s naglaskom na sustavu podrške. Također, Plan zadržava drugačiji tretman osoba s duševnim smetnjama u odnosu na druge kategorije osoba. Na primjer, osobe s duševnim smetnjama, koje završavaju sa svojim stalnim bivanjem u ustanovi za mentalno zdravlje, nemaju pravo odlučiti gdje će živjeti, te su u najgorem slučaju, prisilno prebačene iz ustanove u udomiteljsku skrb¹¹⁷ smještenu u zabačenom ruralnom području. Niti Plan, niti postupak nije u skladu s Konvencijom. Većina ljudi koji dolaze iz institucije nemaju zadnju riječ o tome gdje i kako žele živjeti. U ovoj fazi provedbe, cijeli proces je prilično nejasan i nije moguće predvidjeti kako će biti završen.

U 2014. učinjen je pozitivan napredak u području aktivnih mjera politike zapošljavanja osoba s invaliditetom. U zakonodavnom području pozitivan pomak desio se usvajanjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 152/14) koji je donio obvezu kvotnog zapošljavanja za sve ili kažnjavanja za one koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom (čl. 8).

— 116

Dostupno na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih: http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/proces_transformacije_i_deinstitucionalizacije/o_transformaciji_i_deinstitucionalizaciji/nacionalni_okvir

— 117

Vlada je sklona ovom načinu zbrinjavanja osoba zbog toga što znatno manje košta u usporedbi sa smještanjem u institucijama ili u zajednici.

Prikupljeni fond bi se trebao transferirati u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Budući da je Zakon stupio na snagu 30. prosinca 2014., prekratko je u primjeni da bismo mogli vidjeti učinke provedbe.

Ustavni sud je svojom odlukom obustavio primjenu novog Obiteljskog zakona koji je imao određenih pozitivnih iskoraka u reguliranju sustava skrbništva. Istom odlukom Ustavni sud je naložio da se u ponovo u primjenu vrati stari Obiteljski zakon iz 2003. godine. Obiteljski zakon iz 2003. godine koji je sada na snazi u Hrvatskoj u potpunosti se oslanja na lišavanje poslovne sposobnosti kao na mjeru zaštite osoba s duševnim i intelektualnim teškoćama te potpuno zanemaruje obveze koje su za Republiku Hrvatsku nastale ratifikacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Slijede izjave samozastupnika o životu u institucijama i zapošljavanju¹¹⁸:

— 118

Izjave su objavljene u časopisu Udruge za samozastupanje *Glas samozastupnika*, dostupno na: <http://www.samozastupanje.hr/casopis-glas-samozastupnika/> (30. ožujka 2015.)

T. I.:

Imao sam obiteljskih problema i roditelji su me dali u instituciju. Proveo sam tri godine u Prekrižju. Tamo sam morao raditi ali nisam dobivao nikakve novce. Nisam imao privatnost. Nije mi se sviđalo što smo puno vremena provodili u sobi. Htio sam kuhati ali nisam mogao. Nije mi se sviđalo kako je tamo bilo. Tina iz inkluzije me izvukla van. Sada živim u programu stanovanja uz podršku i život mi je sada dobar. Imam svoju slobodu i mogu raditi što poželim. U slobodno vrijeme se bavim sportom. Mislim da je dobro što se zatvaraju institucije, da ljudi mogu živjeti u stanovima uz podršku. Oni na to imaju pravo.

R. P.:

Nisam voljela biti u instituciji, ali sam morala jer je mama radila u Njemačkoj. Mislim da se u institucijama ljudima krše njihova prava. Ljudi bi trebali živjeti u stanovima u zajednici. To znači da se ljudi mogu slobodno kretati. Ljudi u stanovima imaju svoju privatnost, imaju slobodu, mogu van ići kad hoće, mogu se vratiti kući kad hoće. Po mome mišljenju dobro je da se institucije u Hrvatskoj zatvaraju.

S. K.:

Živim sa svojim roditeljima, ali bih više voljela živjeti sama zato da mogu raditi što hoću i doći kući kad ja želim. Bilo bi dobro da ne postoje skrbnici, da ne odlučuju umjesto mene. Isto bih voljela da ljudi u institucijama izađu van i da žive samostalno u stanovima svoj život. Treba im pružiti podršku da se priviknu na samostalni život i treba poštivati njihove želje. Nekima od njih će biti potrebna stalna podrška. Sve se institucije trebaju zatvoriti da više nitko ne ide tamo.

N. B.:

Zovem se N. B. i živim u Zagrebu. Išla sam u specijalnu školu, ali samo do 7. razreda. Tada me majka ispisala iz škole i nije mi dala ni da idem u srednju školu. Smatrala je da zbog intelektualnih teškoća ne mogu dalje ići u školu. Žao mi je što nisam završila školu, ali što mogu, ne mogu ništa tu. Radim u radnom centru. Tamo vezem. Nisam potpisala Ugovor o radu. Znam da to nije pravi posao. Prije sam živjela u instituciji u Višegradu u Bosni i Hercegovini. Zatim je počeo rat i majka me izvukla od tamo. Otišla sam živjeti u instituciju Bratski Dolac pokraj Šibenika. Tamo sam šivala plahte, šlifere i navlake za jastuke. To mi je dobro išlo, dobro sam to radila. Ali ni to nije bio pravi posao jer nisam potpisala Ugovor o radu i nisam dobivala pravu plaću nego samo džeparac. Nikada nisam imala pravi posao. Željela bih imati posao i zarađivati plaću. Znam peglati i šivati i voljela bih raditi nešto takvo. Naučila sam šivati i na mašini. Do sad nikad nisam sama tražila posao jer ne znam gdje i kako se to radi. Mislim da bi mi podrška mogla pomoći u traženju posla. Mislim da je osobama s intelektualnim teškoćama jako teško dobiti posao.

Đ. N.:

Moje zapošljavanje počinje kada sam se javila na javni natječaj za komunalnog radnika. Kad sam tražila posao imala sam podršku svog savjetodavca i koordinatora. Prvo sam radila na probni rok od mjesec dana, a kad sam zadovoljila njihove uvjete, tada su me zaposlili na 3 pa opet na 3 mjeseca, a sada i na godinu dana. Ja imam cijelu poslovnu sposobnost i sama sam potpisala Ugovor o radu. Kad sam tek počela raditi morala sam cijelu svoju plaću davati Ministarstvu socijalne politike i mladih jer mi oni daju novce za stan i režije. Od 11. mjeseca prošle godine izborila sam se za svoje pravo da

živim samostalno i sada živim u stambenoj zajednici. Izborila sam se i za pravo da cijela moja plaća ostaje meni. Svaki dan ustajem se u 5 ujutro i nije mi teško ustati se za posao. Na posao odlazim autobusom koji polazi iz Čakovca u 6 i 45. Radim kao komunalni radnik u sortirnici otpada u Prelogu. Sortirnica je mjesto gdje se razvrstavaju različite vrste otpada. Posebno odvajamo papir, plastiku, karton, staklo, tetrapak, lampione. Sve se zatim posebno preša u preši. Moj je posao sortiranje raznolikog smeća. Na poslu nemam radnog asistenta ali imam asistentice u kući. Sa mnom u stanu žive još dvije cimerice. Asistentice nam pružaju podršku 2 sata dnevno i one nam pomažu da se osamostalimo.

Za potrebe *Izveštaja o stanju ljudskih prava za 2014. godinu*, Mladen Katanić intervjuirao je svoju kolegicu Senadu Halilčević iz Udruge za samozastupanje¹¹⁹. Formulirano je nekoliko osnovnih pitanja, no razgovor nije slijedio strogu shemu pitanja i odgovora.

Pitanja:

Što radi Udruga za samozastupanje?

Što su to ljudska prava? Što ona tebi predstavljaju?

Poštuju li se u Hrvatskoj ljudska prava?

– 119

Udruga za samozastupanje je nevladina, neprofitna udruga osnovana u Zagrebu u listopadu 2003. godine. Udrugu su osnovali članovi skupine za samozastupanje koji su kroz dugogodišnji zajednički rad stekli vještine samoodređenja i samozastupanja. To je prva i zasad jedina udruga u Hrvatskoj, ali i široj regiji, koju su osnovale osobe s intelektualnim teškoćama i jedina koja im omogućava da samostalno izražavaju svoje potrebe i da se bore za ostvarivanje svojih prava.

Udruga za samozastupanje stekla je kroz svoj desetogodišnji rad snažno iskustvo u zagovaračkim aktivnostima i promociji ljudskih prava, kako osoba s intelektualnim teškoćama, tako i u zagovaranju i poštivanju prava svih društvenih skupina. Važna zagovaračka kampanja koju je provodila Udruga za samozastupanje bila je kampanja za izmjenu Zakona o registru birača koja se provodila uz široku podršku organizacija iz Platforme 112, akademskih institucija, Ureda Pravobraniteljice za prava osoba s invaliditetom te Ministarstva socijalne politike i mladih. Posebnost ove kampanje je što se ona provodila s posebnim naglaskom na uključivanje osoba lišenih poslovne sposobnosti u procese zagovaranja izmjena izbornog zakonodavstva. Rezultat ove kampanje je uspješna izmjena Zakona o registru birača koji sada i osobama lišenim poslovne sposobnosti omogućava ostvarivanje aktivnog prava glasa, odn. dijela prava sadržanih u članku 29. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom - Sudjelovanje u javnom i političkom životu. Cijela kampanja i dodatne aktivnosti koje su provodene u sklopu projekta "Zagovaranje prava glasa učenjem kroz rad" nagrađene su kao primjer inovativne i inkluzivne zagovaračke prakse u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na Zero Projekt konferenciji.

Druga bitna zagovaračka kampanja odnosila se na izmjene Obiteljskog zakona. U sklopu ove kampanje Udruga za samozastupanje aktivno je sudjelovala u javnoj raspravi zahtijevajući usklađivanje Zakona s člankom 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom - Jednakost pred zakonom, odn. ukidanje instituta lišavanja poslovne sposobnosti i zamjenskog odlučivanja putem skrbnika te uvođenje sustava odlučivanja uz podršku. Nadalje, Udruga za samozastupanje osnivač je i koordinator nacionalne mreže grupa za samozastupanje koja uključuje grupe samozastupnika što djeluju unutar pružatelja podrške i obiteljskih organizacija iz Belišća, Bjelovara, Čakovca, Dugog Sela, Grubišnog Polja, Koprivnice, Osijeka, Ploča, Pule, Rovinja, Slavonskog Broda, Splita, Šibenika, Varaždina i Zagreba. Cilj mreže je povezivanje i širenje znanja među grupama samozastupnika u svrhu osnaživanja pokreta za samozastupanje u Hrvatskoj te što većeg uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u procese zagovaranja ljudskih prava i utjecaja na javnu svijest o pravima osoba s invaliditetom. Osim na nacionalnoj razini, Udruga za samozastupanje aktivno djeluje i povezana je s organizacijama na regionalnoj i europskoj razini. Udruga je članica Inclusion Europe i EPSA - Europske Platforme Samozastupnika kojom predsjedava članica Udruge za samozastupanje. U suradnji sa Inclusion Europe i EPSA-om Udruga za samozastupanje organizirala je konferenciju europskih samozastupnika u listopadu 2013. u Zagrebu, što je bila prva takva konferencija u Hrvatskoj. U Udruzi radi tim ljudi kojeg čine samozastupnici i asistenti. Udruga za samozastupanje je jedna od osnivačica i aktivnih članica Platforme 112.

Bok, ja sam Senada Halilčević. Samozastupnica sam Udruge za samozastupanje. Ta udruga se bavi pravima osoba s intelektualnim teškoćama.

P: Što znače ljudska prava? Što ona tebi predstavljaju?

O: Ljudska prava za mene znače da čovjek može slobodno odlučivati gdje i što će raditi u svom životu. Znači da ga ništa ne sprečava. Da on raste, razvija se, da živi sretno i zadovoljno.

P: Što je samozastupnicima, odn. osobama s intelektualnim teškoćama potrebno da ostvare svoja prava?

O: Potrebno nam je da se ojačamo i da se upoznamo sa svojim pravima. Kako? U tome nam mogu pomoći prilagođene informacije. Jako je bitna dobra podrška koja će nam pomoći u zagovaranju i ostvarenju naših prava, kao što je pravo na neovisno življenje u zajednici, rad i zapošljavanje i školovanje. I kako bi ljudi mogli normalno živjeti i osjećati se sretno i zadovoljno.

P: Što misliš koliko su osobe s invaliditetom u Hrvatskoj sretno i zadovoljne?

O: Ma mislim da nisu puno jer gdje god da dođu, spriječeni su.

P: U čemu su spriječeni i tko ih sprečava?

O: Sprečava ih zakon. Prvenstveno im sprečavaju roditelji, skrbnici, politika im stvara ograničenje i društvo koje doslovno ograničava na minimum slobode.

P: Možeš li dati neke konkretne primjere s kojima si se ti suočila, proživjela, dakle slučajeve kršenja ljudskih prava i tvojih kolega i poznanika?

O: Ja sam u biti bila cijeli život u institucijama i tamo sam doživjela jako puno neugodnosti. Ali od početka već su mi bila uskraćena prava, da ja sama izaberem svoj put. Koju ću školu ići, gdje ću ići. Dobro, tu odlučuje i roditelj, jer sam ja tad bila maloljetna i nisam mogla. Ali ipak kao dijete sam imala pravo reći svoje neke želje i potrebe, koje se nisu poštivale.

P: Kakva je sad situacija?

O: Pa jako loša, znači živimo sad 2015. godine gdje su donekle prava razvijena i gdje bi svaki čovjek trebao znati neka osnovna ljudska prava, još uvijek ih ili svjesno ili nesvjesno krše. Ili možda i ne žele da se krše, ali tako zakon prisili da mora biti kršenje prava. Tipa ovo što se sad radi deinstitutionalizacija. I ok, super, ali u tom procesu ima jako jako puno kršenja ljudskih prava. Ne samo da se krše prava osobama s

invaliditetom nego i prava radnika u tom procesu. Tak da, 2015. je, 21. stoljeće gdje svi imamo sve, u biti treba biti normalno da netko živi u zajednici. U biti trebamo zaboraviti da su institucije ikad postojale.

P: Postoje li zemlje u kojima je to postignuto?

O: Pa postoje, recimo jedna Norveška gdje su oni svi još krenuli u deinstitucionalizaciju od 70-ih, 80-ih, ne znam točno. Oni do sad su zaboravili ime institucija, jer ja imam kolege iz Norveške gdje kažu da je već dvije i koje zaboravljena. I ljudi normalno žive u zajednici, normalno dobivaju socijalnu pomoć i još mogu i raditi.

P: Što misliš, hoće li Hrvatska to ikada postići, dakle, skandinavske standarde i kako se ti tu, odnosno vi kao samozastupnici možete izboriti za takvu situaciju? Za bolji život, za veća prava? Koja je uloga samozastupanja tu?

O: Uloga samozastupanja je da mi samozastupnici neprestano upozoravamo na neka kršenja prava, ne neka, nego kršenja prava i mislim da smo na početku, baš na samom početku. Koliko god prije 10 godina kad smo se osnovali su ljudi rekli što će „mentalcima“ udruga, sad ipak nakon 10 godina neki ljudi prepoznaju nas kao potencijalne partnere, koji žele s nama surađivati, ali što mi možemo napraviti, dalje se boriti. I dalje ostavljati iza sebe neke tragove i buduće generacije odgajati da se bore. A da li ćemo stići skandinavske zemlje, ne znam. Ja mislim možda tamo negdje 2050-te, 2060-te.

Ako. Ako.

**БУДУЋНОСТ
ВНДПСИОГЛ**